

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Singen mit Gebärden und Piktogrammen in der Heilpädagogischen Früherziehung

Ein Liederheft als Anregung zum gemeinsamen
Singen nach der Methode der Unterstützten
Kommunikation

Eingereicht von: Martina Schneebeili

Begleitung: Susanne Kofmel

Datum: 1. Dezember 2020

Abstract

In dieser Masterarbeit wird das Singen mit Unterstützter Kommunikation (UK) im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) untersucht. Dafür wurde eigens ein Liederheft mit Gebärden und Piktogrammen konzipiert, welches im Rahmen einer Studie über einen Zeitraum von vier Wochen sowohl in Familien als auch in der Kita zum Einsatz kam. Auf diese Weise wurde analysiert, inwiefern das Singen mit UK die Sprach- und Gesamtentwicklung der Kinder anregt. Die Fortschritte in der Entwicklung der Kinder wurden mithilfe einer Sprachstanderfassung und einer qualitativen Inhaltsanalyse von Leitfadeninterviews mit den Eltern, Fachpersonen der Kita und einer Expertin analysiert. Die Ergebnisse zeigen auf, dass bei den Kindern aus der HFE Fortschritte in der Sprach- und Gesamtentwicklung sichtbar sind, nicht aber bei allen Kindern aus der Kita. Diese Resultate müssen in einem nächsten Schritt differenzierter betrachtet werden.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die mich während meiner Masterarbeit begleitet und unterstützt haben. Mein grösster Dank geht an die Familien, die Kita und an die Expertin, die sich bereit erklärt haben, an dem Projekt teilzunehmen. Ihre Offenheit, Sichtweisen und Anregungen haben meine Masterarbeit bereichert. Ein besonderer Dank gilt meiner Mentorin Frau Susanne Kofmel für die fachliche und persönliche Begleitung. Sie hatte stets Zeit für mich und meine Anliegen. Ein weiterer besonderer Dank richte ich an meine Schwester für ihre hilfreichen Anregungen bei der Produktherstellung und an meinen Freund fürs kritische Korrekturlesen. Zu guter Letzt gilt ein grosses Dankeschön meiner Familie und Freunden für die moralische Unterstützung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	3
2.1	<i>Persönlicher Bezug</i>	3
2.2	<i>Bedarfsabklärung</i>	4
2.3	<i>Erkenntnisse</i>	4
2.4	<i>Heilpädagogische Relevanz</i>	6
2.5	<i>Fragestellung</i>	7
2.6	<i>Ziel des Produktes</i>	7
3	Theoretische Auseinandersetzung	9
3.1	<i>Musik</i>	9
3.1.1	Begriffsbestimmung: Musik.....	9
3.1.2	Definition: Singen.....	10
3.1.3	Singen und Musik in der Heilpädagogischen Früherziehung	10
3.1.4	Was bewirken Musik und Singen	12
3.1.5	Musik und Kommunikation	14
3.1.6	Das Kinderlied.....	17
3.2	<i>Unterstützte Kommunikation</i>	18
3.2.1	Definition.....	18
3.2.2	Funktionen.....	19
3.2.3	Körpereigene Kommunikationsformen	20
3.2.4	Gebärden.....	22
3.2.5	Lautunterstützte Gebärden (LUG).....	23
3.2.6	Gebärdensammlungen.....	24
3.2.7	Externe Kommunikationsformen/körperfremde und hilfsmittelgestützte Formen.....	25
3.2.8	Modelling.....	27
4	Forschungsmethode	29
4.1	<i>Einzelfallstudie</i>	29
4.1.1	Qualitative und quantitative Forschungsmethoden	29
4.2	<i>Datenerhebung</i>	30
4.2.1	Sprachstandfassung mittels Kuno Bellers Entwicklungstabelle	30
4.2.2	Leitfadenorientierte Interviews	31
4.2.3	Pre-Test	32
4.3	<i>Datenauswertung</i>	33
4.3.1	Transkription.....	33
4.3.2	Qualitative Inhaltsanalyse	33
4.3.3	Kategoriensystem	35
4.3.4	Auswertung Kuno Bellers Entwicklungstabelle.....	38
5	Projektplanung	39
5.1	<i>Produktinhalt</i>	39
5.2	<i>Gestaltungskonzept</i>	40
5.3	<i>Projektablauf</i>	42
5.3.1	Vorbereitungen.....	42
5.3.2	Umsetzung.....	43

Inhaltsverzeichnis

5.3.3	Abschluss des Projektes	44
5.4	<i>Beschreibung der Kinder</i>	44
6	Ergebnisse	46
6.1	<i>Ergebnisse der Beller Entwicklungstabelle</i>	46
6.2	<i>Ergebnisse der Interviews mit den Eltern sowie der Fachpersonen der Kita</i>	47
6.2.1	Ebene Kind.....	48
6.2.2	Ebene Eltern	49
6.2.3	Ebene Kita.....	50
6.2.4	Bewertung des Liederhefts.....	51
6.3	<i>Ergebnisse des Experteninterviews</i>	53
6.3.1	Auswirkungen auf die Sprachentwicklung.....	53
6.3.2	Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung	53
6.3.3	Einsatz von Gebärden.....	54
6.3.4	Einsatz des Leporellos	54
6.3.5	Nützlichkeit.....	54
6.3.6	Anregungen	54
6.4	<i>Zusammenfassung der Ergebnisse</i>	55
7	Evaluation	57
7.1	<i>Kritische Würdigung der Forschungsmethode</i>	57
7.1.1	Leitfadenorientierte Interviews	57
7.1.2	Transkription.....	58
7.1.3	Qualitative Inhaltsanalyse	58
7.1.4	Kuno Bellers Entwicklungstabelle	58
7.2	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	59
7.2.1	Interpretation Kuno Bellers Entwicklungstabelle.....	59
7.2.2	Interpretation der Ergebnisse der Ebene Kind.....	60
7.2.3	Interpretation der Ergebnisse der Ebene Eltern	62
7.2.4	Interpretation der Ergebnisse der Ebene Kita	62
7.2.5	Auswertung des Produktes.....	63
7.3	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	64
8	Fazit und Ausblick	66
8.1	<i>Fazit</i>	66
8.2	<i>Ausblick</i>	66
8.3	<i>Anpassungsvorschläge für die Weiterführung</i>	67
9	Abbildungsverzeichnis	68
10	Tabellenverzeichnis	68
11	Literaturverzeichnis	69

1 Einleitung

Musik – ein Thema, das berührt, aber auch beschäftigt. Zweifellos begleitet Musik uns im Alltag, sei es aus dem Radio, unter der Dusche oder im Auto. Doch welchen Einfluss hat sie auf die Schulbildung? Mit dieser Frage befasst sich die Forschung. Immer wieder werden neue Studien publiziert und alte widerlegt. Erst kürzlich entkräftete die Studie des Psychologen Sala und des Kognitionswissenschaftlers Gobet Argumente, die für den Zusammenhang von Musikerziehung und kognitiven Fähigkeiten bzw. schulischen Leistungen sprechen. Der Neuropsychologe Jäncke vertritt dagegen die Meinung, dass das Musizieren grundlegende Funktionen in der Entwicklung eines Kindes stimuliert und die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit sowie soziale Funktionen beeinflusst (vgl. Tages Anzeiger, 2020).

Auch in der heilpädagogischen Arbeit nimmt die Musik einen zentralen Platz ein. In der Arbeit mit Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen wird sie häufig zum Kontakt- und Beziehungsaufbau genutzt (vgl. Peter & Pfeifer, 2018, S. 427). Ein weiteres Beispiel für die zentrale Bedeutung des Singens zeigt sich in der Arbeit mit Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Das Singen wird als Kommunikationsmittel eingesetzt, um Spannung aufzubauen und unter anderem Übergänge zu begleiten (vgl. Jannert, 2002, S. 93).

Singen ist eine Form von Musik, mit der sich diese Forschungsarbeit auseinandersetzt. Auch im Familienalltag mit Kleinkindern nimmt das Singen eine Schwerpunktstellung ein, was eine Umfrage im Vorfeld der Masterarbeit zeigte (siehe Kapitel 2.2). Die Stimme verkörpert gleichsam eines der ersten Instrumente des Kindes. Bereits in den ersten Lebensmonaten experimentiert der Säugling mit seiner eigenen Stimme und variiert mit der Tonhöhe (vgl. Steffen & Meister, 2010, S. 16), wobei die frühe Mutter-Kind-Interaktion den Grundstein für die Entwicklung bildet (vgl. Lehmann & Kopiez, 2018, S. 127 ff.).

Das gemeinsame Singen kann unterschiedlich gestaltet werden und lässt sich auch mit Unterstützter Kommunikation (UK) ergänzen. Dadurch bietet es weitere Möglichkeiten, um an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. Lemler, Godov und Horneber verfassten 95 Thesen zu Unterstützter Kommunikation. Nachfolgend werden davon einige zitiert, da sie grundsätzlich als zentrale Punkte in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung erachtet werden (vgl. 2017):

57. UK ist Teilhabe. – Schliessen wir niemanden aus!

73. UK heisst Gemeinschaft. – Erleben wir Interaktion und Beziehung!

97. UK macht Spass. – Lachen wir gemeinsam!

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird daher der Blick auf das Singen mit UK gerichtet und der Frage nachgegangen, inwiefern das Singen zusätzlich mit Unterstützter Kommunikation eine Auswirkung auf die Kommunikation sowie auf die kindliche Gesamtentwicklung hat. Anhand eines neu erstellten Produkts in Form eines Liederhefts wird die Wirkung des Singens mithilfe von Unterstützter Kommunikation im Familien- und Kita-Alltag mittels einer qualitativen empirischen Untersuchung erforscht.

Die Arbeit ist in acht Teile gegliedert. Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel die Ausgangslage beschrieben und daraus die Forschungsfragen abgeleitet. Im folgenden Kapitel erfolgt die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik. Dabei wird der Fokus auf die Musik und die Unterstützte Kommunikation gerichtet. Anschliessend wird das methodische Vorgehen erläutert. Im fünften Kapitel wird die Projektplanung näher beschrieben und das erstellte Produkt vorgestellt. Die Ergebnisse werden im sechsten Kapitel präsentiert und im darauffolgenden Kapitel evaluiert. Ein Fazit samt Ausblick bilden den Abschluss der Arbeit.

2 Ausgangslage

2.1 Persönlicher Bezug

In meiner zwölfjährigen Berufserfahrung als Kindergartenlehrperson machte ich die Erfahrung, dass singen und musizieren Sprachbarrieren überwinden können. In meinen Kindergartenklassen gab es stets einen hohen Anteil an mehrsprachigen Kindern sowie Kindern mit schweren Sprachstörungen. Viele hatten Mühe, sich mitzuteilen. Durch das Singen und Musizieren erhielten sie eine Möglichkeit, sich auszudrücken und am Unterricht zu partizipieren. Nach Kerkmann (2018) kann das Singen im Unterricht mit fremdsprachigen Kindern ein Kommunikationssystem sein, in dem sie sich gegenüber den deutschsprachigen Kindern nicht unterlegen fühlen. Dies kann dazu beitragen, die Aussenseiterrolle zu überwinden. Das Singen kann zudem als Hilfestellung beim Spracherwerb genutzt werden. Denn beim Singen werden das Sprachgefühl bzw. der jeweilige Sprachrhythmus trainiert und zugleich durch die gesungenen Texte der Wortschatz erweitert (vgl. Kerkmann, 2018, S. 13). Darüber hinaus beobachtete ich, dass durch die Anwendung der Unterstützten Kommunikation den Kindern die Kommunikation und Partizipation im Kindergartenalltag mittels Gebärden und Piktogrammen erleichterte. Vallotton (2011) beschreibt, dass es Kindergartenkinder beim Lernen unterstützen kann, wenn die Lehrpersonen zusätzlich zur Lautsprache gebärden. Die Kinder können somit die Informationen besser behalten (vgl. ebd., S. 10). Denn durch die Anwendung der Gebärden wird ein längeres Betrachten der Zeichen möglich und ähnlich klingende Wörter wie *Hose* und *Dose* werden weniger verwechselt (vgl. Wilken, 2018, S. 80). Die lautunterstützenden Gebärden heben zudem die Schlüsselwörter eines Satzes hervor und helfen dabei, den Inhalt oder die Anweisungen besser zu verstehen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 30). Weitere detaillierte Information zum Thema Gebärden sind in Kapitel 3.2.4 aufgeführt.

Als Heilpädagogische Früherzieherin machte ich bis jetzt ähnliche Erfahrungen. Kinder, die noch keine Lautsprache erworben haben und wenig Interesse an der Kommunikation zeigen, singen mit. Auch Elmar Stadler schreibt, dass das Singen den Kindern zu Beginn leichter falle als das Sprechen (vgl. 2015, S. 8). Ebenso zeigt sich die Unterstützung durch Gebärden und Piktogramme als effektives Hilfsmittel, um die Kommunikation zu unterstützen und anzuregen. Mehrmals habe ich die Erfahrung gemacht, dass durch das Singen die Beziehung

zum Kind gestärkt wird. Das gemeinsame Tun bereitet Freude und verbindet. Blank und Adamek (2010) beschreiben in ihrer Studie, dass das Singen unter anderem die Glücksgefühle fördert und dabei das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird (vgl. S. 43).

Vor diesem Hintergrund habe ich mir stets ein Liederheft gewünscht, das alltägliche und bekannte Lieder beinhaltet und angibt, welche passenden Gebärden und Piktogramme das Singen jeweils unterstützen.

2.2 Bedarfsabklärung

Bevor mit der Produktherstellung begonnen wurde, wurden zuerst in Familien mit kleinen Kindern Erkundigungen eingeholt, welchen Stellenwert das Singen im Familienalltag hat.

Da in der heilpädagogischen Frühförderung die Familienorientierung von zentraler Bedeutung ist (Sarimski, Hintermaier & Lang, 2013, S. 48) und um diese zu gewährleisten, wurde mit einer kleinen Umfrage das Singen im Alltag untersucht. Für die Bedarfsabklärung wurde eine quantitative Methode gewählt. Mithilfe der Fragen sollte ermittelt werden, wie oft im Alltag gesungen wird und welche Absichten dabei verfolgt werden. An der Umfrage nahmen 39 Elternpaare mit Kindern im Alter von null bis sieben Jahren teil. Im Hinblick auf die Produktgestaltung wurde zudem erfragt, welche Lieder beliebt sind und zu welchen Themen und Situationen Bedarf besteht. Diese Ergebnisse flossen in die Produktherstellung ein.

2.3 Erkenntnisse

Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass das Singen in vielen der befragten Familien ein fester Bestandteil des Familienalltags ist. Es wird dabei für unterschiedliche Zwecke eingesetzt. 69,2 Prozent der befragten Familien singen täglich und 20,5 Prozent mehrmals pro Woche.

Wie viel singst du zu Hause mit deinen Kindern?

39 Antworten

Abbildung 1: Umfrageresultate zur Frage, wie viel zu Hause mit den Kindern gesungen wird.

Dabei wird vor allem mit der Absicht zu unterhalten (94,9 Prozent) und bevor die Kinder ins Bett gehen (82,1%) gesungen. Ein Drittel der befragten Familien wendet das Singen als Sprachförderung an, zum Beispiel eine Familie, deren Kind eine verbale Dyspraxie hat. Durch das Singen wird das Kind dabei unterstützt, die Wörter richtig auszusprechen. Eine andere Familie, die ein Kind mit Down-Syndrom hat, setzt das Singen ein, um dessen Sprache anzuregen. Hingegen geben nur 2 Prozent der Familien an, die Übergänge im Alltag mit Singen zu begleiten. Eine zentrale Bedeutung hat das Singen im Familienalltag auch in der Gestaltung der Rituale, beispielsweise beim zu Bett gehen oder vor dem Essen. Dabei singen 64,1 Prozent der befragten Familien.

Abbildung 2: Umfrageresultate zur Frage, in welcher Situation zu Hause gesungen wird.

Zuhause werden vor allem bestehende (100 Prozent), aber auch selbst erfundene (66,7 Prozent) Kinderlieder gesungen. Das Mitsingen von Liedern, welche von verschiedenen Medien abgespielt werden, ist ebenfalls sehr beliebt (82,1 Prozent).

Interessant sind die individuellen Antworten auf die Frage, was die Befragten sich für ein Lied wünschen würden, das es noch nicht gibt. Hier wurden unter anderem Lieder gewünscht, die alltägliche Handlungen oder Übergänge begleiten, zum Beispiel das Zähneputzen oder Essen, oder Lieder, die sich den Handlungen individuell anpassen lassen.

Zusammenfassend hat die Umfrage ergeben, dass das Singen im Familienalltag bei den befragten Familien von zentraler Bedeutung ist. Es wird aus unterschiedlichen Gründen

gesungen, in erster Linie steht aber die Freude im Vordergrund. Zahlreiche Rituale im Alltag werden mit Singen begleitet, wobei sich spezielle Lieder für unangenehme Tätigkeiten gewünscht werden, die den Handlungen mehr Leichtigkeit verleihen sollen.

2.4 Heilpädagogische Relevanz

In der Elternberatung im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung beschäftigt die Eltern häufig das Thema Kommunikation am meisten und stellt sie im Alltag vor Herausforderungen. Die Eltern suchen nach Antworten, Erklärungen und Unterstützung. Es ist essenziell, diesen Sorgen in der Beratung innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) Raum zu geben und Möglichkeiten aufzeigen, um Selbstwirksamkeit zu gewährleisten. Denn die HFE orientiert sich an den Bedürfnissen der Familie: Die Bedürfnisse aller Familienmitglieder werden wahrgenommen und respektiert (vgl. Sarimski, 2013, S. 87). Die Heilpädagogische Früherziehung richtet sich demnach nicht nur an den Bedürfnissen des Kindes aus, sondern bezieht immer die Familie sowie das erweiterte professionelle Umfeld mit ein, wie beispielsweise die Kita oder die Spielgruppe. Das Angebot wird den Bedürfnissen und Ressourcen des Kindes und dessen Familie individuell und flexibel angepasst (vgl. Lütolf, Koch & Venetz, 2015, S. 5). Ebenso stehen die Anliegen von Bezugs- und Betreuungspersonen im ausserfamiliären Umfeld im Fokus und werden thematisiert (vgl. Lütolf, Koch & Venetz, 2014, S. 15 ff.).

Oftmals besteht für die Eltern ein weiteres wesentliches Anliegen darin, dass ihr Kind mit gleichaltrigen Kindern in Kontakt kommt und kommunizieren bzw. in den Lebenssituationen teilnehmen kann. Eine Aufgabe in der Heilpädagogischen Früherziehung ist es daher, dem Kind die grösstmögliche Teilhabe zu ermöglichen (vgl. Broschüre der HfH, 2016).

Partizipation beeinflusst die Entwicklung eines Kindes stark. Hollenweger und Kraus de Camargo (2011) beschreiben in ihrem Buch (ICF-CY) den Begriff Partizipation als «einbezogen sein in eine Lebenssituation» (vgl. S. 23). Die Lebenssituationen eines Kindes verändern sich im Laufe seiner Entwicklung – von der Beziehung zur Hauptbezugsperson zum Einzelspiel und weiter zum gemeinschaftlichen Spiel bis hin zu Beziehungen zu Gleichaltrigen (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 23).

Aufgrund dieser Vorüberlegungen wurde das Liederheft zusätzlich mit Hilfsmitteln aus der Unterstützten Kommunikation gestaltet, damit Kinder mit ihren unterschiedlichen Entwicklungsstufen am gemeinsamen Singen teilnehmen können, sei es zu Hause, in der Kita oder in der Spielgruppe.

In der Heilpädagogischen Früherziehung wird das Mittel Singen häufig und vielfältig eingesetzt: um in Kontakt zu kommen, den Ablauf zu ritualisieren, Übergänge zu gestalten, an den verschiedenen Lebenswelten anzuknüpfen oder einfach zur Freude am gemeinsamen Tun.

Mit dem gestalteten Liederheft wird auf die Bedürfnisse und Ressourcen des Kindes, der Eltern und des erweiterten Umfelds, in diesem Falle eine Kita, eingegangen. Singen ist ein einfaches Instrument, das im Alltag spontan von allen Bezugspersonen sowie der Peergruppe praktiziert werden kann. Das Liederheft bietet eine Möglichkeit, das Kind in seinen Lebenswelten zu unterstützen und zu begleiten. Die Unterstützte Kommunikation wird dabei als Hilfsmittel eingesetzt, um die Sprache durch weitere Sinne anzuregen und zu unterstützen.

2.5 Fragestellung

Aufgrund der persönlichen Erfahrungen aus dem Kindergarten, der Tätigkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung und Überlegungen im Vorfeld haben sich folgende Fragestellungen ergeben, die im Rahmen dieser Masterarbeit beantwortet werden sollen.

Inwiefern regt das tägliche Singen mit Unterstützter Kommunikation die Sprachentwicklung an?

Inwiefern kann das Singen mit Unterstützter Kommunikation die Gesamtentwicklung beeinflussen?

2.6 Ziel des Produktes

Es existieren bereits zahlreiche Kinderbuchlieder. Allerdings gibt es nur wenige, die schweizerdeutsche Lieder enthalten und mit Unterstützter Kommunikation ergänzt sind. Mit dem im Rahmen dieser Masterarbeit konzipierten Produkt wird ein Liederheft mit bekannten, traditionellen schweizerdeutschen Kinderliedern gestaltet, das mit Gebärden und

Piktogrammen den Inhalt der Lieder unterstützt. Somit soll es allen Kindern möglich sein, am gemeinsamen Singen zu partizipieren. Gleichzeitig soll die Sprach- sowie Gesamtentwicklung beim Kind angeregt werden. Bei der Auswahl der Lieder wurde auf die Bedeutsamkeit des Inhalts für den Alltag der Kinder geachtet. Aus diesem Grund schaffte es zum Beispiel das bekannte und traditionelle Lied «Döt äne am Bergli» nicht in die engere Auswahl, da der Wortschatz für die Kinder nicht alltagsrelevant ist. «Häsli i de Gruebe» wurde dagegen ausgewählt, weil das Thema «krank sein» die Kinder beschäftigt und ihnen bekannt ist. Das Liederheft greift folglich Alltagsthemen auf und bietet eine Möglichkeit, diese mit Singen zu begleiten und zu gestalten.

3 Theoretische Auseinandersetzung

Um der zugrunde liegenden Forschungsfrage nachzugehen, sind Kenntnisse über die theoretischen Grundlagen der Musik und der Unterstützten Kommunikation erforderlich. Da die Fachliteratur zur Musik sehr umfassend ist, wird in dieser Masterarbeit vor allem auf die Autoren Stadler-Elmer, Hirler, Blank und Adamek Bezug genommen.

In einem ersten Schritt werden die theoretischen Grundlagen zur Musik mit dem Schwerpunkt Singen erarbeitet. Zudem wird ein Bezug zur Heilpädagogik hergestellt.

Im zweiten Schritt wird die Unterstützte Kommunikation erläutert, die ebenfalls einen wichtigen Faktor in dieser Masterarbeit darstellt.

3.1 Musik

Nach Blank und Adamek (2010) spielt das Singen in jedem Alter eine wesentliche Rolle. Im Kindesalter ist es aber besonders wichtig, da es zu Persönlichkeitsbildung, Identität, Glück und Gemeinschaftsfähigkeit beiträgt (vgl. Blank & Adamek, 2010, S. 11). Bevor darauf genauer eingegangen werden kann, gilt es, die Begrifflichkeiten Musik und Singen zu definieren. In der vorliegenden Masterarbeit ist vor allem das Singen vordergründig, dennoch werden auch Aspekte der Musik dazugezählt.

3.1.1 Begriffsbestimmung: Musik

Musik ist nahezu jedem ein Begriff und heutzutage leicht und überall verfügbar. Sogar in unseren Redewendungen hat die Musik einen festen Platz: «Jemand spielt die erste Geige/ der Ton macht die Musik» sind nur einige Beispiele. Viele Menschen machen Musik unbewusst im Alltag. Sie pfeifen, summen Lieder, singen unter der Dusche, musizieren in einem Orchester oder Musik ist sogar Bestandteil ihres Berufs (vgl. Spitzer, S. 16.) Eine Definition festzulegen ist jedoch schwierig. Musik lässt sich definieren, indem sie beschrieben wird: Sie hat etwas mit Ton, Melodie, Klang, Harmonie und Rhythmus zu tun. Allerdings würde diese Definition nicht zu einem Trommelstück passen, da dieses nur aus Rhythmus besteht (vgl. Spitzer, S. 17.).

Im Duden (2020) wird Musik wie folgt definiert: «Kunst, Töne in bestimmter (geschichtlich bedingter) Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Rhythmus, Melodie, Harmonie zu einer Gruppe von Klängen und zu einer stilistisch eigenständigen Komposition zu ordnen; Tonkunst».

Nach Spitzer (2002) kann Musik unterschiedlich betrachtet werden. Einerseits lässt sie sich als Sachverhalt analysieren, wie Musik gehört und wahrgenommen wird, wie sie verstanden und erlebt wird. Andererseits kann Musik rein formal und historisch betrachtet werden (vgl. S. 19).

3.1.2 Definition: Singen

In gewisser Weise ist Singen Musik, die mit der Stimme erzeugt wird. Die Stimme ist zusammen mit dem Körper eines des ersten Instruments eines Kindes, um in die Welt der Musik einzutauchen (vgl. Meister, 2010, S. 16). Der Lallgesang der ersten Lebenswochen und der kindliche Schrei sind Spontanausdrücke des Kindes, die bereits einen feinen Zusammenhang bezüglich psychischer Spannung und Tonhöhe aufweisen. Der Säugling variiert mit der Tonhöhe und drückt sich somit singend aus (vgl. Meister, 2010, S. 16).

Ein Merkmal des Singens ist das Verlängern von Vokalen. Durch die Verlängerung wird die Tonhöhe deutlicher; die Vokale klingen und erzeugen gemeinsam mit anderen den Eindruck von Gesang. Beim Singen wird ausserdem der Mund in Abhängigkeit der Lautumgebung regelmässig geöffnet und geschlossen, was ein weiteres Merkmal darstellt (vgl. Stadler-Elmer, 2015, S. 6).

Lallen und Spontangesänge werden im Zuge der Entwicklung zunehmend mit der Reproduktion von bekannten Kinderliedern ersetzt. Das Experimentieren mit der Stimme in den Lallphasen sowie die frühe Mutter-Kind-Interaktion bilden die Grundsteine für die Entwicklung. Durch die Wiederholung, Erweiterung und Variation der Lautbildungen durch die Mutter erlebt das Kind eine Bedeutung in dieser Kommunikationsform. Mit ca. zwei Jahren beginnen Kinder, bei Kinderlieder Teile nachzuahmen, indem sie versuchen mitzuartikulieren. Der Gelingfaktor hängt von der Komplexität der Lieder ab. Textpassagen, die sich reimen oder wiederholen (beispielsweise Abzählverse) und eine deutliche Melodiekontur sowie Rhythmus aufweisen, können Kinder leichter nachahmen (vgl. Lehmann & Kopiez, 2018, S. 127 ff.).

3.1.3 Singen und Musik in der Heilpädagogischen Früherziehung

Das Medium Musik wird in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung unterschiedlich eingesetzt, sei es mit Flüchtlingskindern, Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen, in der Sprachförderung oder im Alltag zum Entspannen (vgl. van Beuningen, 2015, S. 13).

Die Heilpädagogische Früherziehung unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung, die aufgrund von Entwicklungs- und/oder Verhaltensauffälligkeiten oder Behinderungen einen erhöhten Förderbedarf haben. Dabei berücksichtigt sie die Gesamtpersönlichkeit des Kindes mit seinen Ressourcen, Stärken und Schwächen unter gleichzeitiger Beachtung der Familien- und Lebenswelt des Kindes. Nach Klöck und Schorer (2020) arbeitet die Heilpädagogische Früherziehung auf folgende Ziele hin (vgl. S. 14):

- Führen eines erfüllten, autonomen, glücklichen Lebens
- Annahme der eigenen Persönlichkeit mit all ihren Stärken und Schwächen
- Förderung der Wahrnehmungsleistung
- Verbesserung der Bewegungssteuerung sowie Förderung der Fein- und Grobmotorik
- Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten
- Steigerung des Selbstbewusstseins und der Handlungsplanung
- Verbesserung der sozial-emotionalen Kompetenzen
- Anbahnung und Förderung der Sprache, des Ausdrucks und der Kommunikation
- Information und Wegbegleitung der Eltern
- Beratung der Erzieher und Erzieherinnen
- Vernetzung der verschiedenen Einrichtungen und Fachkräfte

Um diese Ziele zu erreichen, werden die Fördereinheiten sorgfältig geplant. In vielen Förderstunden ist Musik fester Bestandteil der Fördergestaltung, sei es bei Begrüssungsritualen, durch das Singen eines gemeinsamen Liedes, um anzukommen und sich darauf einzulassen, oder als fester Bestandteil einer heilpädagogischen Methode. Beispielweise ist Musik elementar in der heilpädagogischen Rhythmik nach Mimi Schleiblauber (1865-1948) und in der Entspannungspädagogik (vgl. Klöcke & Schorer, 2020, S. 17-23). Auch in der Arbeit mit Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen wird Musik als Kontakt und Beziehungsaufbau genutzt. Durch das Singen oder Musizieren werden Reaktionen beim Gegenüber ausgelöst wie Lächeln oder ein Hinwenden des Kopfes (vgl. Peter & Pfeifer, 2018, S. 427).

Bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung wird das Singen überdies als Kommunikationsmittel eingesetzt. Oftmals können diese Kinder durch das Singen erreicht werden. Übergänge, Gefühle oder Handlungen lassen sich durch das Singen begleiten und

verbalisieren. Eine fröhliche und lebhafte Melodie kann zudem Interesse und Spannung aufbauen und ein schüchternes Kind ermutigen (vgl. Jannert, 2020, S. 93).

3.1.4 Was bewirken Musik und Singen

Die Wirkung von Musik ist vielfältig. Sie beeinflusst die Kontaktfähigkeit, eine Steigerung der Kreativität sowie Ausdrucksfähigkeit und wirkt sich positiv auf die Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit durch aktive Erfolgserlebnisse aus (vgl. van Beuningen, 2015, S. 13). Bereits Kleinkinder reagieren auf Musik, indem sie sich dazu sprachlich äusseren und motorische Aktivitäten sowie Freude zeigen. Gleichzeitig wird durch das bewusste Erleben und Gestalten der Musik das Denken, das sich auf Auditiv-Sinnhaftes stützt, gefördert (vgl. Meister, 2010, S.11). Nach dem Neurobiologen Prof. Gerald Hüther (2007) ist Singen «Kraftfutter für Kinderhirne». Beim Singen werden die Motivationssysteme im Gehirn gefördert, was in der Entwicklung der Kinder von zentraler Bedeutung ist, da besonders die Freude beim Lernen einer der nachhaltigsten Lerneffekte nach sich zieht (vgl. Blank & Adamek, 2010, S. 19).

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Auswirkungen von Musik genauer erläutert.

3.1.4.1 Gesundheitsfördernde Wirkung

Musik beruhigt. Sie lässt viele Menschen leichter zur (körperlichen) Ruhe kommen. Auch hyperaktiven Kindern bietet sie die Möglichkeit, sich zu beruhigen. Diese Kinder bringen durch Musik ihr inneres Tempo zum Ausdruck und werden ruhiger, wenn dieser Rhythmus von aussen übernommen wird (vgl. van Beuningen, 2015, S. 23).

Ebenso wirkt sich das Singen positiv auf die Gesundheit aus. Durch die tiefe Atmung, die mit dem Singen einhergeht, entspannt sich der Körper und das Gehirn wird zugleich besser durchblutet. Dies führt wiederum zu Stressabbau, verbreitet gute Laune und vermittelt ein besseres Wohlbefinden.

Das kindgerechte Singen der Bezugspersonen dient in den ersten Lebensmonaten vor allem der Emotionsregulation und der Aufmerksamkeit (Begleitung von Spiel oder Schlaf, Beruhigung und Stressabbau) (vgl. Lehmann & Kopiez, 2018, S. 135). Singen aktiviert zudem die emotionalen Zentren und löst somit ein positives Gefühl aus (vgl. Hüther, 2007).

3.1.4.2 *Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl*

Während des Musizierens können Kinder ihrer Fantasie und ihren Bedürfnissen freien Lauf lassen. Dabei spielt die Sprache keine Rolle; die Töne oder der Rhythmus schaffen eine Verbindung und lassen ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Die Musik überträgt die emotionalen Schwingungen und ermöglicht es, dies auf unterschiedlichen Sinnesebenen zu erleben. Blinde Kinder hören Musik, Gehörlose nehmen die Schwingung und Vibration wahr (vgl. van Beuningen, 2015, S. 21).

Das gemeinsame Singen leistet gleichfalls einen wichtigen Beitrag zum Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl. Vor allem im Unterricht mit Flüchtlingskindern ist zu beobachten, dass auch zurückhaltende und schüchterne Kinder sich getrauen, ihre Stimme beim Singen aktiv einzusetzen. Durch das gemeinsame Singen entsteht ein Gemeinschaftserlebnis. Gemeinsam etwas zu tun, stärkt das Gefühl dazu zu gehören (vgl. Kerkmann, 2018, S. 12).

3.1.4.3 *Sprachkompetenz*

Singen unterstützt zudem die Sprachkompetenz. Das Sprachgefühl wird durch den Sprachrhythmus geübt, während der Wortschatz durch die gesungenen Texte erweitert wird (vgl. Kerkmann, 2018, S. 12). Sprache kann durch rhythmische Bewegungen und Gesang spielerisch entdeckt und erlebt werden. Mittels rhythmischer Lieder, kombiniert mit motorischen Bewegungen, Finger- und Handspielen oder Gesten, erhalten Kinder einen ganzheitlichen Umgang mit der Sprache und ihren Sprechwerkzeugen wie Zunge, Gaumensegel und Lippen. Wenn die Lieder zusätzlich durch einfache Bewegungen ergänzt werden, können sich Kleinkinder zudem leichter den Text zu merken (vgl. Hirler, 2009, S.21 ff.).

Hirler (2009) zufolge können sich «Kinder, die mit Spielliedern, Reimen und Gedichten und anderen musikalischen Aktivitäten aufwachsen, [...] Sätze länger merken und [sie] besitzen eine erhöhte kombinatorische Fähigkeit, um Gehörtes zu analysieren» (vgl. S.25).

3.1.4.4 *Stärkung der Schutzfaktoren*

Des Weiteren wird die soziale Beziehungsfähigkeit durch das Singen gefördert. Beim Singen wird verstärkt das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, das die Bindungsfähigkeit steuert und Gefühle von Geborgenheit, Vertrauen und Liebe auslöst (vgl. Blank & Adamek,

2010). Die Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth besagt, dass Kinder, die in ihren ersten Lebensjahren eine sichere Bindung zu Bezugspersonen aufbauen konnten, besser vor Stress und psychischen Störungen geschützt sind. Sie getrauen sich mehr und sind weniger ängstlicher, was sich wiederum auf die Selbstwirksamkeitserfahrung und somit auf das Selbstbewusstsein auswirkt (vgl. Hirler, 2018, S. 10). Beim Singen machen die Kinder in der Regel positive Beziehungserfahrungen, die die spätere Beziehungsfähigkeit stärken (vgl. Blank & Adamek, 2010, S. 27).

3.1.4.5 Sozial-emotionale Kompetenzen

Gemeinsames Singen und Bewegen fördert die sozial-emotionale Kompetenz. Eine Studie von Sebastian Kirschner und Michael Tomasello zeigte 2010 auf, dass sich vierjährige Kindergartenkinder nach dem gemeinsamen Singen und Bewegen bei Kooperationsspielen, kooperativer zeigten als die Vergleichsgruppe, die nur ein Bild betrachtete und gemeinsam darüber sprach (vgl. Hirler, 2018, S. 27). Auch Hüther (2007) ist der Meinung, dass das gemeinsame Singen den Erwerb von sozialen Kompetenzen begünstigt. Es aktiviert die Fähigkeit, sich auf andere einzustimmen, und das Kind lernt dadurch Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Selbstdisziplin und Verantwortungsgefühl. Zudem bietet das gemeinsame Singen eine Gelegenheit, Erfahrungen in der sozialen Resonanz zu sammeln, die wichtige Ressourcen sind, um später mit anderen Menschen gemeinsam nach Lösungen zu suchen (vgl. Hüther, 2007, S.2). In diesem Kontext ist es essenziell, darauf zu achten, dass dem Kind genügend Chancen gegeben werden, damit es sich im gesamten emotionalen Spektrum erleben kann (vgl. Hirler, 2018, S. 7).

3.1.5 Musik und Kommunikation

Zwischen Musik und Sprache bestehen zahlreiche Parallelen. Sie weisen teilweise die gleichen Merkmale auf, beispielsweise die Parameter Melodie, Rhythmus, Akzente, Artikulation und Dynamik. Bei der Abfolge von Wörtern und Tönen bilden sich überdies ähnliche Strukturen. Menschen lernen sowohl Sprache als auch Musik ferner durch Zuhören und Nachahmen und können mit beiden ihre Stimmung und Emotionen zum Ausdruck bringen. Auch hirnhysiologische Untersuchungen bestätigen, dass Musik und Sprache Parallelen bei der Verarbeitung im Gehirn aufzeigen (vgl. Hirler, 2009, S. 19). Letztlich analysieren Musik und

Sprache Töne, Intervalle und Akkorde und stellen sie in einen Zusammenhang (vgl. Reinberger, 2012).

Die Sprache wird zu Beginn des Lebens als musikalisch-akustisches Ereignis wahrgenommen, ohne sprachstrukturelle Informationen oder semantisch-lexikalische Bedeutung. Der Säugling entdeckt erst im Verlauf der Entwicklung die kommunikative Bedeutung der Sprache. Davor analysiert er vor allem die musikalischen Elemente der Sprache, darunter die Sprachmelodie (Prosodie), Sprachkonturen und Sprachrhythmus, um aus der kindgerechten Sprache der Mutter (Motherese) erste Laute und Wörter zu erkennen (vgl. Lehmann & Kopiez, 2018, S. 125). Dabei hat die Wahrnehmung von Tonhöhen und Melodien vor allem eine soziale Funktion und dient weniger dem Erwerb von Tonhöhen- und Melodieninformationen. Vielmehr wird so die Bindung und die Aufmerksamkeit zur Bezugsperson verstärkt (vgl. Lehmann & Kopiez, 2018, S. 132).

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Singfähigkeit der Entwicklung der Sprache gegenübergestellt, denn entsprechend weist die musikalische Entwicklung in den ersten Lebensjahren zahlreiche Gemeinsamkeiten mit der Sprachentwicklung auf (vgl. Lehmann & Kopiez, 2018, S. 139ff).

Tabelle 1: Vergleich von Sing- und Sprachentwicklung (vgl. Lehmann & Kopiez, 2018, S.139).

Monate	Singfähigkeit	Sprachentwicklung
0-12	<ul style="list-style-type: none"> • Babbel, Experimentieren mit der Stimme • Einzelne Töne können nachgesungen werden • Imitation von Intonation und Sprachlauten 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilität der Prosodie • Unterscheidung von sprachlichen Rhythmusklassen (Akzente) • Vorsprachliche Dialoge • Erproben der Stimme in den Lallphasen • Beginnendes Wortverständnis ca. 50 Wörter werden verstanden (passiv)
12-18	<ul style="list-style-type: none"> • Weiteres Experimentieren mit der Stimme wie im 1. Lebensjahr 	<ul style="list-style-type: none"> • Situative Äusserungen • Langsamer Erwerb der ersten ca. 50 Wörter

<p>18-24</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind beginnt, Ansätze zu Liedern ohne rhythmische und melodische Struktur zu produzieren • Wiederholungen von kurzen Phasen in verschiedenen Tonhöhen • Zuerst werden kleine Intervalle bevorzugt, mit der Zeit auch grössere (bis ca. Quinte) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasante Zunahme des Wortschatzes • Täglich 3-4 neue Wörter aktiv/10-12 neue Wörter passiv • Zwei- und Mehrwortsätze • Verb meist in Infinitivform
<p>24-36</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind interessiert sich bewusst für Melodien im Umfeld und versucht, Lieder nachzusingen • Beginnender Übergang vom Spontansingen zu Liedern • Teile von bestehenden Liedern werden in Spontangesängen eingebaut • Rhythmus der Melodien werden durch den Worhrhythmus erkennbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit 30 Monaten aktiver Wortschatz mit ca. 200-500 Wörtern • Bildung von Wortkombinationen • Ober-, Unter-, Nebenbegriffe • Deutlicher Anstieg des Verblexikons • Erwerb von Funktionswörtern • Zunehmende Verbzweitstellung • Beachtung der Subjekt-Verb-Kongruenz (du gehst, er geht ...)
<p>36-48</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vermehrt Lieder; Spontangesänge werden seltener • Lieder können allmählich mit den richtigen Worten gesungen werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit 36 Monaten aktiver Wortschatz mit ca. 500-2000 Wörtern • Mit 3,5 Jahren komplexe Sätze mit Haupt- und Nebensatz • Subjekt-Verb-Kongruenz erworben

48-60	<ul style="list-style-type: none">• Lieder sind klar erkennbar• Rhythmus, Melodie, Tonart sind richtig• Zuwachs an neuen Liedern	<ul style="list-style-type: none">• Wortschatz mit 60 Monaten bei ca. 3000-5000 Wörtern (aktiv)• Mit fünf Jahren wird die muttersprachliche Grammatik im Wesentlichen beherrscht
--------------	--	---

3.1.6 Das Kinderlied

Kinderlieder sind traditionell Bestandteil jeder Kultur und gehören zur Gattung der Volkslieder. Die meisten Kindern kommen früh mit dieser musikalischen Form in Berührung. Kinderlieder bleiben stets etwas Besonderes im Leben und vermitteln Vertrauen. Auch im hohen Alter, sogar bei fortschreitender Demenz, können sich Menschen noch an die Lieder aus ihrer Kindheit erinnern. Kinderlieder gelten als einfachste musikalische Form. Das liegt daran, dass sie aus wenigen Phrasen bestehen, die sich beliebig wiederholen lassen, aber auch weggelassen werden können. Die natürliche Atmung gestaltet die Phrasierung; Silben und Töne werden meist mit regelmässigen Schlägen verbunden und die Lieder sprechen Kinder sehr stark an (vgl. Stadler-Elmer, 2015, S. 74). Nach Stadler-Elmer (2015) lassen sich drei Typen von Kinderliedern unterscheiden (vgl. S. 74):

- Beruhigende Lieder (Abendlieder, Trostlieder)
- Aktivierende Lieder (werden gemeinsam mit den Kindern gesungen und gespielt)
- Selbst erfundene Lieder der Kinder (werden häufig nur unter sich gesungen)

Spiellieder, zu denen Bewegungen gemacht werden, sind sehr effektiv, wenn es um die Sprachförderung geht. Derartige Lieder basieren auf einer Handlung, die sich das Kind spielerisch merken muss. Dieser Umstand fördert das serielle Denken, die Konzentrationsfähigkeit sowie das Erinnerungsvermögen. Die zusätzlichen Bewegungen helfen dabei, den Wortschatz, den Satzbau, die Bedeutung, die auditive und visuelle Wahrnehmung sowie die Emotionen zu verflechten. In diesem Zusammenhang kann beobachtet werden, dass die Kinder bei der Einführung eines neuen Liedes zunächst nur die Bewegungen bzw. Gesten umsetzen und erst mit der Zeit mitsingen. Erst wenn das Kind den Ablauf motorisch und inhaltlich begriffen hat, beginnt es mitsingen. Die Bewegungen helfen dem Kind, ohne stimmliche Beteiligung am Lied Informationen über die Bedeutung, den Satzbau und die Reihenfolge aufzunehmen. Zudem werden durch die Feinmotorik der Hände

in Verbindung mit der rhythmischen Sprache und der Melodie mehrere Bereiche des Gehirns aktiviert, was wiederum zu einer ganzheitlichen Sprachförderung beiträgt (vgl. Hirler, 2009, S. 22ff).

3.2 Unterstützte Kommunikation

3.2.1 Definition

Der Begriff Unterstützte Kommunikation (UK) ist die deutsche Bezeichnung für «Augmentative and Alternative Communication» (ACC), die das Ziel verfolgt, die kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit schwer verständlicher oder fehlender Lautsprache mit alternativen Kommunikationshilfen zu unterstützen und zu ergänzen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 12).

Die Anwendung der UK ist zeitlich variabel und kann die Betroffenen im Laufe der Sprachentwicklung vorübergehend oder ein Leben lang begleiten (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 16).

UK basiert auf einem humanistischen Menschenbild und stützt sich auf zwei Grundsätze (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 14):

- eine grösstmögliche Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen und
- dass das Grundbedürfnis nach Kommunikation erfüllt wird

3.2.1.1 Kommunikation, Sprache und Sprechen – ein feiner Unterschied mit grosser Bedeutung

Um die UK genauer zu erläutern, ist es von zentraler Bedeutung, zuerst einen Überblick über die gängigen Begrifflichkeiten zu geben.

Kommunikation, Sprache und Sprechen sind nicht das Gleiche. Relevante Unterschiede sind in der Entwicklung des Spracherwerbs festzustellen. Im folgenden Abschnitt werden die drei Begriffe erläutert (vgl. Wilken, 2018, S. 12).

Kommunikation

Mit Kommunikation werden alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen bezeichnet, die genutzt werden, um mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Kontakt zu treten.

Kommunikation kann durch Mimik, zum Beispiel Lächeln, oder Körperreaktionen, wie beispielweise Kopf abwenden, erfolgen. Dabei sind keine Wörter, Zeichen oder Gebärden erforderlich (ebd.).

Sprache

Mit Sprache ist ein spezifisches Kommunikationssystem mit festgelegten Symbolen gemeint. Die Symbole können Gebärden, Wörter, Bilder und/oder optische Zeichen sein und repräsentieren Dinge und Handlungen. Voraussetzung dazu ist das Vorhandensein der Objektpermanenz (ebd.).

Sprechen

Sprechen ist das Produzieren hörbarer Sprache. Es erfordert vielfältige Voraussetzungen sowie motorische und kognitive Fähigkeiten, das Kommunizieren hingegen nicht (ebd.).

3.2.2 Funktionen

Nicht erworbene kommunikative Kompetenzen stellen im Alltag eine Herausforderung dar, die nach angemessenen Lösungen verlangen. Die Unterstützte Kommunikation soll dabei helfen, frühzeitig differenzierte Hilfsmittel zur Verständigung zu vermitteln. Denn Kommunizieren ist ein menschliches Grundbedürfnis und entscheidend für die Lebensqualität (vgl. Wilken, 2018, S. 17). Wenn Menschen die motorischen und/oder die kognitiven Voraussetzungen fürs Sprechen fehlen, kann die Unterstützte Kommunikation einen Ausgleich schaffen, um sie zur Sprache zu bringen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 13).

Bei der UK handelt es sich um einen multimodalen Ansatz, der zahlreiche Kommunikationsformen individuell und situativ miteinander verknüpft. Der Ansatz besitzt drei verschiedene Funktionen und kann unterschiedlich eingesetzt werden, was in der nachfolgenden Tabelle nach Kaiser-Mantel (2012) zusammengefasst dargestellt wird:

Tabelle 2: Die verschiedenen Funktionen der UK (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 16).

expressive Funktion	unterstützende Funktion	Ersatzsprach-Funktion
<ul style="list-style-type: none"> • dauerhaftes Ausdrucksmittel für Kinder mit sprechmotorischen Beeinträchtigungen • Kognitive Fähigkeiten und Sprachverständnis unauffällig • Vor allem bei Kindern mit einer infantilen Cerebralparese 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei rezeptiven und expressiven Sprachverarbeitungsstörungen • Hilfestellung, um die verbalen Äußerungen zu begleiten • Bis die Sprache aktiviert ist, danach ist die UK nicht mehr notwendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Dauerhafter Einsatz für fehlende verbale Ausdrucksmöglichkeiten • Bei Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kontext einer Intelligenzminderung und bei ausgeprägter Autismus-Spektrum-Störung • Sprachverständnis sowie Sprachproduktion stark eingeschränkt

Die UK lässt sich in weitere Kategorien aufteilen, die in den nachfolgenden Kapiteln genauer erläutert werden. Dazu gehören körpereigene Kommunikationsformen, die vom Betroffenen selbst produziert werden, sowie körpereigene Kommunikationsformen, bei denen Hilfsmittel von aussen beigezogen werden.

3.2.3 Körpereigene Kommunikationsformen

Alle Ausdrucksformen, die mit oder ohne Absicht durch den eigenen Körper produziert werden, zählen zu den körpereigenen Kommunikationsformen. Beispielweise sind darunter Vokalisierungen wie Schreien, Lautieren, Gestik, Mimik, Bewegungen (willkürlich und zielgerichtet), Handzeichen und vegetative Zeichen zu verstehen. Körpereigene Kommunikationsformen sind nicht einer Methode zuzuordnen, die speziell für Menschen mit einer Behinderung entwickelt wurde. In der Regel begleiten körpereigene Kommunikationsformen wie Mimik und Gestik lautsprachliche Aussagen und werden dabei vom Gegenüber oftmals nicht bewusst wahrgenommen. In der unten stehenden Grafik sind weitere Formen der körpereigenen Kommunikationsformen aufgelistet (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 24 - 27).

Abbildung 3: Darstellung der körpereigenen Kommunikationsformen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S.24).

Die Grafik zeigt, dass sich die körpereigene Kommunikationsformen nochmals in zwei Oberkategorien aufteilen lassen. Da die Masterarbeit das Singen mit Unterstützter Kommunikation in Form von Gebärden und Piktogrammen untersucht, wird die Basale Stimulation und Kommunikation lediglich kurz dargelegt.

3.2.3.1 Basale Stimulation und Kommunikation

Die Basale Stimulation ist ein pädagogisches Konzept. Im Zentrum steht der Aufbau einer gemeinsamen Beziehung. Es geht darum, sich durch körperliche Begegnung wechselseitig einzulassen mittels primären Körper- und Bewegungserfahrungen. Alle körpereigenen Kommunikationsformen des Betroffenen werden vom Gegenüber ganzheitlich und als kommunikative Ausdrucksform wahrgenommen, wodurch sie Signalcharakter erhalten. Ziel ist es, jedes auch noch so kleine Zeichen des Betroffenen wahrzunehmen, abzuwarten und adäquat darauf zu reagieren (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 27).

Der Zweck der Basalen Stimulation besteht darin, durch die dialogische Begegnung die Selbstwahrnehmung, die Gesundheit, das Wohlbefinden, die Bildung, die Partizipation und die Selbstbestimmung der beeinträchtigten Person zu unterstützen (vgl. Mohr, Zündel und Fröhlich, 2019, S. 25).

3.2.3.2 Handzeichen

Der übergeordnete Begriff steht für Gesten, Gebärden und das Manualsyste. Handzeichen sind in der UK von zentraler Bedeutung und mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Dabei gibt es unterschiedliche Formen und Funktionen, die nachfolgend kurz vorgestellt werden.

Tabelle 3: Verschiedene Handzeichen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 28).

Gesten	Gebärden	Manualsysteme
<p>nonverbale und nonvokale Äusserungen</p> <p>kontextgebunden, zeitabhängig, werden im Hier und Jetzt angewendet</p> <p>Entwicklung der Symbolfunktion ist dafür nicht notwendig</p> <p>begleiten auch das Sprechen</p>	<p>körpereigene Zeichen</p> <p>vorwiegend mit den Händen gebildet</p> <p>Laute, Wörter, Buchstaben und ganze Phrasen</p> <p>Unterschiedliche Anwendung</p>	<p>Künstliches Handzeichensystem</p> <p>hilft, die Laut- und Schriftsprache zusätzlich auf der Laut- und Buchstabenebene zu visualisieren</p>

3.2.4 Gebärden

Gebärden finden in unterschiedlicher Funktion Anwendung. Nachfolgend werden alle Gebärdensprachsysteme aufgeführt, die in der Praxis existieren. In einem weiteren Abschnitt werden die lautunterstützenden Gebärden aufgegriffen und differenzierter dargestellt, da sie in dieser Masterarbeit von zentraler Bedeutung sind. Für das erstellte Produkt (Liederheft) wurden unter anderem Lautunterstützende Gebärden (LUG) verwendet.

1. *Deutscheschweizerische Gebärdensprache (DSGS)*: Die DSGS setzt sich aus verschiedenen regionalen Dialekten zusammen und unterscheidet sich vor allem im Lexikon. Es wird zwischen fünf Dialekten (Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich) unterschieden. Viele Benutzer der DSGS produzieren parallel zu den Gebärden stimmlose Mundbilder deutscher Wörter. Die DSGS hat eine eigene

Grammatik, die nicht der Lautsprache entspricht (vgl. Boyes Braem, Haug & Shores, 2012, S. 60-61).

2. *Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG)*: Lautsprachbegleitende Gebärden werden von den DSGS abgeleitet. Ziel ist es, die Lautsprache durch gleichzeitiges Gebärden zu visualisieren. Jedes Wort wird einzeln gebärdet und parallel dazu gesprochen. Dadurch fällt das Sprechen deutlich langsamer aus als bei der Kommunikation mit DSGS oder gesprochener Sprache. Die LBG wird vor allem bei Menschen, die ein Resthörvermögen haben und die Lautsprache erlernen sollen, angewendet, da sie das Verstehen erleichtert (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 29).
3. *Lautunterstützende Gebärden (LUG)*: Die Lautunterstützende Gebärden werden ebenfalls von der DSGS abgeleitet. Hierbei werden nur einzelne Wörter bzw. Schlüsselwörter parallel zur Lautsprache gebärdet. Der Fokus liegt somit auf dem Inhalt. Typisch für Lautunterstützenden Gebärden sind der begrenzte Wortschatz und die Vereinfachung der motorischen Ausführungen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 30).
4. *Fingeralphabet (FA)*: Das Fingeralphabet ermöglicht das Buchstabieren von Namen mit den Fingern anstelle von Worten (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 30).
5. *Phonembestimmtes Manualsystem (PMS)*: Die bestimmten Handzeichen ermöglichen es, die Lippen-, Kiefer- und Zungenstellung sowie die Artikulation sichtbar zu machen. Dies hilft beim Ablesen und Verstehen von Lauten und wird vor allem in der Artikulationstherapie eingesetzt (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 30).

3.2.5 Lautunterstützende Gebärden (LUG)

Lautunterstützende Gebärden sind in der UK die am meisten verbreitete Kommunikationsform. Die Gebärden bilden für viele Kinder eine Brücke zur Lautsprache und können mit der Zeit schrittweise wieder abgebaut werden (vgl. Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S. 4-7).

Die LUG wurden nicht immer als Brücke zur Lautsprache gesehen. Früher herrschte die Auffassung vor, die LUG beeinträchtige den Spracherwerb. Mittlerweile konnte durch Studien (unter anderem Rett 1977) das Gegenteil belegt werden. Zudem konnte ermittelt werden, dass die Anwendung der Gebärden das Lernen und Erinnern von kognitiv beeinträchtigten Kindern unterstützt (vgl. Wilken, 2018, S. 76). Etta Wilken nennt ihr Verfahren Gebärdenunterstützte-Kommunikation (GuK), das sich vor allem an hörende Kleinkinder wendet, die noch nicht sprechen können. Die Begleitung der Lautsprache mit Gebärden soll die Kommunikation von nicht sprechenden Kindern erleichtern: *«Aufgrund der zwischen beiden Symbolsystemen – Sprache und Gebärden – gegebenen ähnlichen kognitiven Voraussetzungen haben Gebärden sprachanbahnende Funktion und fördern die wechselseitige Aufmerksamkeit von Kind und Bezugsperson»* (Wilken 2018, S. 77).

Voraussetzungen für die Anwendung von GuK und LUG sind der referentielle Blickkontakt und das gezielte Zeigen auf Personen und Gegenstände (vgl. Wilken, 2018, S. 77).

Wie bereits erläutert, werden im Rahmen der LUG Schlüsselwörter zusätzlich zur Lautsprache gebärdet. Die Anzahl der Gebärden pro Satz ist nicht festgelegt und kann beliebig variieren (vgl. Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S. 4-7).

Zudem können die lautunterstützenden Gebärden bei Mehrsprachigkeit auch eine Art Brücke für das Verstehen und zum Verständigen darstellen (vgl. Wilken, 2018, S. 84).

3.2.6 Gebärdensammlungen

Mittlerweile sind verschiedene Gebärdensammlungen von Praktikern und Praktikerinnen entwickelt worden, die den Bedürfnissen der Zielgruppe der UK angepasst sind (vgl. Appelbaum, Schäfer & Braun, 2017, S. 4-7). Dem Verein Bildung für Unterstützte Kommunikation (BUK) zufolge werden in der Schweiz hauptsächlich folgende Gebärdensammlungen angewendet (vgl. <https://buk.ch/links/>):

- PORTA Gebärden
- DSGS
- E. Wilken: GuK Gebärdenunterstützte Kommunikation
- Makaton (an die Deutsche Gebärdensprache angelehnt)

Im folgenden Abschnitt werden die PORTA-Gebärden dargestellt, da im erstellten Produkt verwendet wurden. Die DSGS wurden bereits erläutert.

3.2.6.1 *PORTA-Gebärden*

Die PORTA-Gebärden sind eine Deutschschweizer Sammlung von Gebärden, die auf den Gebärden von Portmann und Tannen basieren. Bei der Entwicklung der PORTA-Gebärden wurden unter anderem DSGS-Spezialistinnen von der Heilpädagogischen Hochschule für Heilpädagogik beigezogen. Die Gebärdensammlung entspricht den Bedürfnissen von Menschen mit geistiger und mehrfachen Behinderungen und ist motorisch einfach gehalten sowie visuell und taktil eindeutig. Die Gebärdensammlung orientiert sich an einem Kern- und Randwortschatz, der Sprachentwicklung sowie den Erfahrungen aus der Praxis. Die PORTA-Gebärden haben keine andere Bedeutung in der DSGS und sind anschlussfähig an die Lautsprache und die DSGS (vgl. <https://www.tanne.ch/porta>).

3.2.7 *Externe Kommunikationsformen/körperfremde und hilfsmittelgestützte Formen*

Bei den externen Kommunikationsformen entsteht die Kommunikation durch Zeigen und Auswählen von Gegenständen, tastbaren Symbolsystemen sowie Piktogrammen, Fotos und/oder grafischen Bildern. Bei den nicht-elektronischen Kommunikationsformen wird zwischen dreidimensionalen, tastbaren Symbolsystemen (3D-Systeme) wie Miniaturobjekten und Realgegenständen sowie zweidimensionalen, grafisch-visuellen Systemen (2D-Systeme) unterschieden (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 33).

Auf der unten stehenden Grafik sind die unterschiedlichen körperfremden und hilfsmittelgestützten Kommunikationsformen aufgeführt:

Abbildung 4: Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S.24).

Auf eine genauere Erläuterung der dreidimensionalen Symbolsysteme wird an dieser Stelle verzichtet, da diese für die Masterarbeit nicht relevant sind. Dahingegen wird vertiefter auf die grafisch-visuellen Systeme eingegangen (2D-Systeme), da im Liederheft Piktogramme verwendet werden.

3.2.7.1 Zweidimensionale, grafisch-visuelle Systeme (2D-Systeme)

Diese Systeme stellen Gegenstände, Handlungen, Erlebtes, Gefühle und Zeit bildlich dar. Die Symbole können als Bild, Foto, Zeichnung, Piktogramme oder Schrift dargestellt werden und einzeln oder in Ordnern bzw. Mappen gesammelt werden. Bekannte umfassende Symbolsammlungen bieten die METACOM-Symbole sowie die Boardmaker-Symbolsammlung (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 36). Bei der Auswahl der Symbole sind folgende Merkmale von Bedeutung (siehe Tabelle 4):

Tabelle 4: Merkmale für gute Bilder und Symbole (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 37).

Eindeutigkeit	Das Bild soll klar verständlich sein, ohne einen Hintergrund oder Details, die von der Bedeutung des Symbols ablenken.
Kontrastierung	Die verschiedenen Symbole sollten deutlich voneinander unterscheidbar sein. Beim Symbol «essen» sollte zum Beispiel nicht ein Kind mit einem Teller und einem Becher abgebildet sein. Der Bescher könnte auch die Bedeutung «trinken» haben.
Ansprechende Form	Kinder bevorzugen unterschiedliche Abbildungen, die sie dann auch besser verstehen können. Welches Symbolsystem sie bevorzugen, gilt es herauszufinden. Dafür gibt es kein Patentrezept.
Feste Bedeutung	Das Bild sollte nur für eine Bedeutung verwendet werden und nicht für verschiedene Wörter.
Einheitlichkeit	Es ist sinnvoll, das gleiche Symbolsystem in den verschiedenen Lebenswelten des Kindes anzuwenden, so kommt es zu keiner Verwirrung. Es sollte im Voraus abgeklärt werden, welches Symbolsystem bereits zu Hause eingesetzt wird.

3.2.7.2 Elektronische Geräte

Weitere hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen bieten elektronische Geräte. Dabei gibt es elektronische Hilfsmittel zur Umfeldsteuerung sowie elektronische Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe. Ziel ist es, das elektronische Kommunikationsgerät in der Interaktion mit Menschen einzusetzen, um eigene Wünsche, Absichten, Gefühle oder Gedanken ausdrücken zu können (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 37). Durch das Kommunikations- und Sprachausgabegerät können die Betroffenen selbstständig etwas in ihrer Umwelt bewirken, Kommunikation initiieren, Unterhaltungen führen und beenden und somit Partizipation erleben (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 39).

3.2.8 Modelling

In der UK liegt der Fokus nicht darauf, einem nicht sprechenden Kind einfach irgendein UK-Mittel zu geben und dann zu erwarten, dass es damit zu kommunizieren beginnt. Vielmehr steht im Vordergrund, UK in alltäglichen Situationen zu nutzen – im gesamten Umfeld des Kindes. Nicht nur das betroffene Kind, auch die Umgebung sollte UK spontan im Alltag

anwenden. Dafür braucht es vom Umfeld ebenso eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem betreffenden Mittel. Im Modelling geht es um das Gleiche wie in der Lautsprache: Alltägliche Situationen werden mithilfe von Piktogrammen, elektronischen Sprachgeräten und Gebärden modelliert. Der Kommunikationspartner gestaltet zusammen mit dem Kind gemeinsame Situationen und benutzt in diesem Rahmen die UK als Sprache (vgl. Castaneda, Fröhlich & Waigand, 2017, S.20 ff.).

4 Forschungsmethode

In den nachfolgenden Abschnitten wird das methodische Vorgehen dargestellt. Um der Forschungsfrage nachzugehen, bietet sich die qualitative und quantitative Methode an, die sechs Einzelfallstudien untersucht. Die Datenerhebung wird mittels Kuno Bellers Entwicklungstabelle und leitfadenorientierten Interviews durchgeführt, um die Erfahrungen und Beobachtungen der Eltern, der Fachpersonen der Kita und der Expertin zu ermitteln.

4.1 Einzelfallstudie

Die vorliegende Untersuchung basiert auf sechs Einzelfallstudien. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden identifiziert und analysiert. Dafür werden qualitative und quantitative Forschungsmethoden eingesetzt. Obwohl die Ergebnisse der Einzelfallstudien statistisch nicht repräsentativ sind, lassen sich dennoch konkrete Resultate ableiten.

Eine Einzelfallstudie kann in mehrere Fallstudien ausgeweitet werden. Diese werden über eine bestimmte Zeit begleitet, währenddessen wird die Entwicklung dokumentiert und anschliessend analysiert. Dabei können mehrere Forschungsmethoden wie beispielsweise Beobachtungen, Interviews und Dokumentenanalysen eingesetzt werden. Ein umfassenderes Bild ergibt sich, wenn unterschiedliche Forschungsmethoden angewendet werden. Durch die Betrachtung mehrerer Einzelfallstudien können Gemeinsamkeiten und Unterschiede abgeleitet werden. Hilfreich für aufschlussreiche Ergebnisse ist das sorgfältige Dokumentieren und Analysieren der Resultate (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 190).

4.1.1 *Qualitative und quantitative Forschungsmethoden*

Qualitative und quantitative Forschung sind zwei unterschiedliche Verfahren, die beide in der empirischen Forschung Anwendung finden. Bei der quantitativen Forschung geht es darum, etwas zu messen bzw. etwas zu zählen. Dabei werden die Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeit von einem bestimmten Phänomen ersichtlich. Im Rahmen des quantitativen Verfahrens wird vor allem mit standardisierten Daten gearbeitet. Die Antwortmöglichkeiten sind beispielsweise vorgegeben, damit sich die Häufigkeit der Antworten quantifizieren lässt. Roos und Leutwyler postulieren: «Quantitative Forschung ist linear gedacht: Aus der Theorie werden Variablen – also Merkmale, die verschiedene Ausprägungen annehmen können – bestimmt und in der Folge gemessen und zueinander in

Beziehung gesetzt» (2017, S. 172). Das qualitative Verfahren untersucht Bedeutungen. Es beschäftigt sich mit Inhalten, die nicht in Zahlen messbar sind, und versucht vielmehr zu verstehen, warum Menschen auf eine bestimmte Weise handeln, das heisst den Sinn zu rekonstruieren. Das qualitative Verfahren arbeitet mit nicht-standardisierten Daten. «Qualitative Fragestellungen sind offen formuliert und lassen eine Vielzahl von Antworten zu» (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 170).

In einer empirischen Forschung können auch beide Verfahren zum Einsatz kommen. Sie ergänzen sich gut und beleuchten unterschiedliche Facetten der Thematik. So können die Ergebnisse mittels der qualitativen Methode differenzierter dargestellt und durch das quantitative Vorgehen umfassender geprüft werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 169-172). Diese Masterarbeit stützt sich daher auf beide Verfahren.

4.2 Datenerhebung

Die Daten werden mithilfe der Sprachstandfassung von Kuno Bellers Entwicklungstabelle und leitfadenorientierten Interviews mit Eltern, Kita und Expertin erhoben.

4.2.1 Sprachstandfassung mittels Kuno Bellers Entwicklungstabelle

Kuno Bellers Entwicklungstabelle ist ein etabliertes Beobachtungsinstrument, das in unterschiedlichen Bereichen der Frühförderung genutzt wird. Es dient als Beobachtungsverfahren, um individuelle Entwicklungsschritte und Veränderungen des Kindes differenziert wahrzunehmen, und ist für Kinder im Alter von null bis neun Jahren konzipiert worden. Die Tabelle umfasst insgesamt acht Entwicklungsbereiche. Die Entwicklungsschritte und -veränderungen werden in 18 Phasen dargestellt, die je fünf Monate umfassen. Jede Phase beinhaltet Items, die mit «Tut es», «Tut es teilweise», «Tut es nicht» oder «weiss nicht» beantwortet werden müssen (vgl. Beller, 2016, S. 5 ff.).

Obwohl dieses Beobachtungsinstrument acht Entwicklungsbereiche beinhaltet, wurde für die vorliegende Untersuchung nur der Bereich *Sprache & Literacy* verwendet, damit der Sprachstand vor und nach der Durchführung des Projektes der teilnehmenden Kinder differenziert eruiert werden konnte. Dabei sind vor allem die ermittelten Werte von Interesse. Das Entwicklungsalter spielt eine untergeordnete Rolle.

4.2.2 Leitfadenorientierte Interviews

Die Erfahrungen und Meinungen der Familien und den Fachpersonen der Kita mit dem Liederheft werden über Leitfadeninterviews ermittelt. Diese Interviewmethode wird oft für qualitative Forschungszugänge eingesetzt. Sie bietet Spielraum für die Beantwortung der verschiedenen Fragen und kann persönliche Sichtweisen und individuelle Perspektiven erheben. Mit dieser Interviewmethode wird der Fragen nach dem «Wie» und «Warum» einer bestimmten Handlung nachgegangen. Damit sich ein wissenschaftliches Interview von einer alltäglichen Befragung unterscheidet, wird es systemisch vorbereitet sowie zielgerichtet und dennoch offen geführt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 225ff). Zudem werden in der vorliegenden Arbeit durch ein Experteninterview die fachliche Sicht auf das Liederheft ermittelt und die Aspekte des Singens mit UK beleuchtet. Experteninterviews dienen als Quelle für Spezialwissen über den zu erforschenden Sachverhalt und haben eine exklusive Stellung in den Forschungsprojekten. Experten werden interviewt, um mit ihrem besonderen Wissen die Situationen und Prozesse der involvierten Menschen zugänglich zu machen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 12). Das Experteninterview wird daher mit einer Logopädin durchgeführt, die auf Unterstützte Kommunikation im Frühbereich spezialisiert ist und dem Vorstand des UK Netzwerk Zürichs angehört.

Interviews werden unter anderem nach ihrem Strukturierungsgrad unterschieden. Es gibt strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Interviews (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 229ff). In der vorliegenden Untersuchung wird die halbstrukturierte Form angewendet, da diese Methode einen zielgerichteten Fragenkatalog bzw. Leitfaden beinhaltet, der sich an der gestellten Forschungsfrage orientiert. Auf diese Weise wird es ermöglicht, neue Sachverhalte zu entdecken und die Antworten für die Interviewten frei zu formulieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 229ff). Ein Interviewleitfaden hilft, sich während der Befragung zu orientieren und das Gespräch zu strukturieren. So wird vermieden, dass zentrale Themen nicht abgefragt werden oder zu fest von der Thematik abgewichen wird. Die Fragen im Leitfaden sind ausformuliert und ohne Antwortvorgaben. Sie sollten offen formuliert sein und nicht mit ja oder nein beantwortet werden können, um für das Forschervorhaben relevantes Material zu produzieren (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 21). Die Reihenfolge der angesprochenen Themen ist sinnvoll gestaltet und der Wortlaut der Fragen wird situativ angepasst. Bei Bedarf wird zudem zusätzlich nachgefragt. Abweichungen vom Leitfaden sind im Vergleich zum strukturierten Interview möglich. Die Aufgabe des Interviewers besteht

darin, zuzuhören, nachzufragen, den Befragten möglichst frei zu Wort kommen zu lassen und die Übersicht über die Themen zu behalten (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 229 ff.).

Weiter wird zwischen Einzel- und Gruppeninterviews differenziert. In Einzelinterviews wird jeweils nur eine Person befragt, in Gruppeninterviews hingegen zwei oder mehrere Personen. In diesem Zusammenhang wird weiter unterschieden, ob es sich um ein(e) Gruppenbefragung, -interview oder -diskussion handelt (vgl. Atteslander, 2008, zit. nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 232 ff.)

In dem vorliegenden Projekt werden Einzel- und Gruppeninterviews eingesetzt. Die Einzelinterviews werden bei der Befragung der Eltern und der Expertin angewendet. Es eignet sich, um individuelle Erfahrungen und Informationen zu ermitteln, ohne dass andere Personen die Antworten beeinflussen. Zudem werden die befragten Personen isoliert und können sich frei äussern (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 232 ff.)

Die mündliche Befragung der Fachpersonen der Kita erfolgt in Form eines Gruppeninterviews. Bei einer mündlichen Befragung in der Gruppe können die befragten Personen Bezug aufeinander nehmen. In diesem Kontext wird auch die Gruppendynamik ersichtlich, die zugleich polarisieren kann. Gruppeninterviews werden häufig aus forschungsökonomischen Gründen gewählt, da sie effizienter sind (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 232 ff.).

4.2.3 Pre-Test

Mit einem Pre-Testing wird das Leitfadeninterview zusätzlich vor der Anwendung mit einer Person getestet. Somit können vor den bevorstehenden Interviews allfällige Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden. Zudem lassen sich Hinweise und Präzisierungen zu bestimmten Fragen notieren und es kann auf Missverständnisse im Gesprächsverlauf hingewiesen werden. Der Umfang der gestellten Fragen kann überprüft und angepasst werden (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 20). Der Pre-Test wurde vorgängig von einer Expertin durchgeführt. Während einer Woche hat die Expertin einige Lieder aus dem Liederheft mit ihren Klienten erprobt und den Fragekatalog begutachtet. Aufgrund ihrer Rückmeldungen konnte erste Korrekturen am Liederheft vorgenommen werden. Der Leitfaden für die Interviews konnte aus dem Pre-Test für das Projekt übernommen werden.

4.3 Datenauswertung

Die Datenanalyse folgt der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse und wird in einem gemischt deduktiven und induktiven Verfahren erhoben. In einem ersten Schritt werden die Leitfadeninterviews transkribiert. Darauf folgt die qualitative Inhaltsanalyse. Zusätzlich wird eine Veränderung in der Kommunikation mithilfe von Kuno Bellers Entwicklungstabelle quantitativ gemessen.

4.3.1 Transkription

Die Transkriptionsregeln sollen den Analyseabsichten dienen und dementsprechend gewählt werden (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 27). Für die Transkription der Eltern-, Kita- und Experteninterviews wird daher die geglättete Version gewählt, da sie besser lesbar ist und der Inhalt der Äusserungen von Bedeutung ist. Überdies werden die Interviews in Schweizerdeutschen und Englisch durchgeführt und zur Vereinheitlichung ins Schriftdeutsche transkribiert. Auf diese Weise werden die Codierung und Auswertung vereinfacht. In der geglätteten Version wird wörtlich transkribiert, abgebrochene Sätze werden jedoch ergänzt, umständliche Wendungen angepasst und Seufzer, Stammeln und Ähnliches weggelassen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 240). Vorhandene Dialekte werden nicht transkribiert und an das Schriftdeutsche angeglichen (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 27). Diese Form eignet sich für halbstrukturierte Interviews, da vor allem die Bedeutung der geäusserten Aussagen analysiert wird (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 240). Alle durchgeführten Interviews werden mit dem Einverständnis der befragenden Personen aufgezeichnet.

4.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse dient dem Verstehen von Zusammenhängen und dem Aufzeigen von Strukturen und Bedeutungsmöglichkeiten. Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgt in fünf Teilschritten nach Roos & Leutwyler (2017) und wird nachfolgend beschrieben (vgl. S. 295):

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Zuerst wird ein Überblick über das gesamte Datenmaterial geschaffen. Die Interviewpassagen, die sich nur wenig auf die Fragestellung beziehen, werden aussortiert. Ziel ist es, Texte und Textstellen für die Inhaltsanalyse auszuwählen, die

zur Klärung der Forschungsfrage beitragen. Das ausgewählte Datenmaterial wird dann für die Auswertung vorbereitet. In diesem Forschungsprojekt wird das Datenmaterial mit der Software MaxQDA ausgewertet. Dafür müssen die Daten im richtigen Format abgespeichert und klar bezeichnet werden (ebd.).

2. Kategorien entwickeln

Anschliessend werden Kategorien bzw. ein Suchraster gebildet, das die Textstellen nach Informationen durchsucht. Die Kategorien sind deduktiv oder induktiv. Beim deduktiven Verfahren werden Kategorien aufgrund theoretischer Überlegungen vor der Datenanalyse festgelegt. Induktiv bedeutet, dass die Kategorien aus dem Datenmaterial heraus entwickelt bzw. auf Basis der Daten gebildet werden. Beim Bilden von Kategorien ist es essenziell, zu beachten, dass diese sich klar voneinander unterscheiden. Somit können die Textstellen den Kategorien eindeutig zugeordnet werden. Im Kategoriensystem werden alle Kategorien mit Namen, Codierregel und einem Ankerbeispiel aufgeführt. Das Kategoriensystem wird so gestaltet, dass es der Fragestellung und dem Datenmaterial gerecht wird. Dafür werden mehrere Haupt- und Unterkategorien gebildet (ebd.).

3. Codieren

Die ausgewählten Textpassagen werden mithilfe eines Suchrasters durchsucht, das sich aus verschiedenen Kategorien zusammensetzt. Die Aussagen der Interviews werden den Kategorien im Anschluss nach bestimmten Kriterien zugeordnet (ebd.).

4. Analysieren

Das gefilterte und sortierte Datenmaterial wird daraufhin systematisch analysiert. Hier können grundsätzlich drei verschiedenen Verfahren zur Anwendung kommen: Zusammenfassen, Explizieren und Strukturieren.

Beim Zusammenfassen werden gleiche Textstellen zu einer Aussage zusammengefasst und Informationen, die für die Fragestellung nicht relevant sind, weggelassen. Im Falle des Explizierens werden Aussagen erläutert und in einen Zusammenhang gestellt. Strukturieren bedeutet, dass Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kategorien oder unterschiedlichen Ansichten verglichen werden (ebd.).

Bei der vorliegenden qualitativen Inhaltsanalyse werden alle drei Verfahren angewendet, um die Zusammenhänge der einzelnen Aussagen besser verstehen und interpretieren zu können.

5. Darstellung der Analyse

Letztlich werden die Ergebnisse in einem Bericht sorgfältig dargestellt. Es wird darauf geachtet, dass keine Interpretation einfließt und nur Ergebnisse präsentiert werden.

Relevante Textteile aus den transkribierten Interviews werden in eigenen Worten zusammengefasst (ebd.).

4.3.3 Kategoriensystem

Für dieses Forschungsprojekt wurde ein Kategoriensystem mit drei Hauptkategorien und den jeweiligen zugehörigen Unterkategorien verwendet. Die Kategorien wurden aufgrund von theoretischen Vorüberlegungen deduktiv entwickelt und durch die Datensichtung angepasst. In der folgenden Tabelle (Tabelle 5) ist beispielhaft die Hauptkategorie der Ebene Kind mit ihren Unterkategorien dargestellt und begründet (Tabelle 6). Das detaillierte Kategoriensystem kann dem Anhang I entnommen werden.

Tabelle 5: Auszug aus dem Kategoriensystem Ebene Kind mit zugehöriger Begründung.

Hauptkategorie	Unterkategorie	Begründung
Ebene Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderung in der Kommunikation • Veränderung in der Gesamtentwicklung • Präferenz der Lieder 	<p>Wie die Bedarfsabklärung im Vorfeld gezeigt hat, ist Singen ein wichtiger Bestandteil im Familienalltag von kleinen Kindern. Primär wird mit den Kindern zur Unterhaltung gesungen oder als Hilfe, um den Tag zu strukturieren (vgl. Kapitel 2.2). Die theoretische Auseinandersetzung hat aber gezeigt, dass Singen viel mehr ist als nur Unterhaltung: Singen wirkt sich positiv auf das Befinden und die Entwicklung aus (vgl. Blank & Adamek, 2010). Mithilfe der Unterstützen Kommunikation in Form von lautunterstützten Gebärden und Piktogrammen werden Schlüsselwörter der Lieder auf einer zusätzlichen Ebene (visuell und motorisch) dargestellt und tragen zum Sprachverständnis bei (vgl. Wilken, 2018). Aus diesem Grund werden Daten zur Veränderung in der Kommunikation sowie zu den Veränderungen in der Gesamtentwicklung der Kinder gesammelt. Darüber hinaus werden Daten zur Präferenz der Lieder gesammelt. Damit wird beabsichtigt, Aussagen diesbezüglich treffen zu können, inwiefern die Anwendung des Liederhefts Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung und Kommunikation hat und welche Lieder dazu beitragen.</p>

Tabelle 6: Definition der Unterkategorie Ebene Kind.

Ebene Kind		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Veränderung in der Kommunikation	Aussagen bezüglich der Veränderung in der Kommunikation, Wortschatzzunahme, Eigenschaften der Kommunikation	«... es kommen aber auch wirklich viel mehr Wörter und er versteht mehr.» «Jetzt versucht er, Sätze zu machen mit mehreren Wörtern.» «Also, sein Bedürfnis, sich mitzuteilen, ist grösser geworden»
Veränderung in der Gesamtentwicklung	Beinhaltet Aussagen über die Gesamtentwicklung, Veränderungen im Alltag, neue Verhaltensweisen	«Also, er wirkt wie selbstsicherer und setzt sich vermehrt durch.» «Emotional ist er ausgeglichener, denke ich, und konzentrierter, ja.»
Präferenz der Lieder	Beinhaltet Aussagen zur Präferenz der Lieder, das heisst darüber, welche Lieder von den Kindern bevorzugt wurden	«Also, jetzt letztens, klare Favoriten waren das Bauernhof-Lied und das Bus-Lied.» «... bei allen Kindern in unserer Gruppe sind Tiere sehr spannend.» « Das Bus-Lied finden sie sicher sehr lässig und das mit dem Bauernhof finden sie sehr lässig.»

4.3.4 Auswertung Kuno Bellers Entwicklungstabelle

Die Punkte aus den Fragebogen werden zusammengezählt und ausgewertet. Bei der Auswertung liegt der Fokus auf der Quantität der erfüllten Items. Die quantitative Auswertung soll darüber Auskunft geben, ob eine mögliche Veränderung im Bereich Sprache stattgefunden hat. In diesem Kontext spielt das ermittelte Entwicklungsalter eine untergeordnete Rolle.

5 Projektplanung

Im Rahmen dieser Masterarbeit ist das Liederheft als Produkt für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung entwickelt und gestaltet worden. Ausgangspunkt ist ein Entwicklungsbedarf, der in einer ersten Evaluation abgeklärt und dokumentiert wird (vgl. Mohr, 2019, S.10).

5.1 Produktinhalt

Das Liederheft wird in erster Linie zur Förderung der Kommunikation gestaltet. Es soll allerdings auch grundsätzlich zur Gesamtentwicklung der Kinder beitragen, indem es ihnen auf unterschiedlichen Ebenen den Zugang zum Singen ermöglicht.

Insgesamt beinhaltet das Liederheft neun Kinderlieder, die mit DSGS, PORTA-Gebärden und Piktogrammen ergänzt werden. Es handelt sich vorwiegend um bekannte Lieder, die bereits häufig in den Kitas und Spielgruppen gesungen werden. Aber auch weniger bekannte und neue Lieder befinden sich darunter. Diese Lieder wurden teilweise aus dem Englischen und Deutschen übernommen, ins Schweizerdeutsche übersetzt und vereinfacht. Alle Lieder werden in Schweizerdeutsch und lautunterstützend mit PORTA- oder DSGS Gebärden gesungen. Die Gebärden sollen dazu beitragen, Schlüsselworte hervorzuheben, um den Textinhalt besser zu verstehen, aber auch dazu dienen, dass ohne den Gebrauch von Worten am Singen teilgenommen werden kann.

Das Liederheft ist in erster Linie für den Einsatz in Familien gedacht, wobei das gemeinsame Singen mit Kindern die Kommunikation und Entwicklung anregen soll. Die Lieder greifen Alltagssituationen auf, die auf diese Weise begleitet oder verarbeitet werden können. Beispielweise kann vor dem Zähneputzen das «Zähndli putze»-Lied gesungen werden, um damit den Übergang zum Zähneputzen anzuzeigen und/oder zu erleichtern. Das Liederheft kann jedoch ebenso in der Kita oder Spielgruppe eingesetzt werden. Durch die lautunterstützenden Gebärden bietet es Kita-Kindern, die noch keine Verbalsprache erworben haben oder mehrsprachig aufwachsen, die Möglichkeit, am Singkreis zu partizipieren.

Im Liederheft sind jeweils Noten samt Liedtext auf der einen Seite und die entsprechenden Gebärden auf der anderen Seite abgebildet. Im Anhang befindet sich zu jedem Lied ein Leporello mit Piktogrammen. Hier lässt sich das Lied gemeinsam mit dem Kind als kleine

Geschichte betrachten und es können Themen aufgegriffen werden. Des Weiteren soll das Leporello aus Sicht der Kinder zur Attraktivität des Liederhefts beitragen und diese unter einem haptischen Aspekt ansprechen.

5.2 Gestaltungskonzept

Ein zentrales Kriterium für die Erstellung des Liederhefts ist die Bedeutsamkeit der Lieder für die Kinder. Die Liedauswahl stützt sich unter anderem auf die Ergebnisse der Umfrage im Vorfeld, den Austausch mit einer Logopädin und die Anregungen aus der teilnehmenden Kita. Um die Partizipation zu ermöglichen, wurden unter anderem altbekannte, traditionelle schweizerdeutsche Kinderlieder sowie Lieder, die Alltagsroutinen begleiten, ausgewählt. Da viele Heilpädagogische Schulen im Kanton Zürich die PORTA-Gebärden benutzen, wurden diese für das Projekt ausgewählt. Wenn keine PORTA-Gebärden für das entsprechende Wort ermittelt werden konnten, wurde auf die Deutschschweizergebärden (DSGS) ausgewichen. Während der Erstellung des Liederhefts hat sich herausgestellt, dass die PORTA-Gebärden den DSGS ähneln und teilweise mit diesen identisch.

Inhaltsverzeichnis		
Seite	2	Bus-Lied
	4	Burehof-Lied
	6	Oh du goldis Sünneli
	8	Häsl i de Øruebe
	10	Bisch du glücklich und du weisch es ...
	12	En guete Appetit!
	14	Zähndlih putze
	16	Ufrume
	18	Ich zieh mich ah
	20	Literaturverzeichnis
		Anhang: Piktogramme

Abbildung 5: Inhaltsverzeichnis des Liederhefts.

Abbildung 5 zeigt das Inhaltsverzeichnis mit der Liederauswahl des Liederhefts. Nachfolgend sind zwei Beispielseiten (Abbildung 5 - Abbildung 7), sowie der Anhang mit den Piktogrammen (Abbildung 8) abgebildet. Die Seiten der Lieder sind so gestaltet, dass jeweils auf der linken Seite einer Doppelseite sich der Liedtext mit den entsprechenden Noten befindet. Auf der

rechten Seite befinden sich jeweils die dazugehörigen Gebärden. Zusätzlich findet sich auf den linken Seiten das Symbol für den hinten im Anhang angefügten entsprechenden Leporello. Als Beispiel für einen solchen Leporello ist derjenige des Liedes «Oh du goldigs Sünneli» aufgefaltet dargestellt (Abbildung 8).

Bus-Lied

 Bus (Porta)
 drehet / drehen (Porta)
 uf / öffnen (Porta)

 zue / schliessen (Porta)
 Baby (Porta)
 bäh bäh / weinen (Porta)

 Mama / Mutter (Porta)
 psst / leise (Porta)

Abbildung 6: Bus-Lied als Beispielseite aus dem Liederheft.

Oh du goldigs Sünneli

 Sünneli / Sonne (Porta)
 bitte (Porta)
 Tag (Porta)

 verusse / draussen (Porta)
 gah / gehen (Porta)

Abbildung 7: Oh du goldigs Sünneli als Beispielseite aus dem Liederheft.

Abbildung 8: Piktogramme als Leporellos im Anhang des Liederhefts.

Die Leporellos sind mit einem Klett-System auf der letzten Seite des Liederhefts befestigt, so dass sie einzeln herausgenommen werden können.

5.3 Projektlauf

Das Projekt umfasst die Etappen Vorbereitung, Umsetzung und Abschluss. Die drei Phasen werden nachfolgend genauer erläutert.

5.3.1 Vorbereitungen

In der ersten Phase wird das Liederheft auf Basis der Umfrage zur Bedarfsabklärung, der theoretischen Auseinandersetzungen und des Austauschs mit verschiedenen Fachpersonen gestaltet. Gleichzeitig werden drei Familien und eine Kita gesucht, die mit ihren Kindern am Projekt teilnehmen möchten. Darüber hinaus wird eine Logopädin ausgewählt, die das Forschungsprojekt aus fachlicher Perspektive ergänzt. Danach werden Einzeltermine für die Einführung des Projektes mit den Familien und der Kita ausgemacht. Um den Entwicklungsfortschritt quantitativ bestimmen zu können, wird vor dem Projekt für jedes teilnehmende Kind der Bereich Sprache aus Kuno Bellers Entwicklungstabelle von den Eltern

oder den Fachpersonen der Kita ausgefüllt. In der Kita liegt der Fokus auf drei Kindern, die von den Erziehrinnen und Erziehern ausgewählt wurden. Die Gründe für die Auswahl der Kinder werden in Kapitel 5.4 erläutert.

5.3.2 Umsetzung

Das Forschungsverfahren erfolgt in vier Schritten. Die einzelnen Teilschritte sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt und werden im Anschluss erläutert.

Tabelle 7: Teilschritte des Forschungsprojekts.

1. Schritt	2. Schritt	3. Schritt	4. Schritt
einzeln	Gruppe/einzeln	Gruppe/einzeln	einzeln
Pre-Test durch eine Fachperson (Logopädin)	Einführung des Produkts: <ul style="list-style-type: none"> • 3 HFE-Kinder • 1 Kita (mit dem Fokus auf 3 Kindern) 	Erprobung des Produktes in der Praxis (Familien und Kita)	Evaluation des Produktes, Sprachstanderfassung, Leitfadeninterviews mit Familien und Kita, Experteninterview mit Logopädin

In einem Pre-Test werden das gestaltete Liederheft und der dazu entwickelte Leitfaden im Vorfeld der Interviews getestet. Innerhalb einer Woche wendet eine Logopädin zwei bis drei Lieder aus dem Liederheft an und überprüft anschliessend die Fragen für die Leitfadeninterviews. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Fragen klar, eindeutig und offen formuliert sind.

Im zweiten Schritt werden die drei Familien sowie die Fachpersonen der Kita in die Nutzung des Produkts eingeführt. Das Liederheft wird vorgestellt und ausgehändigt. In diesem Zusammenhang werden die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten besprochen und anfällige Fragen und Unklarheiten geklärt.

Anschliessend findet eine vierwöchige Erprobung des Produktes statt. Die Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher der Kita sollen, wenn möglich, mindestens ein bis zwei Lieder pro Tag mit den Kindern singen. Im letzten Schritt wird die Durchführung evaluiert. Die Familien werden mithilfe eines Leitfadeninterviews einzeln befragt. In der Kita findet die Auswertung

in Gruppeninterviews mit einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter statt. Zudem wird der Bereich Sprache bei allen teilnehmenden Kindern am Ende des Projektes mittels Kuno Bellers Entwicklungstabelle erneut eingeschätzt.

5.3.3 Abschluss des Projektes

Im letzten Teil werden Ergebnisse dargestellt und erläutert. Zusätzlich werden die Resultate kritisch diskutiert. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse werden gegebenenfalls Anpassungen am Produkt vorgenommen.

5.4 Beschreibung der Kinder

Für das Forschungsprojekt werden sechs Kinder aus dem Frühbereich ausgewählt. Drei Kinder werden durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) unterstützt und drei Kinder besuchen die am Forschungsprojekt teilnehmenden Kita. Für die Auswahl der Kinder werden folgende Kriterien festgelegt:

- Alter (zwingend im Frühbereich)
- drei Kinder mit HFE
- drei Kind in der Kita ohne HFE
- freiwillige Beteiligung der Eltern am Projekt

Die Kinder in der Kita werden von den Erziehrinnen und Erziehern ausgewählt. Da für die zwei Forschungsfragen die Diagnosen und das Geschlecht der Kinder nicht relevant sind, wird hierfür kein Kriterium festgelegt. Nachfolgend werden die Kinder einzeln beschrieben. Die Namen sind anonymisiert und der Autorin bekannt.

Nico (HFE)

Nico ist 4;0 Jahre alt. Er lebt zusammen mit seinen Eltern und wächst zweisprachig auf. Seine Erstsprache ist Ungarisch. Nico weist eine expressive Sprachentwicklungsstörung auf, besucht einmal wöchentlich die Logopädie und wird durch die HFE unterstützt. In der HFE wurde bereits vereinzelt mit Gebärden und Piktogrammen gearbeitet.

Luca (HFE)

Luca ist 3;7 Jahre alt und wächst zusammen mit seinem älteren Bruder bei seinen Eltern auf. Seine Erstsprache ist Schweizerdeutsch. Er hat Trisomie 21, besucht die Logopädie und wird von einer HFE unterstützt. Luca und seine Familie wenden bereits PORTA-Gebärden an und vor kurzem wurde bei ihm Picture Exchange System (PECS) eingeführt. Gebärden und Piktogramme sind ihm somit bekannt.

Tim (HFE)

Tim ist 4;1 Jahre alt und lebt zusammen mit seiner jüngeren Schwester und seinen Eltern. Seine Erstsprache ist Schweizerdeutsch. Er spricht einzelne Wörter in der Lautsprache und in der Familie werden zusätzlich die PORTA-Gebärden angewendet. Tim hat Trisomie 21 und wird von der Logopädin und der HFE unterstützt.

Lars (Kita)

Lars ist 3;8 Jahre alt und lebt mit seinen Eltern zusammen. Zu Hause wird Spanisch und Schweizerdeutsch gesprochen. Er besucht an vier Tagen der Woche die Kita.

Mael (Kita)

Mael ist 2;0 Jahre alt. Er wächst dreisprachig auf. Mit seiner Mutter spricht er Spanisch, mit seinem Vater Französisch und in der Kita wird Schweizerdeutsch gesprochen. Die Kita besucht er an zwei Nachmittagen pro Woche.

Mara (Kita)

Mara ist 2;5 Jahre alt und besucht zwei Tage pro Woche die Kita. Zu Hause wird Schweizerdeutsch gesprochen. Die Fachpersonen der Kita berichten, dass Mara in der Kita sehr wenig und nur leise von sich aus spricht. Ihre Stimme wirkt oft heiser.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus Kuno Bellers Entwicklungstabelle und den Leitfadeninterviews dargestellt. Die in den Leitfadeninterviews mit den Eltern und der Kita ermittelten Daten werden mit der Software MaxQDA analysiert und den Aussagen der Expertin gegenübergestellt. Dafür wird ein Kategoriensystem verwendet, das in vier Hauptkategorien mit jeweiligen Unterkategorien strukturiert ist. Die unten stehende Tabelle zeigt das Kategoriensystem mit den Haupt- und Unterkategorien, das in dieser Untersuchung Anwendung findet. Weitere ausführliche Beschreibungen finden sich in Anhang I. Die Ergebnisse der Beller Entwicklungstabelle werden separat betrachtet.

Tabelle 8: Kategoriensystem für die Auswertung der Inhaltsanalyse.

Hauptkategorien	Unterkategorien
Ebene Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderung in der Kommunikation • Veränderung in der Gesamtentwicklung • Präferenz der Lieder
Ebene Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Freude am gemeinsamen Tun/Rituale • Einstellung zum Singen
Ebene Kita	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Interaktion mit anderen Kindern • Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten
Bewertung Liederheft	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Bewertung des Projektes • Nützlichkeit • Einsatz von Gebärden • Einsatz von Leporellos • Anregungen

6.1 Ergebnisse der Beller Entwicklungstabelle

Die Ergebnisse der Sprachstanderfassung sind in der unterstehenden Grafik (Abbildung 9) dargestellt. Die Ergebnisse aus der Sprachstanderfassung vor der Projektdurchführung sind in der Tabelle blau, diejenigen aus der Sprachstanderfassung nach der Durchführung orange dargestellt. Die Resultate zeigen, dass bei allen teilnehmenden Kindern ein Zuwachs in der

Sprachentwicklung stattgefunden hat. Luca, Tim, Nico und Lars zeigen einen deutlicheren Zuwachs im Vergleich zu Mara und Mael. Bei Nico ist mit 1.2 der grösste Unterschied ermittelt worden. Luca, Tim und Lars verzeichnen mit 0.56 bis 0.7 eine ähnliche Zunahme. Mara und Mael weisen mit Werten um 0.2 die geringste Zunahme auf.

Abbildung 9: Ergebnisse aus Kuno Bellers Entwicklungstabelle im Bereich Sprache & Literacy für die die Sprachstanderfassung vor (blau) und nach (orange) der Projektdurchführung.

6.2 Ergebnisse der Interviews mit den Eltern sowie der Fachpersonen der Kita

Die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews gestalteten sich schwierig. Einige Aussagen in den Interviews waren klar und differenziert, während andere sich widersprechen. Beispielsweise wurde auf die Frage nach einer Veränderung während des Experiments zunächst geantwortet, dass sich nichts verändert habe. Im weiteren Verlauf des Interviews oder beim Anschneiden spezifischer Themen wurde der anfänglichen Verneinung zum Fortschritt dann aber widersprochen und es wurden Veränderungen aufgezählt, die als Verbesserung während des Projekts beobachtet wurden. Hier wird davon ausgegangen, dass diese Ergebnisse durch das Projekt herbeigeführt oder initiiert wurden. Daher wurden in diesem Fall die anfängliche Verneinung eines Fortschritts ignoriert und die genaue Reflexion der Eltern und den Fachpersonen der Kita als Resultat gewertet.

6.2.1 Ebene Kind

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews mit den Eltern und den Fachpersonen der Kita präsentiert.

6.2.1.1 Veränderungen in der Kommunikation

Von den sechs Kindern, die am Projekt teilgenommen haben, sind bei fünf Kindern Veränderungen in der Kommunikation festgestellt worden. Bei allen drei Kindern, mit denen das Projekt zu Hause in der Familie durchgeführt wurde, berichteten die Eltern, dass die Kinder mehr sprechen. Tim spricht nun vermehrt von sich aus und versteht auch mehr. Nico geht nun offener und gelassener mit der Kommunikation um und bei Luca wurde eine Selbstverständlichkeit in Bezug auf das Sprechen festgestellt. Zudem sprechen Nico und Luca nun auch in Mehrwortsätzen. Bezüglich der Kinder aus der Kita ist festgestellt worden, dass Mael nun ebenfalls mehr spricht und sein Wortschatz zugenommen hat. Lars hat begonnen, die Gebärden in der Kita anzuwenden. Er kommuniziert jetzt öfter mit einem Mädchen aus der Kita, das keine Lautsprache spricht. Bei Mara konnten keine Veränderungen in der Kommunikation beobachtet werden.

6.2.1.2 Veränderung in der Gesamtentwicklung

Bei allen sechs Kindern wurden Veränderungen in der Gesamtentwicklung beobachtet. Luca und Tim zeigen sich selbstsicherer im Alltag. Tim hat begonnen, sich zu wehren und sich für sich selbst einzusetzen. Nico wirkt emotional ausgeglichener und konzentrierter. Zudem sind bei ihm Fortschritte in der Motorik beobachtet worden. Auch Lars zeigt sich in der Kita konzentrierter. Zurzeit präsentiert er sich allerdings auch sehr emotional und sucht häufig nach Aufmerksamkeit. Den Aussagen der Fachpersonen der Kita zufolge ist dies jedoch auf seine momentane Entwicklungsphase zurückzuführen und steht nicht im Zusammenhang mit dem Liederheft-Projekt. Bei Tim, Nico und Mara sind Veränderungen hinsichtlich der Selbstständigkeit feststellbar. Mara und Nico zeigen sich in Alltagsroutinen, Tim in Spielsituationen selbstständiger. Veränderungen im Hinblick auf die Kognition wurden von den Bezugspersonen nicht festgestellt.

6.2.1.3 Präferenz der Lieder

Alle Kinder sangen das Bauernhof-Lied am liebsten. Generell sind Tierlieder bei den Kita-Kindern sehr beliebt. Tim, Nico und Luca mochten zudem das Bus-Lied sehr. Nico hat zu Hause beim Aufräumen und Zähneputzen von sich aus begonnen, die Lieder «Ufrume» und «Zähndli putzen» zu singen. Luca mochte das «Ufrum»-Lied überhaupt nicht. Die Lieder «en gute Appetit» und «Ich zieh mich ah» wurden in der Kita nicht gesungen. Die Lieder «Zähndli putzen» und «Ufrum» wurden selten eingesetzt, weil bei den zugehörigen Übergängen keine Zeit zum Singen war, weil den Kindern geholfen werden musste. Die Lieder «Oh du goldigs Sünneli» und «Häsli i de Gruebe» wurde ebenfalls als beliebte Lieder erwähnt. Weder die Eltern noch die Fachpersonen der Kita haben sich zum Lied «Bisch du glücklich» geäußert.

6.2.2 Ebene Eltern

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews für die Ebene Eltern dargestellt.

6.2.2.1 Freude am gemeinsamen Tun

In Tims Familie wird zurzeit sehr viel gesungen; das Singen ist fest im Alltag verankert. Durch die Logopädin und die Heilpädagogin hat die Familie bereits viel Input in Bezug auf Lieder erhalten. Das Liederheft ist deshalb als Teil des Ganzen betrachtet worden. Nico wollte überdies häufig schlicht seinen Eltern beim Singen zuhören. Dabei hat er mitgemacht, gelacht und getanzt. Für Nicos Familie war dies eine gute Erfahrung, um zusammen zu sein, Zeit miteinander zu verbringen und die Lieder zu singen. Inzwischen singt die Familie jeden Abend zusammen und pflegt diese Aktivität als Familienritual. Die Familie von Luca empfand das gemeinsame Singen in dieser Form ebenfalls als schöne Art des gemeinsamen Zeitverbringens. Sie haben das Singen mit dem Liederheft bewusst eingeplant und sich dadurch bewusst Zeit dafür genommen.

6.2.2.2 Einstellung zum Singen

Tims Familie hat bereits vor dem Projekt viel gesungen. Für sie war es keine grosse Umstellung. Die Familienmitglieder konnten nicht mit Sicherheit angeben, ob sie jetzt mehr singen. Durch das Projekt haben sie aber eine grössere Auswahl an Liedern mit mehr zugehörigen Gebärden. Bei den Eltern von Nico veränderte sich die Einstellung zum Singen.

Die Mutter empfindet es als inspirierend und ist der Meinung, dass es die Stimmung erheitert. Bei Luca zu Hause wird oft gesungen, deshalb war er es bereits gewöhnt. Die Familie hat durch das Projekt allerdings mehr gesungen als zuvor und die Eltern haben den Eindruck, dass Luca nun selbst häufiger singt. Die Eltern empfinden dies als Vorteil, da er so seinen Mund öfter einsetzt.

6.2.3 Ebene Kita

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews für die Ebene Kita dargestellt.

6.2.3.1 Gemeinsame Interaktion mit anderen Kindern

Das Bauernhof-Lied singen die Kinder in der Kita auch von sich aus, wenn sie zusammen spielen. Teils machen sie die entsprechenden Gebärden dazu, teils nicht. Lars singt manchmal gemeinsam mit seinem Freund, wobei sie sich gegenseitig anspornen, die zugehörigen Gebärden zu machen. Die Kinder haben überdies begonnen, die Namen von den Kindern in den Text einzubauen. So findet sich jedes Kind persönlich im Lied wieder. In der Kita gibt es ein Mädchen, das keine Lautsprache spricht, sich jedoch mittels Gebärden verständigt. Die anderen Kinder können das Mädchen nun verstehen und sich mit ihm mithilfe von Gebärden verständigen. Lars kommuniziert mit diesem Mädchen inzwischen mit Gebärden.

6.2.3.2 Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten

Beim Bauernhof-Lied singen sogar Kinder Teile des Liedes mit, die noch keine Worte sprechen. Mael zeigt nun mehr Interesse an gemeinschaftlichen Aktivitäten. Wenn er in die Kita kommt, geht er nicht mehr sofort in die Küche, sondern setzt sich nun zu den anderen in den Singkreis. Die Kinder reagieren in der Kita sehr positiv auf das Singen mit UK und zeigen Freude an den Gebärden. Es wird besser mitgesungen, es ist ruhiger im Singkreis und es wird weniger Unsinn getrieben. Die Kinder müssen sich nun beim Singen stärker konzentrieren. Durch die Leporellos haben die Kinder etwas, das sie zusätzlich anschauen können. Die Fachpersonen der Kita stellten fest, dass das Singen mit UK ein spielerisches Lernen für die Kinder darstellt und diese grosses Interesse daran aufweisen.

6.2.4 *Bewertung des Liederhefts*

Die nachfolgenden Abschnitte beinhalten die Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews betreffend der Nützlichkeit des Liederhefts im Alltag, sowie Anregungen der Eltern und den Fachpersonen der Kita. Weiter sind die Ergebnisse zum Einsatz der Gebärden und des Leporellos dargestellt.

6.2.4.1 *Nützlichkeit*

Das Liederheft mit UK kam sowohl bei den Familien als auch bei den Fachpersonen der Kita positiv an. Das Design wird als ansprechend, der Umfang als übersichtlich und die Auswahl der Lieder als gut bewertet. Als gut wird empfunden, dass die Auswahl der Lieder sich nach dem Tagesablauf richtet. Die Grösse wird als genau richtig bewertet, so dass es überall mit hin genommen werden kann. Generell wird das Liederheft als praktisch empfunden. Die Nützlichkeit der Lieder im Alltag wird unterschiedlich wahrgenommen. Das «Zähndli putze»-Lied wird vor allem zu Hause für das Abendritual verwendet und von den Eltern als nützlich erachtet. Alle drei Familien haben das Lied zu Hause eingesetzt. Nicos Eltern fanden das Aufräum- sowie das Anzieh-Lied praktisch und wendeten es ebenfalls im Alltag an. Für Lucas Familie war das Aufräum-Lied hilfreich im Alltag. Für den Kita-Alltag erwiesen sich das Zähne-Putzen-Lied und das Anzieh-Lied als nicht geeignet; unter anderem deshalb, weil der Übergang vom Essen zum Zähne putzen stets sehr stressig für Kinder und Personal ist, da die Kinder mit dem Essen in der Regel unterschiedlich weit sind und beim Umziehen ihre Hände nicht frei haben.

Dass das Liederheft bereits mit Gebärden ergänzt wurde, wird als Bereicherung empfunden. So stehen bereits alle Gebärden für die Lieder zur Verfügung und müssen nicht erst noch zusammengesucht werden. Eine Mutter hat die Erfahrung gemacht, dass die Lieder mit Unterstützung durch die Gebärden bei ihren Kindern präsenter sind.

6.2.4.2 *Anregungen*

Mehrfach ist der Wunsch nach einer Audio-Datei zu den jeweiligen Liedern geäussert worden, um sich die Lieder anhören und diese lernen zu können, denn einige Lieder waren nicht bekannt. Von den Fachpersonen der Kita wurde zudem angemerkt, dass ein Ersatz-Bogen der Leporellos hilfreich wäre, falls einmal eines kaputt gehen sollte.

6.2.4.3 Einsatz der Gebärden

Die Gebärden wurden von den Kindern unterschiedlich angewendet. In der Kita hat nur eines der drei Kinder die Gebärden angewendet. Der Junge benutzt die Gebärden hauptsächlich, wenn er mit einem anderen Kind spricht, das nur gebärdet und keine Lautsprache verwendet. Ebenso setzt er die Gebärden ein, um den Fachpersonen der Kita sein Können zu demonstrieren. Die Fachpersonen der Kita wenden die Gebärden vermehrt im Alltag an und die Kinder reagieren darauf. Beim Essen, Wickeln, Schlafen oder nach Hause gehen werden die Gebärden von den Fachpersonen der Kita, aber teilweise auch von den Kindern genutzt. In der Kita war beobachtbar, dass sich die Kinder die Gebärden für Tiere besser merken konnten.

Tim und Lucas Familie haben zum Teil andere Gebärden angewendet, die sie bereits gelernt hatten. Tims Mutter hat beobachtet, dass das Gebärden ihren Kindern hilft, die Lieder besser zu verstehen. Luca wendet von sich aus Gebärden an, vor allem dann, wenn er Sachen möchte, für die er kein Wort hat. Die Gebärde für «drehen» hat er durch das Liederheft neu gelernt; er zeigte Freude daran und benützte sie häufig.

Nico machte keine Gebärden während des Singens. Lieber wollte er die Lieder mit dem Tellimero-Stift hören und mitsingen. Nachdem das jeweilige Lied beendet war, machte er meist eine beliebige zum Lied gehörende Gebärde. Ob Nico grundsätzlich mehr Gesten anwendet, kann die Mutter nicht beantworten, da sie sich vor allem auf die Lautsprache konzentriert hat.

Für die Fachpersonen der Kita waren die Abbildungen der Gebärden nicht immer verständlich. Insbesondere die Abbildungen mit Pfeilen waren nicht immer eindeutig.

Die Fachpersonen der Kita empfanden es als spannend, die Gebärden zu lernen und anzuwenden, und ist der Meinung, den Kindern ist es gleich gegangen.

6.2.4.4 Einsatz der Leporellos

Die Leporellos wurden von allen Eltern und den Fachpersonen der Kita angewendet. Die Kinder reagierten unterschiedlich darauf. Drei der sechs Kinder haben Interesse daran gezeigt. Tim und seine Schwester interessierten die Leporellos vor allem zu Beginn des Projektes. Später war das Auseinanderziehen wichtiger als die Bilder. Für die Mutter waren die Leporellos jedoch hilfreich, so konnte sie ohne das Büchlein singen und sich an den Bildern orientieren. Nico mochte die Leporellos nicht mit seiner Mutter teilen und wollte diese nur

für sich haben. Luca nutze die Leporellos in erster Linie, um zu zeigen, welches Lied er singen wollte. Er hat sie aber auch für sich hingelegt und angeschaut. Der Vater hat versucht, ihm zu zeigen, was sie gerade singen. Luca zeigte auf die Bilder, wenn ihn etwas beeindruckt hat, allerdings nicht sequentiell beim Singen.

Von den drei Kita-Kindern zeigte Mara kein Interesse an den Leporellos und Bildern. Mael und Lars waren dagegen daran interessiert. Mael hat darauf geschaut und darauf gezeigt. Lars schaute ebenfalls die Bilder auf den Leporellos an, zeigte darauf und fragte danach. Er konnte sogar anhand der Bilder auf den Leporellos die Gebärden zeigen. Des Weiteren mochten die Kita-Kinder es, die Leporellos aus dem Büchlein herauszunehmen und wieder hineinzukletten.

6.3 Ergebnisse des Experteninterviews

Die Ergebnisse aus dem Leitfadeninterview mit einer Expertin werden nachfolgend dargestellt.

6.3.1 Auswirkungen auf die Sprachentwicklung

Das Singen besitzt bei der Expertin einen wichtigen Stellenwert innerhalb der logopädischen Therapie. Für viele Kinder ist es ein Türöffner, um mit jemandem zu interagieren. Oft braucht es in der Therapie viel Übung und zahlreiche Wiederholungen, bis die Kinder ihre Aufmerksamkeit auf das Singen richten und beginnen mitzusingen.

Das Singen hat einen grossen Einfluss auf die Sprachentwicklung, da es mit Emotionen gekoppelt ist. Zudem bietet das Singen eine Möglichkeit, um das Bilden von Serien zu üben: Die Gebärden helfen dabei, beim Singen mehrere Gebärden aneinanderzureihen und erste Wörter zu sprechen. Durch die Melodie erkennen die Kinder die Worte, auf diese Weise lässt sich etwas evozieren.

6.3.2 Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung

Wenn ein Kind gemeinsam mit anderen Kindern oder Bezugspersonen singen bzw. an einem Ritual teilnehmen kann, wirkt sich das auf sein Selbstwertgefühl aus. Viele Kinder, die die Expertin begleitet, haben Schwierigkeiten damit, in der Kita mit anderen Kindern in Kontakt zu treten oder ein gemeinsames Spiel zu entwickeln. Oftmals spielen diese Kinder parallel, sitzen ausserhalb des Singkreises oder flüchten sogar, weil sie nicht mitmachen möchten. Wenn aber im Singkreis damit begonnen wird, die Lieder ein wenig langsamer zu singen und

mit Gebärden zu unterstützen, das Kind vielleicht mit den Händen geführt wird, kann etwas Neues entstehen. Das Kind findet so einen Zugang zum Singen und eine Möglichkeit, um in der Gruppe am Singkreis teilzuhaben. Dies wirkt sich wiederum auf die Gesamtentwicklung des Kindes aus.

6.3.3 Einsatz von Gebärden

Für jemanden, der noch keine Erfahrungen mit Gebärden besitzt, sind die Bilder nicht immer selbsterklärend. In diesem Fall wäre es hilfreich, sich die korrekte Ausführung der Gebärden anzuschauen, beispielsweise in einem Video. Möglicherweise würde dies dazu animieren, die Lautsprachenunterstützenden Gebärden vermehrt im Alltag anzuwenden.

6.3.4 Einsatz des Leporellos

Die Leporellos bewertet die Expertin gut, da sie die Kinder ansprechen. Das Liederheft ist ihr zufolge eher für die Eltern geeignet. Durch die Leporellos haben die Kinder etwas zum Auffalten, ausserdem können sie auf die Bilder zeigen. Die Bilder helfen den Kindern, zu verstehen, was mit den Gebärden gemeint ist. Auf diese Weise wird eine Verbindung zwischen Bild, Gebärde und Wort hergestellt.

6.3.5 Nützlichkeit

Das Liederheft ist für alle nützlich. Einerseits hilft es Kindern mit besonderen Bedürfnissen, andererseits trägt es aber auch bei Kindern mit einer Spracherwerbsstörung oder Migrationshintergrund dazu bei, die Sprache besser und nachhaltiger zu lernen. Die Lieder im Liederheft können gut mit einem Ritual verbunden werden, was im Alltag von Kindern essenziell ist. Das Liederheft eignet sich zudem dafür, die Eltern zum Singen mit UK anzuregen. Zudem dient es als Erinnerungstütze für die Eltern und erinnert sie daran, einmal wieder gemeinsam mit ihren Kindern zu singen.

6.3.6 Anregungen

Von Vorteil wäre es, wenn es zusätzlich zum Liederheft eine Audio-Datei oder ein kurzes Video gäbe. Für Personen, die keine Erfahrungen mit Gebärden mitbringen, sind die Abbildungen der Gebärden teilweise schwierig zu verstehen. Für Eltern aus einem anderen Kulturkreis ist es ausserdem schwer, Lieder auf Schweizerdeutsch zu singen. Darüber hinaus liesse sich das

Liederheft beliebig weiter ergänzen, zum Beispiel mit Liedern zu den Jahreszeiten oder aus anderen Kulturen.

6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die zentralen Resultate der qualitativen Inhaltsanalyse werden in der unten stehenden Tabelle (Tabelle 9) zusammenfassend dargestellt und zum Vergleich den Aussagen der Expertin gegenübergestellt. Hierbei wird deutlich, dass sich die Aussagen gegenseitig decken.

Tabelle 9: Zusammenfassung der wichtigsten Resultate aus den Leitfadeninterviews.

Unterkategorien	Eltern/Fachpersonen der Kita	Expertin
Auswirkungen auf die Sprachentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Zunahme des Wortschatzes • offenerer und gelassenerer Umgang mit der Kommunikation • Bildung von Mehrwortsätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Singen ist oft ein Türöffner für das Sprechen • hilft den Kindern beim Bilden von Serien/Mehrwortsätzen • Kinder getrauen sich durch das Singen, erste Wörter zu sprechen
Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstvertrauen • Konzentration • Selbstständigkeit • Motorik • Interesse an gemeinsamen Aktivitäten 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwertgefühl • Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten
Einsatz von Gebärden	<ul style="list-style-type: none"> • nicht alle Gebärden im Liederheft sind leicht verständlich • Gebärden sind vermehrt im Alltag verankert 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilder sind nicht selbsterklärend • animiert, die Gebärden im Alltag anzuwenden

Einsatz des Leporellos	<ul style="list-style-type: none">• haptischer Effekt für die Kinder• helfen, die Gebärden zu machen• dienen als Erinnerungstütze beim Singen	<ul style="list-style-type: none">• haptischer Effekt für die Kinder• helfen, die Wörter mit den Gebärden zu verknüpfen• tragen dazu bei, den Textinhalt besser zu verstehen
Nützlichkeit im Alltag	<ul style="list-style-type: none">• kann gut in den Alltag integriert werden• wird als positiv bewertet• unterschiedlicher Bedarf an Liedern	<ul style="list-style-type: none">• für alle nützlich, um den Spracherwerb zu unterstützen• für Kinder mit Migrationshintergrund geeignet• gut in Alltag integrierbar• animiert, UK im Alltag anzuwenden

7 Evaluation

7.1 Kritische Würdigung der Forschungsmethode

Nachfolgend wird das methodische Vorgehen der Untersuchung evaluiert. In diesem Zusammenhang wird spezifisch auf das leitfadenorientierte Interview, das Transkribieren, die qualitative Inhaltsanalyse sowie Kuno Bellers Entwicklungstabelle eingegangen.

7.1.1 Leitfadenorientierte Interviews

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden mithilfe teilstrukturierter leitfadenorientierter Interviews ermittelt, um subjektive Bedeutungszusammenhänge und Aussagen über persönliche Interpretationen zu erfassen. Dies erfordert exakt formulierte, eindeutige und offene Fragen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 230). Die Schwierigkeit besteht darin, auf die Antworten der befragten Person angemessen einzugehen, ohne den Leitfaden aus dem Blick zu verlieren. Durch spontan eingeworfene Zusatzfragen konnten in den Interviews neue Perspektiven aufgezeigt werden. Es bestand aber auch die Gefahr, dass die befragten Personen durch die Fragen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, was die Qualität der Datengewinnung beeinflusst haben könnte. Die offen formulierten Fragen überforderten die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner möglicherweise. Um Antworten nicht vorwegzunehmen, hätten die Fragen differenzierter eingeleitet werden müssen.

Der Pre-Test ist für das leitfadenorientierte Interview von grossem Nutzen. In der vorliegenden Arbeit wurde ein erstes Feedback zum entworfenen Fragenkatalog vonseiten der Logopädin abgeben. Bei der Durchführung der Interviews mit den Eltern und Kita-Mitarbeitenden kamen allerdings zunehmend Stolpersteine zum Vorschein. Spontan offene Fragen zu stellen und die Antworten zu paraphrasieren, ohne den Inhalt zu beeinflussen, stellte sich als Schwierigkeit heraus. Je mehr mündliche Befragungen in diesem Forschungsprojekt durchgeführt wurden, desto detaillierter konnte auf die Antworten der Probanden eingegangen werden. Es empfiehlt sich deshalb, bereits beim Pre-Test das Leitfadeninterview selbst durchzuführen, statt lediglich den Fragenkatalog überprüfen zu lassen. Denn es erfordert reichlich Konzentration und vor allem Übung, ein halbstrukturiertes Interview zu leiten.

7.1.2 Transkription

Für die Transkription der Interviews fand die geglättete Version nach Roos & Leutwyler (2017) Anwendung. Die Interviews wurden direkt in die Schriftsprache transkribiert, was sich als Herausforderung erwies. Die Transkriptionsregeln mussten im Voraus festgelegt werden. Vorgesehen war, dass nach Roos & Leutwyler (2017) abgebrochene Sätze ergänzt werden. Darauf musste letztlich jedoch verzichtet werden, da in den mündlichen Befragungen zahlreiche Sätze nicht beendet worden waren. Daher wurde entschieden, die abgebrochenen Sätze nach Kurarzt et al. (2008) zu transkribieren und speziell zu kennzeichnen. Auf diese Weise sollen die Interviews möglichst wörtlich transkribiert werden, damit die Bedeutung des Inhaltes durch die Glättung und die zusätzliche Übersetzung nicht zu stark verändert wird. Hier besteht die Gefahr, dass bei der geglätteten Version eventuell die Bedeutung der Äusserungen verfälscht werden könnte, was wiederum die Datenauswertung beeinflussen könnte (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 241).

7.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Eine qualitative Inhaltsanalyse eignet sich in der empirischen Forschung, um neue Sichtweisen zu erfahren, den Sinn von Handlungen zu verstehen und möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt einzunehmen. Die Analyse beinhaltet fünf Schritte (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 292 ff.). Die Daten zu analysieren, war sehr aufwändig und erforderte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial. Das Kategorisieren benötigte eine mehrfache Überarbeitung. Eine besondere Herausforderung stellten das klare definieren der einzelnen Subkategorien sowie das trennscharfe Unterscheiden dar, das nach Roos & Leutwyler (2017) von zentraler Bedeutung beim Kategorisieren ist (vgl. S. 297).

Da die Studie nur mit sechs Kindern durchgeführt wurde, können die Ergebnisse nicht repräsentativ gewertet werden. Dennoch stimmen die Ergebnisse mit der theoretischen Auseinandersetzung überein.

7.1.4 Kuno Bellers Entwicklungstabelle

Die Beller Entwicklungstabelle wurde vor und nach der Durchführung des Projekts mit dem Liederheft angewendet. Mit ihrer Hilfe wurde der Sprachstand der Kinder eruiert, um Veränderungen in der Kommunikation quantitativ zu erfassen. Die Eltern sowie die Fachpersonen der Kita mussten vor und nach dem Projekt dieselben Fragen beantworten. Die

Befragung mittels Fragebogen war sehr zeitaufwändig, da der Test erst beendet wird, wenn in einer Phase alle Fragen mit «Tut es nicht» beantwortet werden. Dennoch war dies für die Datenerhebung gewinnbringend. Es wird empfohlen, den Fragebogen gemeinsam mit den Eltern und Fachpersonen der Kita durchzugehen. Insgesamt entstand ein interessanter Austausch und weitere Informationen über die teilnehmenden Kindern konnten ermittelt werden. Ungünstig war, dass bei einer Familie die beiden Sprachstanderfassungen nicht vom selben Elternteil ausgefüllt wurden. Beller (2016) empfiehlt, dass die Erhebung des Entwicklungsstandes bei mehrmaliger Durchführung von der gleichen Person durchgeführt wird (vgl. S. 24).

7.2 Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse und der Kuno Bellers Entwicklungstabelle interpretiert und reflektiert.

7.2.1 Interpretation Kuno Bellers Entwicklungstabelle

Alle Kinder, die am Singprojekt teilgenommen haben, konnten Fortschritte im Bereich Sprache erzielen. Bei den Kindern, denen zahlreiche Möglichkeiten zum Singen zur Verfügung standen, wurden signifikant grössere Fortschritte verzeichnet (siehe Abbildung 9). In Kuno Bellers Entwicklungstabelle umfasst jede Entwicklungsphase einen Zeitraum von fünf Monaten. Unter der Annahme einer linearen Beziehung zwischen den Werten der Entwicklungstabelle und dem Entwicklungsalter entspricht jeweils ein Entwicklungsmonat einem Wert von 0.2. Mit dieser Annahme korreliert das Entwicklungsalter von Mara und Mael in der Zeit des Experiments (ein Monat). Beide zeigen einen Wert der im Bereich dieser erwarteten 0.2 liegt. Bei den anderen vier Kindern war ein deutlich höherer Zuwachs in der Sprachentwicklung zu verzeichnen. Es ist naheliegend, dass der Entwicklungsfortschritt mit dem Liederheft zusammenhängt und durch dessen Anwendung verursacht oder begünstigt wurde.

Die grossen Unterschiede zwischen Mara/Mael und Lars/Nico/Luca/Tim könnten in der Intensivität der Anwendung begründet liegen. Mara besucht die Kita nur an zwei Tagen pro Woche, Mael sogar nur an zwei Nachmittagen. Mit ihnen wurde im Vergleich zu Luca, Nico und Tim, bei denen mehrmals täglich zu Hause gesungen wurde, deutlich weniger gesungen. Da Lars vier Tage pro Woche in die Kita geht, kam auch er öfter in Genuss des Singkreises als Mara und Mael.

Einen weiteren Einfluss auf den Sprachzuwachs könnte das Alter haben. Die Kinder, die ca. zwei Jahre alt sind, haben im Vergleich zu den älteren Kindern im Projekt kleinere Fortschritte gemacht. Das könnte daran liegen, dass sie sich bezüglich der Singentwicklung im Übergang von Spontanliedern in vorgegebene Lieder befinden (siehe Tabelle 1).

Interessant ist die Tatsache, dass insbesondere die vier Kinder, die ein Lebensalter von ca. vier Jahre aufweisen und im darauffolgenden Jahr in den Kindergarten übertreten, die grössten Fortschritte in der Kommunikation aufweisen.

7.2.2 Interpretation der Ergebnisse der Ebene Kind

Fünf von sechs Kindern zeigen Veränderungen in ihrem Kommunikationsverhalten. Bemerkenswert ist, dass alle drei Kinder, mit denen das Projekt zu Hause durchgeführt wurde, Fortschritte erzielt haben. In der Kita waren es zwei von drei Kindern. Wie in Kapitel 7.2.1 erwähnt, werden die Häufigkeit des Singens mit den Kindern und der Zeitfaktor (wie viel Zeit wurde in das gemeinsame Singen investiert) als Ursachen für die Fortschritte vermutet. Unterstützt wird diese Annahme durch die Aussagen der Mutter von Nico und den Fachpersonen der Kita. Interessant ist hier allerdings, dass bei Mara, die zwei ganze Tage pro Woche in die Kita geht, keine Veränderungen in der Kommunikation beobachtbar waren und bei Mael, der lediglich an zwei Nachmittagen kommt, hingegen schon. Dabei zeigte Mael Interesse am Singkreis, Mara nicht. Vermutlich spielt folglich die intrinsische Motivation eine bedeutende Rolle beim Lernzuwachs. Die unterschiedlichen Ergebnisse der HFE- und Kita-Kinder sind überdies auf die Anwendung der Lieder im Alltag zurückzuführen. In den Familien wurden die Lieder in den Alltag integriert – es wurde spontan gesungen, aber auch zu festen Zeiten (als Ritual). In der Kita wurde das Liederheft lediglich im Singkreis eingesetzt, darüber hinaus wurden die Lieder aus dem Liederheft nicht in den Alltag integriert. Hier lässt sich erschliessen, dass Singen mit Gebärden als Unterrichtseinheit weniger Effekte auf die Sprachanbahnung zeigt, als wenn das Singen in den Alltag integriert wird. Auch die Expertin erwähnt in ihren Aussagen, dass es beim Singen zahlreiche Wiederholungen für die Kinder braucht, bis sie sich getrauen mitzumachen. Weiter wurde beobachtet, dass vier Kinder nun vermehrt sprechen und dass der Umgang mit der Kommunikation sich inzwischen gelassener und offener gestaltet. Zwei Elternteile berichten, dass ihre Kinder begonnen haben, Mehrwortsätze zu bilden. Dies bestätigen die Aussagen und Erfahrungen der Expertin. Singen mit Gebärden kann die Entwicklung der Serialität positiv beeinflussen und ein Türöffner sein,

um zu interagieren sowie erste Wörter ungezwungen auszusprechen. Bei den zwei fremdsprachigen Kindern wurde sogar festgestellt, dass sie nun auch neue deutsche Wörter im Alltag anwenden. In dieser Hinsicht erwähnt die Expertin, dass das Singen mit Gebärden fremdsprachige Kinder beim Deutschlernen in der Kita oder im Kindergarten unterstützen kann.

In der Gesamtentwicklung waren bei allen sechs Kindern Veränderungen beobachtbar. Vor allem in der sozial-emotionalen Entwicklung wurden Veränderungen verzeichnet. Zwei HFE-Kinder zeigen sich im Alltag selbstsicherer und Nico, das dritte HFE-Kind, ist inzwischen emotional ausgeglichener. Die Erfahrungen der Expertin weisen ebenfalls darauf hin, dass sich das gemeinsame Singen auf das Selbstwertgefühl auswirkt. Die Möglichkeit, an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen zu können, löst im Kind etwas aus. Bemerkenswert erscheint, dass diese Fortschritte in erster Linie zu Hause beobachtet wurden. In der Kita wurde bei zwei Kindern festgestellt, dass sie nun selbstständiger sind. Auch dies lässt sich im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl interpretieren. Somit kann festgehalten werden, dass sich Singen mit Unterstützter Kommunikation auf das Selbstwertgefühl auswirkt. Das bestätigen zusätzlich die Erfahrungen der Expertin. Wenn Kinder an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen können, wirkt sich das auf das Selbstwertgefühl aus und damit schlussendlich auf die Gesamtentwicklung. Fortschritte in der Konzentration wurden bei zwei Kindern festgestellt, die im Fokus des Projektes standen. Beim Singen mit UK sollten die Kinder einerseits die Gebärden mitmachen, konnten sich aber gleichfalls visuell anhand der Leporellos orientieren. Auf diese Weise wurde nicht nur der auditive, sondern auch der motorische und visuelle Sinn angesprochen und war eine erhöhte Konzentration erforderlich. Motorische Fortschritte wurden nur bei einem Kind beobachtet. In diesem Fall muss wieder der Zeitfaktor kritisch hinterfragt werden. Möglicherweise hätte es in einer längeren Projektphase mehr Fortschritte in weiteren Entwicklungsbereichen ergeben.

Ob die Präferenz der Lieder eine Auswirkung auf die Entwicklung hat, kann nicht festgestellt werden. Die Tierlieder wurden von den Kindern generell sehr gemocht. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Tiere zur Lebenswelt der Kinder gehören. Zudem sollte der Aspekt berücksichtigt werden, dass die Melodie des Bauernhof-Liedes sehr einfach und wiederholend ist und jedes Kind in irgendeiner Form daran teilnehmen und mitmachen kann – sei es, indem es den Text singt, nur das I-A-I-A O mitmacht, die Tiergeräusche nachahmt, die Gebärden zeigt oder einfach auf die Bilder deutet.

7.2.3 Interpretation der Ergebnisse der Ebene Eltern

Alle drei Familien hatten Freude am gemeinsamen Singen und wendeten es täglich mehrmals an. Es wird davon ausgegangen, dass das Liederheft dazu beigetragen hat, bewusst mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen – mit dem Ziel, die Kommunikation anzuregen. In dieser Hinsicht wurde diese Form als eine lustvolle Art empfunden, gemeinsam Zeit zu verbringen. Da sich schnell positive Effekte zeigten, war es für die Eltern motivierend, das Liederheft in den Familienalltag einzuplanen und sogar über das Projekt hinaus weiter anzuwenden. Falls nicht schon zuvor häufig gesungen worden war, regte das Liederheft zum vermehrten Singen an. Zudem trug das Singen zur positiven Stimmung bei und liess die Sorgen über die Sprach- und Gesamtentwicklung der Kinder für einen Moment in den Hintergrund treten. Ein möglicher Grund für die positiven Entwicklungsschritte dieser drei Kindern könnte darin liegen, dass der Druck der Eltern verringert und die Beziehung durch das gemeinsame Zeit verbringen gestärkt wurde. Dies deckt sich mit der Aussage der Expertin, dass das gemeinsame Singen zur Resilienz beiträgt und somit die Gesamtentwicklung positiv beeinflusst.

7.2.4 Interpretation der Ergebnisse der Ebene Kita

Das gemeinsame Singen mit UK stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Dies zeigte sich darin, dass alle Kinder in irgendeiner Form am gemeinsamen Singkreis teilnehmen konnten – sei es durch Mitsingen, Mitsummen, Mitgebärden oder das Betrachten der Bilder auf den Leporellos sowie das visuelle Verfolgen des Singens. Der Singkreis wurde ruhiger und die Kinder zeigen sich nun konzentrierter. Deutlich wird dies unter anderem am Beispiel von Mael. Der Singkreis ist nun wichtig und zugänglich für ihn, er versucht nicht mehr auszuweichen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Kindern, die manchmal überfordert sind und Flucht als einzige Möglichkeit sehen, zusätzliche Möglichkeiten erhalten, um am Singkreis teilzunehmen. Diese werden nun wahrgenommen, sodass ein Ausweichen ist nicht mehr nötig ist. Das Liederheft trägt somit zur besseren Partizipation bei und reduziert die Ablenkung.

Des Weiteren kann das Liederheft beim Abbauen von Barrieren behilflich sein, was das Beispiel der Integration eines Mädchens in der Kita zeigt, dass nur über die Gebärdensprache kommuniziert und nicht über die verbale Lautsprache. Mittlerweile können sich die anderen Kinder in der Kita mittels Gebärden mit diesem Mädchen verständigen.

Nach der Aussage der Expertin werden Lieder mit lautspracheunterstützten Gebärden automatisch langsamer gesungen, sodass Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine Möglichkeit erhalten, daran teilzunehmen. Dies könnte ebenfalls ein Grund dafür sein, weshalb das Interesse am Singkreis in der Kita gestiegen ist.

7.2.5 Auswertung des Produktes

Das Liederheft kam sowohl in den Familien als auch in der Kita sehr positiv an und erwies sich im Alltag als nützlich. Hilfreich war hierbei vermutlich unter anderem das ansprechende Design. Es eignet sich dazu, gemeinsam Zeit zu verbringen, und regt die Kommunikation und Gesamtentwicklung an. Grundsätzlich ist das Liederheft beiden Settings zuträglich. Die Auswahl der gesungenen Lieder hängt jedoch stark vom Einsatzgebiet ab. In der Kita fanden vor allem die Tierlieder grossen Anklang. In den Familien sind die Lieder für die Gestaltung der Übergänge im Alltag rege genutzt und als nützlich wahrgenommen worden.

Das Singen mit UK bietet die Möglichkeit, das Singen mit Gebärden und Bildern zu begleiten. Dabei besteht aber keineswegs ein Zwang, die Lieder nur zu singen, wenn auch die zugehörigen Gebärden gemacht werden. Der Einsatz des Liederhefts sollte daher individuell an die Bedürfnisse der Kinder bzw. Familien/Kita angepasst werden. Die Lieder können auch ohne Gebärden oder Leporellos gesungen werden und Alltagshandlungen unterstützen.

Vorkenntnisse in der Anwendung der Gebärden sind zwar nicht notwendig, haben sich jedoch als hilfreich erwiesen. Die lautspracheunterstützten Gebärden förderten in der Kita die Kommunikation untereinander. Das Gebärden wurde von den Kindern im Alltag selektiv angewendet. Das Liederheft hat vermutlich dazu beigetragen, dass die Bezugspersonen der Kinder vermehrt lautunterstützende Gebärden in den Alltag integrieren. Bei den Kindern konnte dies jedoch nicht beobachtet werden. Dies könnte auch daran liegen, dass vier Wochen eine zu kurze Zeit waren.

Bei den Eltern und den Fachpersonen der Kita sind die Leporellos gut angekommen. Die Kinder zeigten unterschiedliches Interesse daran. Zu Beginn interessierten sie sich vor allem für die Bilder. Danach war bei der Hälfte der Kinder das Hinein- und Herauskletten der Leporellos spannender. Die andere Hälfte der Kinder hat sich weiterhin für die Bilder interessiert. Diese

Kinder haben darauf gezeigt und die Bilder betrachtet. Luca hat die Leporellos verwendet, um zu zeigen, was er singen möchten. Vermutlich ist er dies vom PECS (Picture Exchange Communication System) gewohnt und hat es von dort transferiert. Grundsätzlich handelt es sich um eine geeignete Möglichkeit, wie ein Kind seinen Liederwunsch auch non-verbal äussern kann, wenn es den Eltern das entsprechende Leporello gibt.

Darüber hinaus tragen die Leporellos bei fremdsprachigen Personen zum Verständnis der schweizerdeutschen Texte bei. Ebenso nützen sie als Gedankenstütze beim Singen, sodass ohne das Büchlein gesungen werden kann.

Aufgrund dessen werden die Leporellos gesamthaft als hilfreich bewertet und in einer überarbeiteten Version in gleicher Form eingesetzt. Der haptische Aspekt wird ebenso positiv bewertet. Das Ziel, das Liederheft für die Kinder haptisch ansprechend zu gestalten, wurde folglich erreicht.

7.3 Beantwortung der Fragestellung

Ausgehend von den Resultaten lassen sich die beiden zentralen Fragestellungen beantworten. Nachfolgend werden die zugehörigen Überlegungen erläutert.

Inwiefern regt das tägliche Singen mit Unterstützter Kommunikation die Sprachentwicklung an?

Die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews sowie Kuno Bellers Entwicklungstabelle zeigen auf, dass das Liederheft die Kommunikation innerhalb der vier Wochen angeregt hat. Ein Fortschritt wird scheinbar vor allem dann erzielt, wenn regelmässig gesungen und das Singen in den Alltag integriert wird. Dies geht auch aus den Ergebnissen der Inhaltsanalyse hervor. Bemerkenswert ist, dass die Kinder, mit denen das Projekt zu Hause durchgeführt wurde, gelassener wirken und kommunikativer geworden sind. Allerdings muss hier kritisch hinterfragt werden, wie gross die Auswirkungen des aktuellen pandemiebedingten Lockdowns einen Einfluss auf die Fortschritte hatten. Das Projekt wurde kurz nach der Aufhebung des Lockdowns durchgeführt. Viele Eltern waren zu dieser Zeit noch im Homeoffice und verbrachten grundsätzlich mehr Zeit mit ihren Kindern. Dies unterstützt wiederum die Aussage, dass eine regelmässige Anwendung zu Verbesserungen führt. Die Ausprägung der kommunikativen Fortschritte zeigt sich bei den Kindern unterschiedlich. Teilweise vergrösserte sich der Wortschatz der Kinder und es werden nun Mehrwortsätze

gebildet. Gebärden werden neu im Alltag angewendet, um mit anderen Kindern, die keine Lautsprache verwenden, zu interagieren. Einige Kinder wirken nach Abschluss des Projekts offener und gelassener bezüglich der Kommunikation.

Inwiefern kann das Singen mit Unterstützter Kommunikation die Gesamtentwicklung beeinflussen?

Das Projekt hat gezeigt, dass Singen mit UK die emotionale Entwicklung beeinflusst. Es wurde festgestellt, dass das Selbstbewusstsein gestärkt, die Selbstständigkeit angeregt und die Konzentration verbessert werden. Die positiven Effekte sind allerdings nicht bei allen Kindern gleichermassen verzeichnet worden. Bei einem Kind wurde zusätzlich eine Verbesserung in der Motorik beobachtet. Inwiefern das Singen mit Unterstützter Kommunikation die Kognition beeinflusst, wurde nicht spezifisch untersucht, deshalb lässt sich diesbezüglich keine Aussage treffen. Es kann festgehalten werden, dass das Singen mit Unterstützter Kommunikation einen Einfluss auf das Gemeinschaftsgefühl hat, was sich wiederum auf die Entwicklung der Kinder auswirkt. Durch die Teilnahme am Singen mit UK können sich die Kinder selbstwirksam erleben, was ihr Selbstbewusstsein stärkt und sich somit positiv auf ihre Entwicklung auswirkt.

8 Fazit und Ausblick

8.1 Fazit

Singen mit UK regt die Kommunikation sowie die Gesamtentwicklung der Kinder an. Dabei werden unterschiedliche Bereiche gefördert, jedoch nicht bei allen Kindern in gleicher Intensität. In diesem Zusammenhang spielt die Regelmässigkeit eine zentrale Rolle. Die Resultate zeigen, dass alle Kinder, die am Projekt teilgenommen haben, Fortschritte in der Kommunikation gemacht haben. Lediglich bei zwei Kindern, die nur wenige Male pro Woche mit dem Singen mit UK in Kontakt kamen, korrelieren die Fortschritte mit der Zeitspanne. Die anderen Kinder zeigten grössere Fortschritte, die innerhalb von vier Wochen zu erwarten sind. Dazu zählen ein Wortschatzzuwachs, die Bildung von Mehrwortsätzen sowie ein offenerer Umgang mit der Kommunikation.

In der Gesamtentwicklung wurden unterschiedliche Fortschritte bei den Kindern wahrgenommen. Genannt wurden Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein sowie Konzentration. Um konkretere Aussagen über die Auswirkung auf die Gesamtentwicklung und die Kommunikation treffen zu können, müsste eine grössere Studie angelegt werden.

8.2 Ausblick

Die positiven Resultate weisen darauf hin, dass es von Interesse wäre, eine weitere Studie in diesem Forschungsgebiet anzulegen. In diesem Kontext gilt es, nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Gesamtentwicklung der Kinder quantitativ und qualitativ zu messen. Überdies könnte zum Beispiel der Einfluss von Alter, Mehrsprachigkeit und Vorkenntnissen in der UK genauer untersucht werden. Ebenfalls empfehlenswert ist es, ein zukünftiges Projekt über eine längere Zeitspanne hinweg durchzuführen.

Darüber hinaus erscheint es untersuchenswert, welchen Einfluss die Anwendung des Singens mit UK auf den Spracherwerb bei mehrsprachigen Kita- bzw. Kindergartenkindern hat. Ein weiterer interessanter Aspekt zeigt sich in den Auswirkungen auf Partizipation und Inklusion, wie das Beispiels von Lars offenbart. Lars kommuniziert im Nachgang des Projekts in der Kita mittels lautunterstützenden Gebärden mit einem Mädchen, das keine Lautsprache verwendet.

8.3 Anpassungsvorschläge für die Weiterführung

Bereits aus der Bedarfsabklärung ist hervorgegangen, dass ergänzend zu den Liedern eine Audio-Datei angeboten werden sollte. Bei der Bedarfsabklärung gaben mehr als 80 Prozent der befragten Familien an, dass sie Lieder aus den Medien mit ihren Kindern singen. Ebenso haben die Interviews mit den Eltern, den Fachpersonen der Kita sowie der Expertin gezeigt, dass Bedarf an einer Audio-Datei besteht. Entsprechend könnten die Lieder aufgenommen werden, um über einen QR-Code von den Benutzenden individuell heruntergeladen zu werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Erstellung von YouTube-Videos zu den Liedern, die zusätzlich das Ausführen der Gebärden verdeutlichen.

Zuletzt war den Interviews zu entnehmen, dass das Liederheft sich unbegrenzt erweitern liesse, wofür eine starke Nachfrage vorhanden ist. Gegebenenfalls liesse sich das Liederheft zum einen speziell für den Kita-Gebrauch gestalten und zum anderen für die Anwendung in der Familie erweitern. Dabei gilt es, die Idee des Liederhefts als Brücke für die Kommunikation nicht aus den Augen zu verlieren.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Umfrageresultate zur Frage, wie viel zu Hause mit den Kindern gesungen wird.	5
Abbildung 2: Umfrageresultate zur Frage, in welcher Situation zu Hause gesungen wird.	5
Abbildung 3: Darstellung der körpereigenen Kommunikationsformen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S.24).	21
Abbildung 4: Körperfremde und hilfsmittelgestützte Kommunikationsformen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S.24).	26
Abbildung 5: Inhaltsverzeichnis des Liederhefts.	40
Abbildung 6: Bus-Lied als Beispielseite aus dem Liederheft.	41
Abbildung 7: Oh du goldigs Sünneli als Beispielseite aus dem Liederheft.	41
Abbildung 8: Piktogramme als Leporellos im Anhang des Liederhefts.	42
Abbildung 9: Ergebnisse aus Kuno Bellers Entwicklungstabelle im Bereich Sprache & Literacy für die die Sprachstanderfassung vor (blau) und nach (orange) der Projektdurchführung. ...	47

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich von Sing- und Sprachentwicklung (vgl. Lehmann & Kopiez, 2018, S.139).	15
Tabelle 2: Die verschiedenen Funktionen der UK (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 16).	20
Tabelle 3: Verschiedene Handzeichen (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 28).	22
Tabelle 4: Merkmale für gute Bilder und Symbole (vgl. Kaiser-Mantel, 2012, S. 37).	27
Tabelle 5: Auszug aus dem Kategoriensystem Ebene Kind mit zugehöriger Begründung.	36
Tabelle 6: Definition der Unterkategorie Ebene Kind.	37
Tabelle 7: Teilschritte des Forschungsprojekts.	43
Tabelle 8: Kategoriensystem für die Auswertung der Inhaltsanalyse.	46
Tabelle 9: Zusammenfassung der wichtigsten Resultate aus den Leitfadeninterviews.	55

11 Literaturverzeichnis

- Appelbaum, B., Schäfer, K. & Braun, U. (2017).** Gebärden in der Unterstützten Kommunikation (UK) – eine Bestandsaufnahme und mögliche Perspektiven für die Forschung. *uk & forschung. Studien zur Praxis Unterstützter Kommunikation*, 7, 4-17.
- Beller, S. (2016).** *Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9. (19., komplett überarbeitete und erweiterte Aufl.)*. Berlin: Forschung & Fortbildung in der Kleinkindpädagogik.
- Blank, T. & Adamk K. (2010).** *Singen in der Kindheit. Eine empirische Studie zur Gesundheit und Schulfähigkeit von Kindergartenkindern und das Canto elementar-Konzept zum Praxistransfer*. Münster: Waxmann.
- Boyes Bream, P., Haug, T. & Shores, P. (2012).** Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick. *DAS ZEICHEN. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 90, 58-74.
- Castaneda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2017).** *Modelling in der Unterstützten Kommunikation. Ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Heigenbrücken: Monika Waigand.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010).** *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse (4. Aufl.)*. Heidelberg: VS.
- Hirler, S. (2009).** *Sprachförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hirler, S. (2018).** *Sozial-emotionale Entwicklungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2017).** *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (2., korrigierte Aufl.)*. Bern: Hogrefe.
- Hüther, G. (2007).** *Singen ist Kraftfutter für Kindergehirne. Die Bedeutung des Singens für die Hirnentwicklung*. Verfügbar unter https://come-together-songs.de/wp-content/uploads/PDF/Expertise_Prof_G_Huether1.pdf.
- Jäncke, L. (2012).** *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe.
- Jannert, S. (2020).** *Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein Elternratgeber (4., erweiterte Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt.

Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie. Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.* München: Ernst Reinhardt.

Kerkmann, U. (2018). *Lieder zum Ankommen. Sprachvermittlung und Sprachförderung durch das Singen.* Innsbruck, Esslingen, Bern-Belp: Helbling.

Klöck, I. & Schorer, C. (2020). *Übungssammlung Frühförderung (5. Aufl.).* München: Ernst Reinhardt.

Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis (2. Aufl.).* Wiesbaden: VS für Sozialwissenschaften.

Lanzke, A. (2020). Macht Musik wirklich schlauer? *Tages-Anzeiger*, 237, 34.

Lehmann, A.C. & Kopiez, R. (2018). *Handbuch Musikpsychologie.* Bern: Hogrefe.

Lemler, K., Godow, B. & Horneber, A. (2017). *95 Thesen zu Unterstützten Kommunikation.* Dortmund.

Lütolf, M., Koch, Ch. & Venetz, M. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 12-18.

Lütolf, M., Koch, Ch. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *FORUM Mitgliedermagazin des BVF*, 87, 5-13.

Mohr, L. (2019). *Modul P13: Orientierung Masterarbeit. Herbstsemester 2019.* Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Peter, S. & Pfeifer, E. (2018). Musik als Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Jugendlichen mit schwerer Mehrfachbehinderung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 425-432.

Reinberger, S. (2012). *Das musikalische Gehirn.* Verfügbar unter <https://www.dasgehirn.info/denken/musik/das-musikalische-gehirn>.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen (2. Aufl.).* Bern: Hogrefe.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung.* München: Ernst Reinhardt.

Spitzer, M. (2002). *Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk.* Stuttgart: Schattauer.

Stadler-Elmer, S. (2015). *Kind und Musik. Das Entwicklungspotential entdecken.* Berlin Heidelberg: Springer.

Tüpker, R. (2019). Durch Musik zur Sprache – ein Sprachförderkonzept aus der Musiktherapie. *Frühförderung Interdisziplinär: Zeitschrift für Praxis und Theorie der Frühen Hilfe für Behinderte und Entwicklungsauffällige Kinder*, 3, 150-156.

Vallotton, C. (2011). *Singing with Babies and Children: A Summary of Reach Findings* by Claire Vallotton, Ph. D. Two Little Hands Production.

Van Beuningen, B. (2015). *Musiktherapie. Ein Ratgeber für Betroffene, Angehörige, Therapeuten und Betreuungspersonen.* Idstein: Schulz-Kirchner.

Weiss, H. (2019). Teilhabe im Kontext der Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär: Zeitschrift für Praxis und Theorie der Frühen Hilfe für Behinderte und Entwicklungsauffällige Kinder*, 4, 191-206.

Wilken, E. (2018). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis (5., erweiterte und überarbeitete Aufl.).* Stuttgart: W. Kohlhammer.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

Singen mit Gebärden und Piktogrammen in der Heilpädagogischen Früherziehung

Ein Liederheft als Anregung zum gemeinsamen
Singen nach der Methode der Unterstützten
Kommunikation

Eingereicht von: Martina Schneebeili

Begleitung: Susanne Kofmel

Datum: 1. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

A.	Auswertung Onlinebefragung	A-1
B.	Sprachstandserfassung vor dem Projekt	B-7
C.	Sprachstandserfassung nach dem Projekt	C-13
D.	Interviewleitfaden für die Eltern und Fachpersonen der Kita	D-19
E.	Transkriptionsregeln	E-21
F.	Interview Eltern und Fachpersonen der Kita	F-22
	<i>F.1 Interview Luca</i>	<i>F-22</i>
	<i>F.2 Interview Nico.....</i>	<i>F-28</i>
	<i>F.3 Interview Tim.....</i>	<i>F-34</i>
	<i>F.4 Interview Kita</i>	<i>F-40</i>
G.	Interviewleitfaden Expertin	G-56
H.	Interview Expertin.....	H-58
I.	Begründung Kategoriensystem	I-63
J.	Codierungen.....	J-71
	<i>J.1 Veränderung in der Entwicklung.....</i>	<i>J-71</i>
	<i>J.2 Veränderung in der Kommunikation</i>	<i>J-72</i>
	<i>J.3 Präferenz der Lieder</i>	<i>J-73</i>
	<i>J.4 Freude am gemeinsamen Tun.....</i>	<i>J-74</i>
	<i>J.5 Einstellung zum Singen.....</i>	<i>J-74</i>
	<i>J.6 Gemeinsame Interaktion in der Kita.....</i>	<i>J-75</i>
	<i>J.7 Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten</i>	<i>J-75</i>
	<i>J.8 Nützlichkeit.....</i>	<i>J-76</i>
	<i>J.9 Einsatz von Gebärden.....</i>	<i>J-77</i>
	<i>J.10 Einsatz vom Leporello</i>	<i>J-78</i>
	<i>J.11 Anregungen.....</i>	<i>J-79</i>
K.	Produktinformationen: Liederheft	K-81

A. Auswertung Onlinebefragung

Umfrage für meine Masterarbeit

39 Antworten

Alter meiner Kinder

39 Antworten

Anzahl Kinder

39 Antworten

Wie viel singst du zu Hause mit deinen Kindern?

39 Antworten

In welchen Situationen singt ihr?

39 Antworten

Was möchtest du mit dem Singen bezwecken?

35 Antworten

Freude an der Musik

Zur Aufmunterung, zur Motivation in „bockigen“ Situationen und auch als Fördermittel (unser mittlerer Sohn hat das Down Syndrom und singt sehr sehr gerne und lernt so auch gut)

Ich singe sehr gerne.

Freude an der Musik/Sprache, Sicherheit vermitteln mit Singritualen, Sprachförderung, Unterhaltung, als Ablenkung/Beruhigung in schwierigen Situationen

Alles oben genannte und die Lust am Singen

Halt geben (Ritual) / Freude an der Musik

Spass haben und meinem Kind helfen, Wörter richtig auszusprechen (meine Tochter hat Verbale Dyspraxie)

unterhaltung / freude / liebe

stimmung verändern, fokus verändern, wiedererkennungseffekt nutzen, oder ganz ohne zweck

Musikalisches Gespür, Freude an der Musik, Förderung der sprachlichen Entwicklung

Zufriedenheit, Rituale, Gott danken fürs Essen, Beruhigung, Musikalität fördern

Spass haben

Freude oder Beruhigung

Vor Essen/Schlafen → einen Rahmen geben, helfen Struktur zu geben
Sonst → aus Freude, zur Unterhaltung, zum ablenken...!

Beruhigen, ablenken, Freude an Musik

zu Handlungen motivieren (z.B. Zähneputzen), Sprachförderung (Singen scheint einfacher zu sein als sprechen), Wartezeiten überbrücken (z.B. Stillsitzen im Bus...), zur Beruhigung (beim Einschlafen, wenn sich das Kind weh getan hat)

keine spezielle absicht, es macht einfach gute laune

Spass

Die Musik näher bringen, Sprache lernen, Freude bereiten

Fröhlichkeit, Ablenkung, Singen tut der Seele gut, Tischgebet

Gute Laune, Geborgenheit, aufmuntern, beruhigen

Gute Laune, Sprachförderung, Kulturelle Teilhabe

Singen tut der Seele gut und macht Freude. Ich möchte meinen Kindern die Freude am Singen und das Fröhliche, das es daraus gibt, weitergeben.

Freude, Ritual, Wiederkehrendes, Vertrauen, Sicherheit, Spass

Musikgefühl fördern und vermitteln
Sprechen über Rhythmus und Rituale fördern
Gemeinsamkeit stärken

Spass, Trost, Beruhigung, ...

Musikalität fördern bzw. Musik näher bringen, Kind unterhalten oder auch beruhigen.

Beruhigen, unterhalten, ablenken, singen als Interaktionsmöglichkeit, aufmerksamkeit gewinnen

Freude machen, eine schöne Tätigkeit mit den Kindern teilen

Unsere Tochter liebt es wenn wir singen und sie fröhlich zu sehen, ist das Grösste. Singen mit Gebärden macht Spass und Nikira lernt dabei die Gebärden.

Spiel, Spass und Freude, Rituale und Rythmen vermitteln, (Jahreszeiten/Essen, Schlafen etc.), einfacheres Zähneputzen (da auch zur Ablenkung)

Beruhigen, unterhalten, ablenken, singen als Interaktionsmöglichkeit, aufmerksamkeit gewinnen

Freude machen, eine schöne Tätigkeit mit den Kindern teilen

Unsere Tochter liebt es wenn wir singen und sie fröhlich zu sehen, ist das Grösste. Singen mit Gebärden macht Spass und Nikira lernt dabei die Gebärden.

Spiel, Spass und Freude, Rituale und Rythmen vermitteln,(Jahreszeiten/Essen, Schlafen etc.), einfacheres Zähneputzen (da auch zur Ablenkung)

Trösten (heile, heile säge) oder einfach aus Freude

Meistens Spass

Je nachdem: trösten, beruhigen, erfreuen

Freude, gemeinschaft, kreativität

Was singt ihr?

39 Antworten

Was für ein Lied wünschst du dir, dass es noch nicht gibt?

24 Antworten

-

Es gibt glaub schon so ziemlich alles :) Aber wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann noch mehr Lieder zum Begleiten nicht so lustiger Tätigkeiten wie Zähneputzen oder Aufräumen

Lieder zum lernen Buchstabenkombinationen, aber auch gut für ältere Kinder (nicht nur Babylieder).

keines

Etwas zu „nicht streiten“

Italienisch/Deutsch Lieder

Ein Lied, dass zum Essen motiviert!

weiss nicht

Gute Frage...vielleicht über die Geduld

Keine

Ein Lied um den Ärger in positive Energie umzuwandeln wenn es mal anstrengend ist. Ich singe dann meist einfach "oh läck du mir, oh läck du mir, oh läck du mir am jöbli..." Etwas schöneres und kreativeres wäre sicher nicht schlecht ;)

Gaggi Lied, Buchstaben Lieder, Nach draussen gehen lied (übergänge)

Ein einfaches Universallied für alle möglichen Rituale(anziehen, Zähne putzen, gewisse Dinge essen...) , das man einfach der jeweiligen Situation anpassen kann. :)

Schweizerdeutsche Lieder mit Gebärde und Lautsprache

?

Wickellied

Neue coole Tischlieder

keine Ahnung.

Ich kenne keine guten Zahnputzlieder....

Keine Ahnung

Über einen maulwurf

B. Sprachstandserfassung vor dem Projekt

Erhebungsprotokoll

Information zum Kind		Information zur Einrichtung und zur Erhebung	
Name	Lars*	Institution	Kita
Geschlecht	männlich	Beobachter	Kita Erzieherinnen Erheber M.S.
Geburtsdatum	September 2016	Erhebungsdatum	19. Juni '20
Alter in Monaten	45 Monate	Alter in Jahren	3;9
		Anlass der Erhebung	Sprachstandserfassung Masterarbeit

Bereich	Phase	Tut es	Tut es teilweise	Tut es nicht	Weiß nicht	Auswertung
Sprache	1-6					6
	7	IIIIII	I			0.93
	8	III	I			0.92
	9	III	I			0.92
	10	I	III	III		0.36
	11	II	I	IIII		0.36
	12			III I		0
						9.49

© Simone Beller (2016): Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0 - 9

Erhebungsprotokoll

Information zum Kind		Information zur Einrichtung und zur Erhebung	
Name	NICO*	Institution	(HFE-Kind)
Geschlecht	männlich	Beobachter	Mutter Erheber M.S
Geburtsdatum	Juni '16	Erhebungsdatum	9. Juni '2020
Alter in Monaten	48 III	Alter in Jahren	4;0
		Anlass der Erhebung	Sprachstandserfassung / MA

Bereich	Phase	Tut es	Tut es teilweise	Tut es nicht	Weiß nicht	Auswertung	
Sprache	1-4					4	
	5	III I	I			0.93	
	6	III	II			0.86	
	7	III	II	II		0.57	
	8	II	I	III		0.42	
	9		I	III		0.08	
	10			III II		0	
							<u>6.85</u>

© Simone Beller (2016): Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0 - 9

Erhebungsprotokoll

Information zum Kind		Information zur Einrichtung und zur Erhebung	
Name	Tim*	Institution	(HFE)
Geschlecht	männlich	Beobachter	Mutter Erheber M.S
Geburtsdatum	April 2016	Erhebungsdatum	17. Juni '20
Alter in Monaten	50M+	Alter in Jahren	4;2
		Anlass der Erhebung	Sprachstandserfassung/MA

Bereich	Phase	Tut es	Tut es teilweise	Tut es nicht	Weiß nicht	Auswertung	
Sprache	1-4					4	
	5	###	I			0.92	
	6	###	II			0.86	
	7	I	II	IIII		0.29	
	8		I	###		0.08	
	9	I		###		0.17	
	10			### II		0	
							<u>6.32</u>

© Simone Beller (2016): Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0 - 9

D. Interviewleitfaden für die Eltern und Fachpersonen der Kita

Ablauf und Inhalt des Interviews

Zuerst möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie das Singbüchlein ausprobiert haben und sich nun Zeit nehmen für das Gespräch.

In diesem Interview geht es um Ihre Meinung und um Ihre Erfahrungen, die Sie mit dem Singbüchlein gemacht haben. Sie dürfen ganz frei und unbeschwert antworten, Ihre subjektive Meinung interessiert mich. Das Gespräch wird aufgezeichnet, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Selbstverständlich werden die Daten vertraulich und anonymisiert behandelt. Die Aufnahmen werden nach dem Beenden des Projektes gelöscht.

1. Leitfrage / Erzählaufforderung: Zu Beginn möchte ich von Ihnen erfahren, wie Ihr Kind das gemeinsame Singen erlebt hat. Wie hat es auf das Singbüchlein reagiert? Erzählen Sie mir bitte, was Sie beobachtet haben.	
Inhaltliche Aspekte <ul style="list-style-type: none"> • Freude • Motivation • Interesse • Häufigkeit 	Detaillierungsfragen Welches Lied sang/ wählte Ihr Kind von sich aus am meisten? Welches hat es gar nicht interessiert? Wie häufig hat es die Lieder für sich gesungen? Zum Beispiel beim Spielen? Wie oft hat es die Gebärden nachgemacht? Wie reagierte es auf das gemeinsame Singen? Wie habt ihr den Leporello eingesetzt? Wie häufig hat es den Leporello angeschaut?

2. Leitfrage / Erzählaufforderung: Haben Sie Veränderungen in der Kommunikation beobachtet? → Hat sich etwas im Alltag bezüglich Kommunikation verändert?	
Inhaltlich Aspekte <ul style="list-style-type: none"> • Sprachliche Fortschritte? • Veränderungen in der Kommunikation im Alltag? • Transfer der Gebärden in den Alltag? 	Detaillierungsfragen Welche Fortschritte sehen Sie in der sprachlichen Entwicklung? Was ist jetzt anders als vorher? (z.B. benutzt Ihr Kind neue Wörter, kommuniziert es vermehrt im Alltag?) Wendet Ihr Kind im Alltag vermehrt Gebärden an? Wenden Sie im Alltag vermehrt Gebärden an? Ist Ihnen etwas speziell aufgefallen? → Können Sie eine Situation beschreiben?

3. Leitfrage / Erzählaufforderung: Was denken Sie, hat Ihr Kind Fortschritte in der Entwicklung gemacht? → Was hat sich verändert bei Ihrem Kind?	
Inhaltlich Aspekte <ul style="list-style-type: none"> • Fortschritte? • Veränderungen im Alltag? 	Detaillierungsfragen Welche Veränderungen sehen Sie im Alltag bei Ihrem Kind?

<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Veränderungen in der Entwicklung? 	<p>Ist Ihnen etwas speziell aufgefallen? → Können Sie eine Situation beschreiben? Was ist jetzt anders als vorher? (z.B. in der Aufmerksamkeit? Konzentration, Emotionen, Motorik, Kommunikation?)</p> <p>Waren die Lieder für die Übergänge im Alltag hilfreich? Wie hat Ihr Kind darauf reagiert? Welche Veränderungen sehen Sie?</p>
--	--

<p>4. Leitfrage / Erzählaufforderung: Die weiteren Fragen beziehen sich nun auf die Gestaltung des Singbüchleins und den Inhalt. Wie beurteilen Sie das Singbüchleins optisch und inhaltlich?</p>	
<p>Inhaltlich Aspekte</p>	<p>Detaillierungsfragen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung Singbüchlein • Umfang, Vielseitigkeit • Handhabung im Alltag • Nützlichkeit 	<p>Wie beurteilen Sie das Singbüchlein? Die Auswahl der Lieder? Den Umfang? Die Vielfalt? Die Handhabung? Die Nützlichkeit im Alltag? Welche Lieder waren hilfreich im Alltag? Hat es Sie motiviert mit Ihrem Kind zu singen? War die Darstellung der Gebärden erkennbar? Wurde der Leporello genutzt? War er hilfreich?</p>

<p>5. Leitfrage / Erzählaufforderung: Zum Schluss würde mich noch interessieren, ob Sie Ideen für Ergänzungen haben. (Allgemeine, abschliessende Beurteilung zum Singbüchlein)</p>	
<p>Inhaltlich Aspekte</p>	<p>Detaillierungsfragen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wünsche und Ideen für Anpassungen 	<p>Wie war es für Sie und Ihr Kind das Singbüchlein auszuprobieren? Was hat Ihnen besonders am Singbüchlein gefallen? Was würden Sie verändern? Mit welchen Lieder / Themen sollte das Liederheft noch ergänzt werden?</p>

E. Transkriptionsregeln

Transkription Regeln

Die Leitfadeninterviews wurden nach folgenden Kriterien nach Roos & Leutwyler (vgl. 2017, S. 241) und Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer (2008) transkribiert:

Es wird wörtlich und nicht lautsprachlich oder zusammenfassend transkribiert. Vorhandene Dialekte werden möglichst genau direkt ins Hochdeutsche transkribiert. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet. Zustimmungende Lautäusserungen wie «ähm, ah etc.» werden nicht mit transkribiert. Alle Angaben, die Hinweise auf eine befragende Person erlauben, werden anonymisiert.

Symbol	Gebrauch
I	Interviewende Person
B	Befragende Person. Bei Gruppeninterviews werden die befragenden Personen mit B1 und B2 gekennzeichnet.
(...)	Deutlich längere Pausen
-	Abruptes Anhalten oder Unterbrechung einer Äusserung
(unv.)	Unverständliche Wörter
(B1: blabla)	Einwürfe der jeweils anderen Person
(Telefon klingelt)	Störungen mit Angabe der Ursache
((lachen))	Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen

F. Interview Eltern und Fachpersonen der Kita

F.1 Interview Luca

I: Interviewerin Weiblich

B: Vater von Luca

Dauer: 00:19:51

I: Gut, also zum Anfang würde mich interessieren, wie Luca auf das gemeinsame Singen reagiert hat. (00:00:09)

B: Also wir singen relativ viel. Daher ist er sich das gewöhnt. Also wir haben in der Zwischenzeit, in der Pause nach dem Essen ((geht zu Luca)) dann sind wir zusammengesessen und er hat dann einfach mit uns gesungen. Aber er ist mehr, wie soll ich sagen, er singt nicht so sehr aktiv mit. Er hat aber angefangen durch das vermehrte Singen, mehr für sich zu singen (I: Ja). Aber er gibt den Text nicht wieder, wenn dann die Melodie. (00:00:53)

I: Und wann macht er das? (00:00:53)

B: Am Morgen, wenn er ins Zimmer herüber kommt und sich hinlegt. (00:01:06)

I: Wo ihr dann die Melodien wiedererkennt? (00:01:06)

B: Ja die erkennen wir wieder. Das ist es eher, also das kann er noch nicht so lange ((im Hintergrund spielt die Melodie vom Anybook-Reader das Bauernhof-Lied)). Das ist ein Lied, dass er kann. (I: Ja genau, oder) So kürzere, er kann aber nicht die ganzen Lieder. (I: Ja) Man erkennt es wieder, die Melodien. (00:01:24)

I: Beim Spielen singt er auch? (00:01:26)

B: Manchmal, meistens plappert er dann. (00:01:32)

I: Und die Gebärden macht er dazu oder nicht? (00:01:36)

B: Meinst du beim Singen? (00:01:41)

I: Ja, so in unbeobachteten Situationen. (00:01:43)

B: (...) er macht schon Gebärden. Aber er ist mittlerweile- Also bei uns ist es mittlerweile so weit, dass er lautsprachlich viele Sachen sagen kann, das heisst, wir verstehen ihn, viele Leute würden ihn nicht verstehen und er setzt Gebärden ein, wenn er Sachen sagen möchte, die er nicht kann und wo er keine Wörter dafür hat. Es ist für ihn wie eine zweite Wahl bei Vielem. (00:02:14)

I: Ja. Hat er ein Lieblingslied? Ein Lied, dass er von sich aus immer wählt? (00:02:19)

B: Ja, also «d’Lisa» ((B. steht auf und sucht das Singbüchlein)) (I: das Bauernhof-Lied, es ist glaube ich unter dem Bett). Also er hat eigentlich viele auch bereits gekannt. Also jetzt letztens, klare Favoriten waren das Bauernhof-Lied und das Bus-Lied. Genau. Vor einem halben Jahr war es das „Oh du goldigs Sünneli“ aus einem anderen Grund einmal in und das Häschen-Lied hat er auch sehr gerne. (I: Ja.) Das haben sie in der Krippe gemacht, vielleicht vor einem Jahr mit am Boden liegen und wieder aufstehen. Genau. Aufräumen ist nicht so seines. (I: Das wollte ich gleich fragen, ob es etwas gibt.) Oh, das hat er glaube ich bereits bei Corinne bereits gemacht, das mit dem traurig sein und das liebt er. Das hat er eine Zeit lang auch geliebt. Es sind bei ihm immer so Phasen, wo er auf eines fixiert ist. Und in letzter Zeit war es das Bauernhof-Lied und das Bus-Lied. (00:03:27)

I: Und wie habt ihr die Leporellos, die kleinen Büchlein eingesetzt? (00:03:32)

B: Die da hat er auch genommen. Er hat mit diesen gezeigt, was er singen möchte und hat sie dann so für sich (...) (I: Ja) hingelegt und sie angeschaut. Und ich habe dann versucht ihm zu zeigen, was wir gerade singen, aber ja. (00:03:50)

I: War das für ihn wie eine Art ein Zeichen, ich gebe das Büchlein und dann singen wir? (00:03:52)

B: Ja, ja genau. Mit denen konnte er zeigen, was er machen möchte und manchmal, wenn es ihm nicht passte, dann hat er diese auch wieder zurückgelegt und ein anderes genommen. (00:04:03)

I: Hat er auch auf die Bilder gezeigt und - ? (00:04:04)

B: Ja schon, das macht er schon. Aber (...) mehr, also nicht wie sequentiell, also nicht als er gesungen hat, hat er auch darauf gezeigt. (00:04:22)

I: Also eher, er zeigt darauf und du sagst etwas dazu. (00:04:26)

B: Ja, das wo er speziell spannend fand, zum Beispiel dieser Kopf. (00:04:32)

I: Ja ((lachen)), «hässig». (00:04:33)

B: Genau. Das was ihn beeindruckt hat, dort hat er darauf gezeigt. Mehr so, aber nicht, dass er irgendwie (...) (00:04:42)

I: Mich würde noch interessieren, ob sich etwas verändert hat bezüglich Kommunikation im Alltag, ob euch etwas aufgefallen ist? (00:04:52)

B: Das ist schwierig, mit dem jetzt in Zusammenhang zu bringen, was genau die Ursache davon ist. Aber was schon auffällt ist, dass er jetzt beginnt auch Mehrwortsätzen sprachlich zu produzieren. Aber ob das jetzt inspiriert oder gefördert oder anregend war, kann ich nicht sagen. (00:05:25)

I: Sonst noch irgendwelche Fortschritte? (00:05:25)

B: Ja eben, er hat ein paar Melodien mehr, welche er jetzt wirklich, also Melodien, Ausschnitte, kürzere Sequenzen, welche er kann ((spricht jetzt mit Luca)). (00:05:47)

I: Wendet er jetzt neue Gebärden an? (00:05:47)

B: Ja, also (...) an dem hat er Freude ((zeigt die Gebärde für drehen)), so drehen und das hat er aber auch übergeneralisiert. Für ihn ist jetzt das auch das Rad, wenn er in der Garage ein Auto sieht und meint das Rad und sagt drehen, drehen ((B. macht die Gebärde drehen vor)). Das ist sicher das, was am eindrucklichsten ist. (00:06:17)

I: Findet ihr er verwendet mehr Gebärden an? (00:06:21)

B: (...) das ist schwierig zu sagen. Also er spricht mehr, das schon, aber das ist bei ihm auch so generell so eine Entwicklung, die bereits lange andauert, wo sehr langsam ist. Aber ob er jetzt- das ist schwierig zu sagen, ob er jetzt das deutlich mehr macht. Also was sicher ein Effekt hatte, er hat gewusst, wenn er kommt, haben wir Zeit für ihn. Bis dahin und sofern hat er sicher (...) profitiert. Und er kann diese Abläufe und er kann zum Beispiel sagen, das ist das Häschen, das ist eigentlich mehr das Krank-Lied, ja. Gewisse Gebärden haben wir anders gelehrt (I: Ja das habe ich von einer anderen Familie auch schon gehört). Zum Beispiel Stuhl, ich weiss jetzt nicht in welcher Sprache, aber wir haben das dann einfach zum „sitzen“ verwendet und er braucht das auch von sich aus schon länger und noch ein paar andere auch. Das Huhn, wo ja offenbar jeder ((zeigt Gebärde vor)) (I: Ja). Der Hahn ist das ((zeigt Gebärde vor)), das Huhn, es gibt aber auch welche, die das so machen. Für den Hund hat er selber eine Gebärde erfunden, für den Hund meiner Eltern ((zeigt Gebärde vor)) mit dem Schwanz wedeln. (I: ja.) Und wir haben es dann teilweise ein bisschen angepasst. (I: Ja das ist auch gut). Damit es nicht (unv.) (I: es soll für eurer Familienalltag stimmen und die Gebärden, die ihr bereits habt, auch diese verwendet). (00:08:13)

I: Du hast bereits schon einmal etwas angetönt, dass sich auch gesamtheitlich in der Entwicklung dir etwas aufgefallen ist, was sich verändert hat. (00:08:20)

B: ((etwas fällt in der Küche herunter und macht ein lautes Geräusch. Darauf bittet B. Luca zu sich)) (...) Entwicklung... (00:08:45)

I: so bezüglich vielleicht Aufmerksamkeit oder Motorik oder Emotionen oder...? (00:08:51)

B: Ja, also er entwickelt sich gut, eine Beobachtung, die wir gemacht haben, war im Lockdown das erste Mal, wo wie so ein Schub gekommen ist. Wo vielleicht auch daran gelegen hat, dass man sehr viel Zeit gehabt hat ((B. spricht zu Luca)). (00:09:26)

I: Ist dir etwas aufgefallen, was sich in der Gesamtentwicklung verändert hat? In der Konzentration oder-? (00:09:33)

B: Nein, konzentriert war er eigentlich- er kann sich recht gut konzentrieren. Er ist auch recht feinmotorisch, das kannst du jetzt gleich sehen ((Luca malt auf ein Papier)) ist er eigentlich recht gut unterwegs, das war er schon immer. Ja was vielleicht vermehrt kommt, ist so das Selbstvertrauen (I: Ja) und die Selbstverständlichkeit vom Sprechen. Und also, wenn das ein Effekt hatte, dann vielleicht, dass er etwas in die Hände nehmen konnte, wo er wusste, da

kommt sicher Aufmerksamkeit, wo er woanders vielleicht nicht durchkommt, wenn er das zum Beispiel nehmen würde oder so. Es gibt einfach die festen Zeitpunkte und da geht es und sonst geht es nicht. Und vielleicht hat er auch durch das, sicher begonnen mehr von sich aus zu singen, das schon, mit mir auf jeden Fall. Petra spielt ja Klavier und sie geht mit ihm auch ins Kindersingen und jetzt auch schon länger. Er ist einfach von seinem Naturell her- wenn man ihm zu etwas möchte führen, (I: Ja) und fast drängt, dann macht er zu (I: Ja, ja) und also die Sachen passieren meistens, wenn er unbeobachtet ist (I: Ja, ja), dass er plötzlich etwas macht oder wenn er wirklich bei sich selber ist und nicht das Gefühl hat irgendwie - dass eine Erwartung an ihn da ist (I: wenn er unbeobachtet ist) Ja, genau. (00:11:23)

I: Haben euch die Lieder geholfen im Übergang im Alltag? Zum Beispiel, wenn es zum Zähneputzen ging oder - ? (00:11:32)

B: Also es ist sicher nützlich gewesen. Also gerade das Zahnputz-Lied, das Aufräum-Lied sind gut. Die kann man natürlich einsetzen, aber eben für ihn- er hatte die anderen Favoriten (I: ja, ja) und dann wollte er einfach immer die anderen singen und wir haben es dann auch erlaubt, also erlaubt, mit ihm zusammen gesungen. So hat es eigentlich nicht diese Abläufe gegeben, er ist dann einfach mit dem gekommen und dann- oder wenn wir mit ihm diese Lieder gesungen haben, hat er uns gesagt, was er lieber möchte (I: das Häschen) ((lachen)) das ist irgendwie klar, also, ich weiss nicht ob es klar ist ((lachen)). ((Luca spricht zu uns)). (00:12:37)

I: Ich habe noch ein paar Fragen allgemein zur Gestaltung des Singheft. Wie beurteilst du dieses Singheft vom Format, vom Inhalt, von der Vielfältigkeit der Lieder? (00:12:51)

B: Also das Format ist sehr gut und die Qualität auch, auch die Gestaltung. Was man sagen kann, diese ((zeigt die Leporellos)) sind eher dünn (I: Ja) vielleicht etwas Dickeres (unv). etwas dickeres genommen, die sind relativ lotterig und entsprechend gefährdet, wir haben aber noch alle und sie sind noch ganz. (00:13:22)

I: Und von der Grösse? (00:13:22)

B: Die Grösse ist eigentlich gut. Sie ist gerade so gut, dass man sie überall mitnehmen kann und es ist nicht so klein, dass man es ständig verliert ((Klavierspiel von Luca)). (00:13:34)

I: Und wie war das Buch für den Alltag nützlich? (00:13:43)

B: Ja, also es ist praktisch. (I: mit den Liedern?) Sie sind kurz, man kann sie ständig singen und es sind Lieder, die man selber kennt, ich habe zum Beispiel immer den falschen Text beim Bus-Lied gesungen (I: Das macht nichts) ((lachen)). Aber ich finde es war sehr gut. Also wir haben mehr gesungen, sicher mehr gesungen und ich habe auch das Gefühl- ich vermute oder es könnte sein, dass er jetzt auch selber vermehrt singt, dass das schon mit dem zusammenhängen könnte und wenn er singt, hat für ihn vielleicht den Vorteil, dass er dann auch seinen Mund benötigt. Sonst ist er eigentlich eher- also das macht er auch beim Spielen bereits seit längerem, in seinem Rahmen, das kommentieren, was er spielt. Aber dass er wirklich so singt, das kommt mehr. Das ist sicher neu. Ich kann aber nicht sagen, was der Transfer ist vom Singen zum Sprechen. Das ist schwierig. (00:14:52)

I: Findest du- vermisst du ein Lied, eine Thematik hier in diesem Büchlein? Hast du noch Ergänzungen? (00:15:02)

B: Ja, ich muss überlegen. Ich muss nochmals das Inhaltsverzeichnis anschauen ((lachen)) (...) Ja, ich finde es ist relativ gut, der Tagesablauf ist drin, das Essen-Lied ist drin, das Zähne putzen ist drin, Aufräumen. Das ist alles gut, Vielleicht noch eine Sache. Ich habe so einmal halbwegs gelernt Noten zu lesen beim Singen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für gewisse Eltern von Vorteil wäre, wenn es ein App oder etwas, damit sie es selber hören und mitsingen könnten. (I: ja, ja, so ein -) Aber für uns ist es gegangen. Es hat eines, das wir nicht gekannt haben und bis das dann ein bisschen getönt hat, (I: Ja) bis wir nicht mehr wie Anfänger getönt haben ((lachen)), ist es gegangen. Aber ja. Nein, es ist auch vom Umfang her so, dass es übersichtlich ist. Ich denke, wenn es zum Beispiel doppelt so viel gewesen wäre (...) (I: Ja, wäre es zu viel gewesen). Ja und es ist dann auch schwieriger sich das irgendwie fest einzuplanen. Zwar kann man jetzt sagen, wenn man auf den Bus geht und vorher noch Zeit hat, kann man es noch schnell singen oder wenn man es spielt. (00:16:26)

I: Und wie findest du es in der Kombination mit den Bildchen hinten, mit den Leporellos? (00:16:30)

B: Also die Leporellos hat er vor allem gebraucht, um mit denen zu uns zu kommen. (I: Ja, ja) und hat es dann gezeigt. (I: So für das PECS) Ja ja genau. ((B. spricht zu Luca)). (00:16:44)

I: Ja und noch zum Schluss, wie war es für euch das auszuprobieren? (00:16:49)

B: Es war schön. Also wir haben diese Zeit bewusst eingeplant und das auch bewusst gemacht und dadurch bewusst mehr Zeit genommen. Aber nicht, dass wir das sonst nicht machen, aber einfach nicht in dieser Form. Also wir sind, also Petra ist ja sowieso musikalisch (I: ja) und ich bin so, ich kann singen, ich bin auch in einem Chor (I: schön) und von dem her gesehen, ist das für uns eigentlich eine schöne Arte gewesen so miteinander Zeit zu verbringen. So, ich weiss nicht, wir werden es sicher weiterhin in Ehren halten. Wir sind sehr überrascht positiv überrascht über die Qualität. (I: Ja, Danke). Also weisst du auch die Reissfestigkeit des Papiers. (00:17:34)

I: Es wurde am Anfang auch zu dünn gedruckt und dann habe ich auch gefunden, es sollte dicker sein. Und diese waren zu Beginn zu dick (B: ah so), aber jetzt bin ich froh um diese Rückmeldung. Ich war zuerst noch skeptisch, ob sie nicht zu klein waren oder separat in eine Box sein sollten). (00:17:52)

B: Ja es ist eben so, das passiert dann, wenn er es zu macht (I: Ja). Aber es ist erstaunlich gut, da es bereits am ersten Tag zusammengedrückt wurde, habe ich gedacht, ui überlebt das diese Wochen, aber es hat gut überlebt, insofern. (00:18:10)

I: Und die Gebärden waren gut visuell dargestellt, also erkennbar? (00:18:13)

B: Wir haben mit denen bereits gearbeitet (I: ja, ja), deshalb kann ich dir das nicht genau sagen. Wir haben uns auch bereits ein bisschen die Freiheit herausgenommen, sie zu interpretieren (I: Ja, das ist gut) und dann kommt noch dazu, dass (...) wie heissen sie, nicht Tannen (I: Porta) Porta, genau, Porta-Gebärden sind- hat man das Gefühl sie sind für Kinder

gemacht, die sind in der Regel sehr bildhaft (I: ja), recht einfach und rechte Unterschiede. Und die von Gehör- (I: Deutschschweizer Gebären) Deutschschweizer Gebärden sind natürlich für Erwachsene und die sind sich viel weniger ähnlicher. (I: ja, ja). Und das ist zum Nachmachen für die Kinder glaube ich schwieriger. (I: Ja, es ist komplexer). Und sie machen es dann einfacher und vieles sieht dann gleich aus. Noch mehr sieht gleich aus, so wie wenn sie sprechen (lautes Geräusch, dann B. spricht zu Luca). (00:19:45)

I: Danke vielmals, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast.

F.2 Interview Nico

I: Interviewerin Weiblich

B: Mutter von Nico

Dauer: 00:18:03

I: Ok. Zuerst möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir Zeit dafür genommen hast.
(00:00:07)

B: Danke dir, es war eine grossartige Erfahrung für uns als Familie. Wir hatten auch viel Spass dabei und gute Ergebnisse. (00:00:21)

I: Ok, zuerst möchte ich gerne von dir wissen, wie es für dein Kind war zusammen zu singen?
(00:00:29)

B: Manchmal war es gut, manchmal nicht. Aber zum Schluss kann ich sagen, es war sehr gut. Meistens sang er mit Freude. Manchmal nahm er auch den singenden Stift und versuchte alleine zu singen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er keine Gebärden dazu gemacht hatte. Er wollte einfach den Stift und singen. Und er wollte auch meinem Mann und mir zuhören, wie wir sangen. (00:01:24)

I: Hat er dann mitgemacht? (00:01:24)

B: Ja, ja er hat mitgemacht und hat gelacht und sogar dazu getanzt. Er tanzt gerne. Und ich denke in seinem Körper sind die Erinnerungen. Nicht im Kopf aber im Körper. (00:01:44)

I: Ja, ja. Welches Lied hat dein Kind am meisten ausgewählt? (00:01:51)

B: „Oh du goldigs Sünneli“ und er hat die Sonne gezeigt. (00:02:09)

I: Die Gebärde der Sonne? (00:02:09)

B: Ja, vielleicht weil es mein Lieblingslied ist. (00:02:11)

I: Und was mochte er überhaupt nicht? (00:02:18)

B: Nicht mögen? (00:02:19)

I: Ja (00:02:19)

B: «En guete Appetit». Vielleicht weil er nicht gerne viel isst. Mein Mann und ich haben Witze darüber gemacht, weil unsere Sohn Probleme mit dem Essen hatte und es manchmal immer noch schwierig mit ihm ist. (00:02:49)

I: Und das Lied hat dabei geholfen? (00:02:52)

B: Vielleicht war das der Grund, warum er das Lied nicht mochte ((lachen)). (00:02:57)

I: Sang er auch Lieder für sich alleine? (00:03:02)

B: Ja, ja für sich selber, das «Sünneli-Lied» und wenn er sich anzog, «Pulli ah, Jacke ah». Wenn er die Zähne putzen gehen wollte, sagt er mir „Zähndli putze“ und wenn wir aufräumen, sang er auch „ufrume, ufrume“. (00:03:32)

I: Und machte er die Gebärden dazu? Die Zeichen dazu, als er sang? (00:03:35) (00:03:38)

B: Ja, ja, und er zeigte auch Zeichen, einfach eine Gebärde, eine Gebärde nach dem Singen. (00:03:47)

I: Ja. Braucht er auch das kleine Büchlein hinten im Singbüchlein? Die Leporellos? (00:03:53)

B: Ja, ja. Wir haben es versucht. Ich bin aber so traurig, dass er das nicht mochte, leider. Aber ich mag es ((lachen)). Weil es ist sehr klar und für mich für die deutsche Sprache sehr gut. (00:04:05) (00:04:12)

I: Ja. Aber er war nicht daran interessiert. (00:04:15)

B: Nein. (00:04:21)

I: Meine zweite Frage ist, hast du Veränderungen in der Kommunikation beobachtet? (00:04:24)

B: mh (00:04:27)

I: Hat sich etwas verändert? (00:04:28)

B: Ja, ja. Er wurde offener und vielleicht gelassener bezüglich der Kommunikation. Ihm macht es jetzt mehr Spass und (...) es macht Freude. (00:04:58)

I: Freude (...) Hast du Veränderungen in der Sprache festgestellt? (00:05:02)

B: Ja, ja, in Ukrainisch. Er hat grosse Fortschritte gemacht. Jetzt versucht er Sätze zu machen mit mehreren Wörtern und er möchte immer jemandem erzählen, was zum Beispiel auf dem Spielplatz war oder er erzählt mir, was im Kindergarten war. Davor hat er nie versucht mir davon zu erzählen, sogar wenn ich ihn danach fragte. Aber jetzt versucht er mir von allen seinen Erlebnissen zu erzählen, indem er mit anderen Menschen oder Kinder kommuniziert hat. (00:05:51)

I: Ja, ja. (00:05:55)

B: Und auch das Lied vom Kindergarten „Ade Ade“. Sogar dieses Lied singt er vermehrt und zeigt es. Vielleicht weil dieses Lied während einem Jahr zweimal in der Woche gesungen wird, immer und immer. Vielleicht wenn wir mehr Zeit gehabt hätten mit diesem Singbüchlein, hätten wir bessere Ergebnisse, weil es war nur ein Monat. (00:06:25)

I: Ja, ja. Das ist kurz. (00:06:28)

B: Ja (00:06:29)

I: Benutzt er jetzt neue Wörter? (00:06:32)

B: Ja, neue Wörter, wie „Zähndli“, „Ufrume“, „Pulli an“, „Burehof“ (00:06:44)

I: er braucht die Wörter? (00:06:45)

B: ja, ja. (00:06:53)

I: Benutzt er vermehrt Gesten, Gebärden im Alltag? (00:06:53)

B: Zeichen mit den Händen? (00:06:56)

I: Ja (00:06:56)

B: Ich weiss es nicht. Vielleicht, ein bisschen, ja ein bisschen. (00:07:03)

I: Die Gesten können alles sein. Z.B., wenn er etwas möchte, oder seine eigenen Zeichen. (00:07:09)

B: Ja, ja vielleicht sind es jetzt mehr Gesten, aber vielleicht habe ich mich vor allem auf die Sprache konzentriert, deshalb habe ich mich nicht auf die Gesten geachtet. Ja, in Zeichen, Gesten. (00:07:33)

I: Ist dir bezüglich der Kommunikation im Alltag etwas Spezielles aufgefallen? Ist etwas passiert? (00:07:37)

B: Ich finde, er ist gelassener und offener für neue Sachen. Ja, er spricht mehr. (00:08:08)

I: Jetzt, würde ich gerne etwas über die ganze Entwicklung fragen? Was denkst du, hat dein Kind Fortschritte in der Entwicklung gemacht? Was hat sich verändert? (00:08:22)

B: Emotional ist er ausgeglichener, denke ich und konzentrierter, ja. Und natürlich seine Sprachfertigkeiten und vielleicht auch seine motorischen Fertigkeiten (...). Unsere Kindergartenlehrperson sagte uns- oh und auch ein grosser Fortschritt ist nun, dass er jetzt Zvieri alleine isst. (00:09:04)

I: ja (00:09:04)

B: und im Kindergarten isst er jetzt auch viel Znüni und Mittagessen ohne Probleme. Für uns ist das ein grosser Fortschritt, ich weiss jedoch nicht ob das zusammenhängt. Letzte Woche hat er auch alleine gegessen. (00:09:27) (00:09:27)

I: Waren die Lieder hilfreich für die Übergänge im Alltag? (00:09:38)

B: ja diese drei Lieder „Zähndli Putze“, „Ufrume“ und „Pulli ahzieh“ (00:09:50)

I: „Ich zieh mich ah“ (00:09:50)

B: «Ich zieh mich an», ja, diese drei Lieder, denke ich, waren nach unserer Erfahrung nach die wichtigsten Lieder, weil wenn er in das Badezimmer geht, wenn er sich anzieht und aufräumt (...) (00:10:07)

I: Ja, dann habt ihr die Lieder mit ihm gesungen und es hat ihm geholfen. (00:10:09)

B: Nicht immer, aber manchmal wollte er, zum Beispiel, wir haben dieses Ritual am Abend bevor wir ins Bett gehen. Wir putzen zuerst die Zähne und (unv.) wenn er schlafen möchte, sagt er „Zähndli putze“. (00:10:38)

I: Hat sich etwas in der Familie verändert? (00:10:46)

B: Ja, ja. Ich wollte sagen, es war eine gute Erfahrung für unsere Familie alle zusammen zu sein und diese Lieder zu singen. Weil davor haben wir vielleicht ein-zweimal gesungen. Aber jetzt jeden Abend, wenn wir alle zusammen sind, sitzen wir im Kreis und singen zusammen. Und ich denke wir werden das auch in Zukunft weitermachen, zusammen etwas machen, wie ein Ritual. Ja, es ist ein sehr gutes Ritual. (00:11:30) (00:11:28) (00:11:33)

I: Oder ihr singt traditionelle ukrainische Lieder. (00:11:36)

B: Ja (00:11:38)

I: Die nachfolgenden Fragen sind über die Gestaltung und den Inhalt des Singbüchleins. Wie beurteilst du das Singbüchlein? (00:11:51)

B: Mein Sohn mochte es mit dem Buch zu arbeiten und mit dem Singstift. Und ja, wenn er singen wollte, ging er zum Buch, öffnete es und begann zu singen. So ja, es war interessant für ihn und es war sehr praktisch. Ich mag das Design und es ist bunt, das ist auch wichtig. (00:12:33)

I: Wie ist die Auswahl der Lieder? Hast du irgendwelche Lieder vermisst? (00:12:34)

B: Ja, wir haben „ein Guten Appetit“ immer vergessen zu singen. (00:12:56)

I: Oder sollen noch andere Lieder im Büchlein sein, die hilfreich sein könnten? Für euch? (00:12:52)

B: Ja (...) eigentlich, manchmal mochte er das „Burehof-Lied“ und das „Bus-Lied“, nur diese, weil das seine Lieblingslieder sind, aber auch seine Lieblingsspielzeuge. Aber letzte Woche hat er „Sünneli-Lied“ bevorzugt und auch das „Häsli-Lied“, ja, es ist von seiner Stimmung abhängig. Und vielleicht sind dann die Wörter präserter. (00:13:38)

I: Du hast mir erzählt, dass ihn die Leporellos nicht interessierten. Findest du, sie sollten grösser sein, oder? (00:13:41)

B: Ich denke, es ist einfach unser Sohn, weil wenn man ihm etwas vorschlägt, er ist zurzeit in dieser Phase, wenn ich ihm etwas vorschlage, mag er es nicht. Vielleicht wenn ich ihm es nicht gezeigt hätte, hätte er es ausprobiert. Aber ich wollte immer schnell die Leporellos öffnen. Wenn er das Buch öffnete, öffnete ich schnell auch immer die Leporellos und er sagte: „Nein, nein, nein“. Und vielleicht ist es wegen dieser Entwicklungsphase, wenn ich ihm etwas vorschlage, sagt er nein. (00:14:27)

I: Ok, aber er hat es nie von sich aus herausgenommen und angeschaut? (00:14:30)

B: Ja, er hat das „Häsli“ herausgenommen, aber wenn wir sangen, mochte er es nicht. (00:14:44)

I: Aber, wenn ihr nicht gesungen habt, hat er es angeschaut? (00:14:43)

B: Ja, ja. Ja es war perfekt für mich. Ich denke (...) es ist unmöglich, es besser zu machen. (00:14:59)

I: War das Singbüchlein inspirierend für euch? (00:15:01)

B: Inspirierend? (00:15:06)

I: Inspirierend (00:15:06)

B: Ja, ja es machte unser Verhalten (...) oh ich vergass das Wort, es veränderte unsere Einstellung, ich denke es ist inspirierend und erheiterte die Stimmung. (00:15:45)

I: Am Ende würde ich gerne von dir wissen, ob du noch Ideen hättest, um das Singbüchlein zu verbessern. (00:15:52)

B: Oh, nein für mich ist es perfekt. Ehrlich, wenn ich es das erste Mal sah, war ich überrascht, wie du das gemacht hast, weil ich habe auch schon mit anderen Büchern gearbeitet und es ist eine neue Methode für mich. Es ist wirklich cool. Und ich kann es mir nicht vorstellen noch eines zu machen. (00:16:32)

I: Was denkst du über den Umfang der Lieder? Sollten es mehr oder weniger sein? (00:16:35)

B: Mehr Lieder? (00:16:38)

I: Ja (00:16:38)

B: Vielleicht das Lied, welches sie im Kindergarten singen „Ade, Ade, Ade mitenand“. Aber unsere Logopädin sagte uns, es ist nicht so gut. Weil einige Leute sagen, es ist nicht gut für die Entwicklung, weil es Kinder in der Gruppe separiert. Aber es ist einfach zu singen mit Gesten „grosse Kinder, kleine Kinder, laute Kinder“ (...) Ich kenne nicht viele Schweizerdeutsche Lieder, aber jetzt kenne ich viele. Ich denke, es sind viele neue, aber diese sind sehr einfach und gut verständlich. (00:17:53)

I: Vielen Dank (00:17:57)

B: Danke dir (00:17:58)

I: Für alle deine Antworten und Gedanken und (...) (00:18:03)

B: und für meine Sprache ((lachen)) (00:18:03)

I: Nein, das war perfekt. Danke vielmal. (00:18:03)

B: Danke (00:18:03)

F.3 Interview Tim

I: Interviewerin Weiblich

B: Mutter von Tim

Dauer: 00:15:19

I: Gut, zuerst würde ich gerne von dir wissen, wie Tim das gemeinsame Singen erlebt hat und wie er auf das Büchlein reagiert hat. (00:00:11)

B: Also, wie hat er auf das Büchlein reagiert? Also, ihn hat vor allem - also beide zusammen, haben vor allem die Leporellos hinten drin interessiert. Ich glaube die konnte man bereits nach dem ersten Tag nicht mehr richtig zusammenfalten ((lachen)). Also das hat sie sehr interessiert. Und am Anfang wollten sie alle Lieder anschauen und sehen. Also es hat sie eigentlich sehr interessiert. (00:00:36)

I: Und wie haben sie auf das Singen reagiert? (00:00:41)

B: Das haben wir wie davor schon - wir haben davor schon viel gesungen. (I: Ja.) ((Tim kommt und spricht mit seiner Mutter.)) Und eigentlich singen sie gerne. Sie haben aber immer so Phasen, wo sie dann finden, jetzt lieber nicht, so, genau. (00:01:01)

I: Hat es ein Lieblingslied gegeben? (00:01:01)

B: Also - Also ich glaube, ich habe mehr vorgegeben. Ich kann weniger sagen, welche sie lässig finden. Das «Bus-Lied» finden sie sicher sehr lässig und das mit dem Bauernhof finden sie sehr lässig. Das «Zähndli putze-Lied» singen wir immer. Ich weiss aber nicht, ob sie das lässig finden oder nicht ((lachen)). Das ist ja dann mehr mit dem Zähne putzen verbunden ((lachen)). (00:01:25)

I: Gab es ein Lied, das sie gar nicht singen wollten und auch Nein sagten? (00:01:32)

B: Nicht spezifisch, nein. Es hat einzelne Lieder, zum Beispiel das mit dem Kleider anziehen, das habe ich eigentlich sehr toll gefunden, einfach so ein Lied zu haben, um die Kleider anzuziehen, aber ich konnte es - ich war zu wenig sicher und habe es deshalb zu wenig gesungen. (00:01:48)

I: Ja, und haben sie auch Lieder für sich gesungen? (00:01:56)

B: Ja der Bus singen sie häufig und den Bauernhof singen sie auch häufig (...) „Häsli de Gruebe“, aber das ist wie - “Häsli de Gruebe“ ist wie- das haben sie eine Zeit lang sehr häufig gesungen und das ist wie langweilig, habe ich das Gefühl. Wenn das kommt, finden sie, nein, nächstes Lied. Und vielleicht ab und zu (I: Ja) ist das vielleicht einmal lässig. Genau. (00:02:08)

I: Konntest du beobachten in welchen Situationen sie gesungen haben? Von sich aus (B: Selber?) Ja selber. (00:02:24)

B: Wenn sie vertieft am Spielen sind, irgendwie. (00:02:31)

I: Ja, ja und haben sie die Gebärden oft dazu gemacht? (00:02:34)

B: eigentlich von sich aus nicht, nein. (00:02:38)

I: Und mit dir? Wenn du mitgemacht hast? (00:02:38)

B: mmm (...) einzelne, aber nie alle. Ja. (00:02:47)

I: Welche haben sie mitgemacht? Wenn du das noch weisst? (00:02:50)

B: Welche haben sie mitgemacht (...) Also ich kann dir jetzt nicht konkret ein Wort- ah «Oh du goldig Sünneli» haben wir natürlich auch viel gesungen. Das haben sie auch sehr gerne. Ja, genau. Ich glaube, welche sie noch nicht so gut kennen (I: Ja). Also «Tag» ist neu für uns und „Löchli“ und „Zähputze“ und „suber“. Also das sind wie einzelne Wörter, die für uns neu sind. Ich glaube, dann haben sie die Gesten dazu genommen. (I: die Neuen). Ja, genau. (00:03:32)

I: Du hast davor noch erzählt, dass sie am Anfang grosses Interesse an den Leporellos hatten. Und wie hast du diese bei ihnen eingesetzt? (00:03:42)

B: Also ich habe sie eigentlich gar nicht eingesetzt. Sondern wir haben, wenn dann vor allem mit dem Büchlein beziehungsweise haben wir dann viel einfach ohne das Büchlein, einfach nur die Lieder gesungen. Und ich habe einfach die Gesten gehabt, so zu sagen. Und dann so, eigentlich gar nicht so fest auf das Büchlein abgestützt. Genau. (00:04:02)

I: und die kleinen Leporellos haben sie einfach für sich angeschaut oder am Anfang? (00:04:05)

B: Ja genau, genau. (00:04:05) (00:04:12)

I: Dann habe ich noch ein paar Fragen zur Kommunikation. Ob sich etwas im Alltag verändert hat bezüglich Kommunikation? Ob dir etwas aufgefallen ist? (00:04:17)

B: (Tochter spricht zur Mutter über die Ameisen) also im Moment macht er sehr Fortschritte in der Kommunikation. Das ist so- wir haben eben- das ist eben das, was ich bereits am Anfang gedacht habe. Wir haben eben in der Corona-Zeit, weil uns Corinne damals viele Videos geschickt hat mit Liedern, haben wir angefangen viel zu singen und dort hat er wirklich einen grossen Schub gemacht. (I: Ja) Und diesen Effekt habe ich wie jetzt nicht noch einmal gesehen. (I: Ja). Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir jetzt mehr gesungen haben ((lachen)). Sondern vielleicht eher mehr Gesten noch hatten (I: Ja) und andere Lieder zur Auswahl. „Oh du goldigs Sünneli“ zum Beispiel, haben wir davor nie mit Gesten dazu gesungen. (I: und jetzt schon?) Ja. (00:05:08)

I: Und wie war das? Jetzt plötzlich mit - ? (00:05:10)

B: Eigentlich- also ich glaube, es hilft ihnen schon. Es gibt ihnen- ich glaube schon, es hilft ihnen das Liedchen besser zu verstehen (...) also wann kommt was (I: Ja, ja) (...) die Reihenfolge mitzubekommen. Also von dem her gesehen, haben sie es positiv aufgenommen. Aber es war so- also ich erlebe es vielfach so, ah so geht dieses Lied und dann ist es bereits vorbei und dann braucht man es nicht mehr ((lachen)). Genau. (00:05:37)

I: Fortschritte hast du keine festgestellt oder kleine? (00:05:43)

B: Also doch. Er macht sehr viele Fortschritte im Moment. Also er- im Moment merke ich- also das hatte er bereits früher auch schon gehabt, aber es wird wie noch intensiver, er will so viel sagen und plappert dann manchmal einfach irgendetwas und gestikuliert irgendwie dazu und es kommen aber auch wirklich viel mehr Wörter und er versteht mehr. Ja. (00:06:10)

I: Also sein Bedürfnis sich mitzuteilen ist grösser geworden, (B: ja genau) könnte man das so sagen? (B: ja) (00:06:14)

I: Genau, wendet er im Alltag Gebärden an? (00:06:23)

B: (Kopf schütteln) Er spricht. (00:06:25)

I: Er sagt Wörter. (B: Ja genau) Das ist- Wenn Kinder sprechen machen die Kinder- (00:06:36)

B: die Gebärden nicht mehr, meistens nicht mehr. (00:06:36)

I: Genau, ich habe noch eine Frage zur allgemeinen Entwicklung, ob du etwas beobachtet hast, ob sie sonst noch etwas verändert hat in der allgemeinen Entwicklung? (00:06:41)

B: Also er ist ja eher ein zurückhaltender- einer der sich nicht so wehrt und sich nicht so einsetzt und das ist im Moment sehr gekommen. Also gestern zum Beispiel, das habe ich das aller erste Mal beobachtet. Elisa ist auf dem Sofa gesessen und hat ein Büchlein angeschaut und dann ist Tim gekommen und hat es ihr einfach weggenommen. (I: Ja). Also wirklich so, dass ich sogar gefunden habe, jetzt muss ich einmal Tim zeigen, dass er das nicht darf. Und das ist zum aller ersten Mal so vorgekommen. Also er wirkt, wie selbstsicherer und er setzt sich vermehrt durch und- (Elisa kommt und braucht ein Taschentuch) (...) Genau, das ist das, was mir so in den Sinn gekommen ist. (00:07:42)

I: Hast du auch etwas festgestellt in der Konzentration oder in der Aufmerksamkeit, dass sich etwas verändert hat? (00:07:46)

B: Also sie sind eben Beide- also das höre ich immer wieder, das höre ich bei Corinne, das höre ich auch bei der Heilpädagogin immer wieder, Wow wie gut sie sich konzentrieren können und wie lange sie an einer Arbeit dabeibleiben. Und das hat sich jetzt nicht- ich habe nicht das Gefühl, dass sich das jetzt fest verändert hat. Aber ich glaube das wäre wie- fast ein bisschen extrem, wenn sie dann so vertieft wären ((lachen)). (00:08:05)

I: Und so motorisch? (00:08:14)

B: Ah ja was sich noch verändert hat, dass sie- dass beide, viel viel mehr selber ins Spielen hineinkommen und dass es wirklich Situationen gibt, in welcher Elisa etwas für sich spielt und Tim etwas für sich spielt und es mich nicht braucht daneben ((lachen)). (00:08:26)

I: Das ist eine Erleichterung. (00:08:28)

B: Ja genau ((lachen)). (00:08:32)

I: Gab es Lieder, die eine Erleichterung für die Übergänge im Alltag waren? Zum Beispiel ins Bett gehen, oder um die Zähne zu putzen? (00:08:39)

B: „Zähndli putzen“ das ist eine Erleichterung, einfach- also einfach, weil wir dann ein Lied singen. Also genau- das Problem ist, ich mache das häufig. Wenn wir etwas machen müssen und sie wollen gerade nicht, dann singe ich ein Lied dazu und in letzter Zeit habe ich festgestellt, dass Elisa sagt: „Nein, jetzt nicht singen, nein“. Also dass es dann mehr diesen Effekt hat. Aber beim Zähne putzen, das ist irgendwie wie so ritualisiert. Das hilft. (00:09:19)

I: Und beim Essen oder beim Anziehen? (00:09:23)

B: Also eben, dort habe ich es zu wenig gemacht. Und im Moment ziehen sie sich vor allem alleine an, selbstständig. Ja (unv.) (00:09:41)

I: Wie haben sie reagiert, als du beim Zähne putzen gesungen hast? (00:09:48)

B: Also das ist nicht während dem Zähne putzen, sondern ab dann- also das ist der Startschuss, dass wir jetzt ins Badezimmer gehen, um die Zähne zu putzen. Das ist wie so- das ist dann wie klar, also gut, es ist jetzt ebenso ((lachen)) Genau, so dieser Effekt. (00:10:08)

I: Sie wissen dann, wie jetzt kommt (B: genau, genau). Ich habe noch allgemein Fragen zur Gestaltung des Singbüchleins? Wie ist es für dich optisch und inhaltlich? Hast du etwas vermiss? Oder-? (00:10:23)

B: Nein, also ich fand das Büchlein selber super. Auch die Gesten, super, die Lieder eigentlich auch (...) (00:10:32)

I: das Format? (00:10:32)

B: auch gut ((lachen)) (00:10:37)

I: Und die Auswahl der Lieder? Braucht es noch etwas Spezielles? Oder noch etwas, was im Alltag helfen könnte? Oder sonst etwas? (00:10:46)

B: Also ich glaube, das könnte man unendlich erweitern. ((Spricht kurz zur Elisa)). Also grundsätzlich ist es sehr lässig, wenn man Lieder hat gerade mit den Gesten so dazu. Weil man sonst sich immer die Gesten selber zusammensuchen muss. Und sie können dann die Lieder- also die Lieder sind viel präsenter bei ihnen nachher. Also von dem her gesehen,

könnte man es unendlich erweitern. Aber es ist jetzt nicht etwas Spezifisches, wo ich das Gefühl habe, das bräuchte es noch (...). (00:11:23)

I: Waren die Gebärden gut erkennbar, also die Bilder? (00:11:30)

B: Man hat es verstanden. Wir haben teilweise andere Gebärden verwendet, da wir bereits andere Gebärden hatten. Es gab eines „Sitzen“ zum Beispiel. (I: macht ihr?) So ((zeigt Gebärde vor)) (I: Ja genau) genau. (00:11:43)

I: Ich habe mich ja auf die PORTA Gebärden abgestützt (B: ja das hast du gesagt) und dann, wann es sie nicht gehabt hat, habe ich es aus der Deutschschweizerischen und ich habe es aber früher auch so gelernt und habe dann das genommen. (00:11:54)

B: Jawohl, ja genau. Also von dem her gesehen, haben wir einfach das genommen, was wir bereits hatten und weiter so gemacht (I: richtig). Eben, es hatte ein paar die neu für uns waren. Ja. (00:12:08)

I: Ja. Es war auch so gedacht, dass ihr die Gebärden nehmt, die ihr bereits kennt und nicht durch diese ersetzt. (00:12:22)

I: Hat das Büchlein die Kinder motiviert zum Singen oder ist es nicht darauf angekommen? (00:12:24)

B: Ich glaube, es nicht so darauf angekommen. Ich habe das Gefühl, wie immer bei diesen Gebärden, der Effekt läuft mehr über mich ((Spricht mit Tim)). Der Effekt läuft mehr über mich, im Sinn davon, dass ich die Gebärden kenne und weiss wie, wo, deshalb machen sie dann mit und das Büchlein braucht es dann gar nicht mehr. (00:12:57)

I: Also mehr für dich, das Büchlein (00:12:57)

B: Ja ((lachen)). Eigentlich schon, genau. (00:13:02)

I: Wie war es für euch alle dieses Büchlein auszuprobieren? Während diesen vier Wochen jetzt? (00:13:08)

B: Ja, eben, es ist eben lustig, im Moment gerade von ganz vielen Seiten Inputs für Lieder. Eben von Corinne die Videos und unsere Heilpädagogin hat uns einen Ordner gemacht mit Kleber und Stifte, dann hört man die Lieder und dann das mit den Gebärden. Also es ist wie es ist wie letztlich ein Teil gewesen, von dem Ganzen und wir singen zurzeit sehr viel am Tag ((lachen)). So. (I: schön). Also wie alle diese Inputs helfen, dass die Lieder präserter werden im Alltag. So. Genau. (00:13:44)

I: Würdest du noch gerne etwas verändern im Büchlein? (00:13:54)

B: Nein (00:13:54)

I: Die Leporellos grösser? Kleiner? Dicker? Dünner? (00:14:02)

B: Ja die Leporellos, die haben bei uns nicht so funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, sie haben es (...) Leporellos sind wie- sie haben sie auseinandergezogen oder aber auch abgeschleckt und danach haben sie sich fast nicht mehr zusammenfalten lassen und sind dann wie- am Anfang waren sie hinten schön gefaltet gewesen und dann wurde es hinten immer dicker ((lachen)). Die haben irgendwie nicht richtig funktioniert. Aber ist schon- wenn man sie- also das mit wieder hineinkleben, hat nicht so funktioniert. Aber eigentlich, wenn man die Leporellos hat- also für die Lieder, die man kennt, reicht es, wenn man den Leporello hat. Dann hat man alle Gesten hintereinander und dann kann man das so singen und braucht wie das Büchlein nicht mehr dazu. (00:14:47)

I: Ja, ja. Also dass die Gebärden wichtiger sind als die Bilder. (00:14:51)

B: Genau, genau. Und wenn man die Lieder natürlich nicht kennt, dann braucht man die ja, die Noten. Aber Lieder, die ich nicht kenne, die singe ich eben auch weniger ((lachen)). Das ist auch tatsächlich so. (00:15:02)

I: Ja. Wir sind bereits am Ende. Möchtest du noch irgendetwas sagen, was dir auf dem Herzen liegt oder etwas Wichtiges? (00:15:03)

B: Es kommt mir nichts mehr in den Sinn, nein ((lachen)). (00:15:16)

I: Vielen Dank. (00:15:18)

B: Ja gerne. (00:15:17)

F.4 Interview Kita

I: Interviewerin Weiblich

B1: Kita-Erzieherin

B2: Kita-Erzieher

Dauer: 00:48:26

I: Also herzlichen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, da mitzumachen und euch Zeit dafür nehmt. Und mir geht es darum, dass ihr mir eure Meinung sagt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Es geht mir vor allem darum, um eure subjektive Meinung, also ihr dürft ganz unbeschwert und frei antworten. Alle Daten werden anonymisiert und die Aufnahmen werden dann auch nach Beendigung dieses Projektes gelöscht. Einfach, dass ihr das auch wisst. (00:00:29)

I: Dann würde ich gerne zu Beginn von euch wissen, wie die drei Kinder das gemeinsame Singen erlebt haben und ich wäre froh, wenn ihr zu jedem einzelnen Kind jeweils etwas sagen könntet. (00:00:41)

B1: Ok (...) also, fangen wir mit der Mara an? (00:00:47)

B2: Ja mit der Mara (00:00:48)

B1: Gut, also Mara ist eher - hat weniger Interesse daran gezeigt, am Singkreis und an den Gebärdensprachen. Also wenn ihr Freund dabei gewesen ist und er etwas einmal gemacht hat, dann hat sie vielleicht auch einmal. (B2: Ja). Aber von sich aus selber, ist nicht wirklich ein riesiges Interesse gewesen. Sie war dabei gewesen, so hatte ich den Eindruck, aber nicht, dass das etwas Spannendes ist oder einfacher oder in irgendeiner Form. (00:01:26)

B2: Ja, ich habe kein grosser Unterschied gemerkt zum Singkreis, den wir davor gemacht haben. (I: Ja). Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie sehr konzentriert war oder so. Ja sie ist eher nicht so dabei gewesen, habe ich gefunden. (00:01:51)

I: Habt ihr gemerkt, ob es ein Lied gab, welches sie vielleicht ein wenig aktiver dabei war? (00:01:59)

B1: (...) Ist mir jetzt keines so im Kopf. (B2: Nein, mir auch nicht). Sie ist aktiver mit ihrem Freund zusammen, als wenn er nicht dabei gewesen war. (00:02:14)

I: Haben die zwei auch die Lieder gesungen, die Melodien nachgesummt, während dem Spiel von sich aus? (00:02:21) (00:02:24)

B1: Nein, nicht. (00:02:24)

B2: Nein, das haben sie nicht. (00:02:26)

I: Und das Büchlein, die kleine Leporellos haben sie interessiert? (00:02:28)

B1: Auch nicht wirklich. Also sie ist wirklich eher passiv dabei gewesen. (B2: Ja). Also sie ist von der ganzen Gruppe, von allen Kindern, würde ich sagen, die die am Wenigsten Interesse daran gezeigt hat. (B2: Genau). (00:02:49)

I: Wie war es bei Mael gewesen? (00:02:54)

B1: Mael hat ein wenig mehr Interesse gezeigt. Vor allem an den Leporellos und den Bildern, die man gesehen hat. (B2: Ja). (...) Er hat teilweise (...) ein bisschen mitgemacht, aber er auch- (00:03:24)

B2: Ich habe ihn zum Beispiel nie Gebärden sehen machen. Singen (...) (00:03:28)

B1: Ich glaube er war da mehr dabei mit der Melodie irgendwie mit so ein bisschen- (00:03:31)

B2: Kann sein, dass er ein bisschen mitgesummt hat oder irgendetwas geplappert hat. Aber seinem Blick nach, sieht man, dass er recht dabei war oder schaute, was die anderen Kinder machen oder- ich habe schon den Eindruck er ist dabei gewesen. (00:03:47)

B1: Interessiert gewesen am Ganzen, aber wirklich nicht am Mitmachen. Ich weiss nicht, ob es bei ihm vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit benötigt. Er kommt ja auch nicht so oft. (B2: Ja). Und dann mit der Sprache vielleicht auch noch - er ist ja sehr gut, sehr schnell im Sprachlernen und so. Aber es sind auch - es ist ja dann bereits ein Lied, das ist ja dann schon gerade ein bisschen schwierig - (00:04:23)

B2: Ja ich glaube er ist vermehrt an einzelne, also gerade im Deutsch, am einzelne Wörter am Lernen oder dort am schnell lernen. Ich weiss auch nicht, ob - er kommt eben dann, wenn wir manchmal bereits am Singen sind. (I: Ja) Es ist wie - ich weiss nicht, ob es manchmal an seinem Ankommen liegt. Er kommt und kommt quasi gerade in den Singkreis. (I: dass er zuerst noch Zeit braucht, um anzukommen). Vielleicht, ja. (00:04:50)

I: Hat er ein Lieblingslied? (00:04:54)

B2: Ich glaube nicht. Was denkst du? (00:04:57)

B1: Ich weiss nicht, ob er das Häschen (unv.) (...). Also bei mir - also ich habe das Gefühl allgemein bei allen Kindern in unserer Gruppe sind Tiere sehr spannend (B2: Ja). Also sind das Häschen und der Bauernhof, so zwei Lieder gewesen, wo eben auch - weil es eben um Tiere geht und es hat noch Bildchen von Tieren. (B2: Ja). Das sind schon die interessantesten zwei Lieder gewesen. (00:05:34)

I: Hat er beim Leporello die Bilder angeschaut? Haben diese ihn interessiert? (00:05:38)

B2: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass er vielleicht einmal geschaut hat, also vielleicht ein bisschen geschaut oder so. (B1: Ja). Ich habe den Eindruck, die hat er schon angeschaut. (00:05:48)

B1: Also auch dort, nicht der, der es am meisten, am intensivsten interessiert hat und studiert hätte. Aber dass er schon darauf geschaut hat und sicher auch einmal darauf zeigte. (00:06:02)

I: Hat er die Gebärden auch sonst einmal angewendet? Habe ich das richtig verstanden, dass er beim Singen nicht mitgemacht hat oder es versucht hat? (00:06:15)

B1: Er hat nicht wirklich mitgemacht. Ich habe deshalb nicht den Eindruck, dass er dort - Ich weiss nicht ob er „Bitte“, weisst du das ist ja wie ein Klatschen (B2: Ja), ob er dort vielleicht einmal (B2: Ja) - weil das ist ja so die einfachste - weil ja die Kinder das vom Klatschen kennen. Das kann sein, dass er dort einmal mitgemacht hat. Aber wie auch B2 bereits gesagt hat, bei ihm ist es wirklich auch der Übergang vom Ankommen und er hat dann eben gerade auch immer noch Hunger. (B2: Ja). Ich weiss nicht, ob das einfach gerade nicht seine erste Priorität war. Ja. (00:06:55)

I: Und wenn er für sich spielt, summt er die Melodien oder - ? (00:07:00)

B1: Also (...) keine vom Singbüchlein. Er ist mehr am Sprechen. (00:07:06)

B2: Ja er spricht viel auf - (00:07:12)

B1: Französisch, Spanisch oder Deutsch. (I: Ja, ja). (00:07:15)

B2: Je nach dem, was er gerade sieht. Und ja, seine Aussprache ist allgemein eher melodisch. (B1: Ja). (00:07:22)

B1: Er ist viel am Plappern und es tönt auch so, als würde er singen (lachen). (00:07:29)

I: Und bei Lars? Wie hat er auf das gemeinsame Singen reagiert? (00:07:35)

B1: Beim Lars habe ich den Eindruck, dass er zu Beginn Überwindung brauchte, weil er länger stillsitzen musste, um zuzuhören. Wir sind ja bei jedem Lied zuerst die Gebärden durchgegangen und haben diese gezeigt und haben diese dann mehrmals gemacht bevor wir dann wirklich gesungen haben. Und das war, vor allem zu Beginn, schwierig für ihn, so lange sich konzentrieren zu müssen. Aber dann hat er danach mitgemacht und wollte auch sehr viel zeigen, dass er es kann. (B2: Ja). Also Bauernhof, welche auch aus zwei Bewegungen besteht - er will es zeigen, er will zeigen, dass er das kann. Er kann sich nicht immer an alle so erinnern - (B2: Ja, nein und er verwechselt sie manchmal) sitzen und „gumpen“. (I: Ja, ja). (00:08:33)

B2: Ich glaube Tiere können sie sich wie besser merken, weil das - (00:08:37)

B1: Weil auch das Interesse sehr da ist. Dann ist es einfacher, sich das zu merken. Aber er ist dann richtig stolz, wenn er es dann sagen und zeigen kann. Weil wir fragen dann und es konnten es immer mehr Kinder und dann war es nicht immer er, der es als Erster zeigen konnte und dann musste er es dir zeigen, ich habe es auch gewusst. (B2: Ja, ja). (00:09:03)

I: Er hat wie ein bisschen Zeit gebraucht, um hinein zu kommen. Habe ich das richtig verstanden? (00:09:05)

B1: Ja, bei ihm war das wirklich auch wegen der Konzentration. (00:09:09)

B2: Ja und dass es ihn vielleicht auch - Einige Lieder haben wir davor auch anders gesungen (B1: Ja) zum Beispiel das «Oh du goldigs Sünneli». Dort hat er am Anfang oft noch, weil wir haben ja dort auch mit den Händen manchmal so Sachen gemacht, das andere noch gemacht, bis das Deutsch gekommen ist. (00:09:32)

I: Ja, es ist ja auch sehr ähnlich. (00:09:33)

B1: Ja genau, wir haben hier untern so (zeigt ihre Gebärde für die Sonne vor) und so. Und das „Häsli in der Gruebe“ ist natürlich eines, wo wir eigentlich ansonsten Bewegungen dazu machen, wo sie dazu hüpfen dürfen und liegen (B:2 am Anfang) und das hat auch ein bisschen eine Umstellung gebraucht bei vielen Kindern. (B2: Ja, ja). (00:09:55)

I: Ihr habt bereits vorher gesagt, dass diese Lieder sehr gut bei den Kindern angekommen sind. (B1: Ja). Gab es bei Lars auch ein Lied, dass ihn nicht interessierte? Wo ihr im Singkreis bemerkt habt? (00:10:04)

B1: Ich habe diese Lieder nicht so viel gesungen, aber ich würde eher sagen, diese Lieder, die wir weniger gesungen haben - (00:10:18)

B2: Zum Beispiel das mit den Gefühlen (B1: Bist du glücklich) ja genau, bist du glücklich. (00:10:26)

B1: Und das Essens-Lied haben wir nicht wirklich gemacht und das Zähneputzen - (B2: Das Zähneputzen haben wir gemacht) aber weniger und Anziehen haben wir nicht gemacht. (B2: Und das Zähneputzen auch nicht, weil sie das auch selber machen). (00:10:46)

B1: Ja es ist eine logische (B2: weil sie das ja jeden Tag machen, das wäre, als wenn sie würden - jetzt kommt mir nur das Englische Wort in den Sinn - sie können zu dem related (I: einen Bezug nehmen) einen Bezug nehmen, ja genau. (lachen). (00:11:04)

I: Hatte er Interesse an den Leporellos? (00:11:07)

B2: Ja. (00:11:11)

B1: Also, er hat diese auch angeschaut. Er hat auch gefragt, was ist das? Und dann auch - Wir haben viel darauf gezeigt und er hat dann auch die Bilder gekannt. Also zum Beispiel „nöd“, ist ja einfach so ein X (I: Ja) und er hat dann aber auch wirklich gewusst, was das ist und konnte das dann auch benennen. Also er konnte dann die Gebärden anhand vom Leporello auch zeigen. Also es musste schon eine Reihenfolge sein wie das Lied irgendwie ist, damit es auch einen Sinn macht. Das konnte man nicht einfach so - (B2: Nein, schon in der Reihenfolge) schon eher in der Reihenfolge (B2: macht ja auch Sinn). Ja, auch dort das Bitte wie das Sünneli, das ist so ((zeigt Gebärde vor)), dass er auch sofort - (B2: mega schnell) zeigen konnte, ja. (00:12:12)

I: Ja, ja, das hat ihn fasziniert. (00:12:12)

B1: Definitiv. (00:12:12)

B2: oder das Mami hat er oft auch gezeigt. (00:12:13)

B1: Ja und das Baby - das Weinen war auch - (B2: das Weinen war bei ihm ganz ja -) das Weinen ist bei ihm auch eines, welches immer wieder geht. Weil er weiss, dass danach weinen kommt und dann zeigt er das schon, das Weinen. (B2: Ja, ja). (00:12:32)

I: Fasziniert ihn das auch sonst, wenn ein Kind weint? (00:12:33)

B1: Nein, ich würde das jetzt nicht sagen. Also er ist sonst sehr interessiert und ist auch ein sehr sensibler und geht dann auch trösten oder helfen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, nur bei Trauer oder beim Weinen, dass dann - Er ist einfach sonst ein sehr emotionales Kind. (B2: Ja). (00:13:07)

I: Dann würde mich noch interessieren, ob ihr Veränderungen festgestellt habt bezüglich der Kommunikation im Alltag bei diesen drei Kindern? (...) Haben sie irgendwelche Fortschritte gemacht. Ob jetzt etwas anders ist als davor? (00:13:25)

B1: Also der Mael ist jetzt viel mehr am Sprechen. Also (B2: Ja) ich habe den Eindruck, fast noch ein bisschen mehr als davor. (00:13:38)

B2: Ja ich glaube die Kurve geht jetzt recht - (B1: steil, nach oben) Ja exponentiell, genau. (00:13:48)

B1: Auch dort ist es immer noch einen Mix zwischen Spanisch, Französisch und Deutsch. (B2: Ja und Deutsch). Aber er ist viel am Sprechen, am Erzählen und am Zeigen. Also er geht schlafen und es spricht bis er schläft irgendwie. Und sobald er wach ist, plaudert er wieder. Also du weisst eigentlich immer, wo er ist, weil er immer am Plaudern ist. (00:14:16)

I: Benutzt er neue Wörter? (00:14:16)

B1: Ich weiss im Fall nicht ob Traktor und all das bereits vorher - also Macchina war sicher bereits davor. (00:14:26)

B2: Macchina, Moto. Er hat so gewisse Wörter, die er ganz oft sagt. Aber ich schaue oft, wenn wir ein Büchlein anschauen, gestern hat er auch - zeige ich ihm, schau das ist der Kran und er kann es danach genauso aussprechen wie ich es sage. Also er lernt schon neue Wörter. Benutze (...) wahrscheinlich muss man es repetieren (B1: mehrmals) mit ihm, aber ich habe schon den Eindruck - also als ich gekommen bin, war Traktor noch nicht so viel gewesen und jetzt ist Traktor Standard (B1: jedes zweite Wort ist irgendwie Traktor). Und Bagger und ja. (B1: Sonne sagt er manchmal auch) Lastwagen kann er auch sagen. (B1: Also sehr viel Fahrzeuge). Ja, aber auch Lastwagen finde ich nicht so ein einfaches Wort. (00:15:14)

I: Benutzt er auch Gebärden im Alltag? (00:15:16)

B1: Nein, er reagiert darauf. Also ich würde sagen, auch wir benutzen die Gebärden vermehrt, (B2: Ja) habe ich so ein bisschen den Eindruck und die Kinder reagieren also auch darauf. (B2: Ja das stimmt, ja.) Das würde ich jetzt sagen. (00:15:41)

B2: das mit dem Essen haben wir übernommen (00:15:49)

B1: essen, trinken (...) gut das mit dem Wickeln habe ich auch bereits vorher viel gemacht, während dem Wickeln (...) Also wir sind jetzt wirklich daran, auch selber daran die Gebärden mehr - auch das Schlafen ganz klar (B2: ja das Schlafen können sie auch) Mama, nach Hause gehen (B2: ja schlafen benutzten sie manchmal auch) Ja, Schlafen machen sie manchmal auch. Manchmal nehmen sie dazu einfach eine Hand, oder. (00:16:09)

I: Also ihr verwendet vermehrt Gebärden an. (00:16:09)

B:2 Ja. (00:16:18)

B1: Ja und sie reagieren positiv darauf. (00:16:25)

I: Wie ist es bei Lars? Habt ihr Veränderungen in der Kommunikation beobachtet? (00:16:33)

B2: Das ist gerade eine schwierige Situation. (00:16:38)

B1: Genau, weil Lars ist zur Zeit in einer schwierigen Phase (...). Ich glaube nicht, dass das mit dem Singbuch zu tun hat. Aber er ist irgendwie sehr viel frustriert und findet dann auch nicht die richtigen Worte und schreit dann oftmals. Ich glaube auch als Frustration. Er ist eben sehr emotional. Ich glaube er wird auch sehr oft überwältigt von seinen Emotionen und weiss dann nicht wie damit umgehen und kann das noch nicht wirklich verbalisieren. (00:17:16)

B2: Seine Frustrationstoleranz ist wirklich tief (B2: sehr sehr tief). Nicht nur wenn wir etwas sagen, manchmal auch wenn er mit anderen Kindern kommuniziert. Ja und er kann es wirklich nicht so gut - das ist im Moment noch sein Weg, um damit umzugehen. Er kann es noch nicht so gut - (B1: verbalisieren). (00:17:42)

I: ja, dass es für ihn ein Frust ist und er sich dann so ausdrückt, weil er eigentlich Bedürfnisse hat, es aber nicht mitteilen kann. (B2: ja genau). (00:17:48)

I: Gebärden wendet er an? (00:17:49)

B1: Ja, vor allem wenn wir mit ihm sprechen oder wenn wir mit einem Kind, bei welchen wir vermehrt mit Gebärden sprechen, dann zeigt er es auch. Bei ihm ist es oftmals so, dass er uns zeigen möchte, dass er es kann. Oder er zeigt es den anderen Kindern, dass er das weiss. Also mir kommt es so vor, also nicht, dass er es im Alltag integriert, einfach so vom Machen, sondern bei ihm ist es ein Zeigen, s'Mami und - (B2: Luft, Lux, Mami, ja so). Das ist das Mami und das Baby weint. Also es ist so ein bisschen - also er benutzt es - also ich würde sicher

sagen- also weisst du im Vergleich zu den anderen drei Kindern, anderen zwei, ist er sicher, der - (B2: der es am meisten macht) am meisten macht. (00:18:47)

I: Also benutzt er es vermehrt, findet ihr oder - (00:18:50)

B2: Viel ist eben, wenn - das Bauernhoflied singen sie allgemein einfach auch von sich aus. (I: Ja, ja). Und dort machen sie manchmal auch einfach ohne (I: ja, ja) etwas - sie machen dann manchmal die Gebärden, wenn sie singen. (I: Ja, ja). Also sie singen nicht das ganze Lied, aber sie singen dann einfach einen Teil vom Lied. Und dort benutzen sie auch Gebärden - also in letzter Zeit habe ich das oft beobachtet. (00:19:16)

I: Spannend, dass sie für sich miteinander - (00:19:20)

B2: Ja, auch sein Freund macht eben auch - (B1: ja) benützt auch die Gebärden und ich glaube sie spornen sich dann auch so gegenseitig an beim zusammen machen. (00:19:32)

B1: Sie sind zwei (unv.) (00:19:36)

B2: Ich glaube das ist auch das - das Bauernhoflied glaube ich, ist auch das, dass bei den Meisten, auch bei den Kleinsten, auch bei Matteo, der noch nicht oder - (B1: noch nicht so viel -) ja noch nicht so viele Wörter kann sagen. Und das laiaiaoh ist ihm mega geblieben, seit wir das das erste Mal gesungen haben. (I: ja, ja, schön) (00:19:56)

B1: Ja sie haben auch angefangen mit - mit den Namen sagen- was ist dort schon wieder, Anna oder was? (I: Lisa) Genau, also einfach die Kindernamen. (I: Sehr gut, ja, ja.) Also sodass jedes Kind eigentlich an die Reihe kommt und dann - der Lars hat ein Bauernhof - (B2: Und sie singen das dann auch selber, also von sich aus, wenn sie selber singen). Dann ist es natürlich noch ein bisschen persönlicher, dann hat man einen Bezug dazu - vielmehr ein Bezug zum Lied. (I: Genau). Und dann noch mit den Tieren dazu, welche sie sowieso gerne haben und Interesse daran haben. (00:20:34)

I: So wäre es auch angedacht gewesen, dass man eben den Namen auch willkürlich einsetzen kann. (B2: Ja, ja). (00:20:35)

B1: Ja also die ersten ein paar Mal haben wir das nicht gemacht. (B2: Nein, das haben wir nicht gemacht). Aber irgendeine Aushilfe, die dann einmal gekommen ist, hat dann das Mal- ich glaube Barbara- irgendjemand hat das dann einmal angefangen und dann haben wir es auch immer so gemacht. (00:20:49)

I: Ich glaube, ich habe das zu wenig gut erklärt am Anfang. Das ist mir bei den anderen auch aufgefallen. (B1: ach so). Ich habe das wie nicht - also für das nächste Mal müsste ich das wie noch einmal genauer erklären und sagen, dass man dort den Namen der Kinder einsetzen kann. (00:21:02)

B1: Ja vielleicht so in Form von Pünktchen, Pünktchen, wie auch immer. (I: Ja, ja). (00:21:06)

B1: Aber mit dem haben wir zu Beginn ein bisschen Mühe gehabt, wie wir das die Melodie am Schluss machen möchten - (B2: Ja wir haben dann -) wir haben dann einfach so ein

bisschen ein Weg gebraucht - (B2: Die letzte Zeile haben wir dann einfach, anstatt - die letzte Zeile war ja Lisa hat einen Bauernhof noch einmal (I: genau, ja) und die haben wir dann einfach durch das laiaiaoh ersetzt, noch einmal. (00:21:21)

I: Das ist tiptop. Es ist wie eine Vorlage mit diesen Gebärden und eben wenn ihr die Melodien anpassen, ist das auch wunderbar, so dass es für euch stimmt. Sodass es für euch auch authentisch ist. Wichtig ist, dass diese Gebärden mit den Wörtern übereinstimmen. Das ist die Hauptsache. (00:21:38)

I: Mara noch. Habt ihr dort noch irgendwelche Fortschritte in der Kommunikation beobachtet? (...) (00:21:53)

B1: nicht wirklich. (I: Ja). Also durch das, dass sie auch nicht wirklich Interesse daran gezeigt hat an dem Ganzen. Und auch die Gebärden nicht wirklich oft mitgemacht hat, sondern mehr wenn ihr Freund diese gemacht hat, hat sie vielleicht auch einmal animieren lassen. Aber sie hat sonst nicht wirklich - ich würde nicht sagen es hat so einen Fortschritt gegeben. (B2: Nein). (00:22:29)

I: So im Alltag hat sich nichts verändert. (00:22:30)

B2: Ich finde nicht. (00:22:35)

B1: Nein. Ich habe auch nicht den Eindruck. Also bei ihr (...) gab es nicht wirklich etwas, was auch aufgefallen ist, so dass es jetzt wirklich eine Veränderung gegeben hätte. (00:22:50)

I: Gesamtheitlich so in der Entwicklung bei ihr? Ist euch sonst etwas aufgefallen? (...) Dass sich etwas verändert hat? (00:23:01)

B1: Es ist wirklich schwierig, weil Mara nicht so viel in die Kita kommt. Sie ist eher - nicht eben wirklich auf uns Erwachsenen fixiert oder braucht uns, auch nicht zum Spielen oder - also auch beim Essen nicht wirklich. Sie ist eigentlich bei Allem sehr selbständig und geht eher auf die anderen Kinder, vor allem auf ihr Freund, zu und somit fällt sie auch einfach weniger auf. Sie kann schon auch laut sein, wenn sie Schabernack machen oder so. (B2: Ja dann ist sie laut.) Dann kann sie sehr laut sein mit ihm zusammen. Aber sonst ist sie nicht jemand, der wirklich viel auch viel Aufmerksamkeit will (...) so von uns. (B2: Nein). Also so von uns Erwachsenen. (00:24:08)

B2: Also ich finde auch nicht, also (...) also du kennst sie ja länger als ich, aber ich habe auch nicht den mega Draht zu ihr. Ich habe es manchmal schon versucht, aber sie - wenn ich auf sie zugegangen bin, ist sie - ja sie ist nicht so kommunikativ. (00:24:29)

B1: Also sie gibt Antwort. (B2: Sie gibt Antwort.) Sie sagt; „Ja!“ oder „Nein!“. Aber wirklich einsilbig klar, ja und nein und nicht noch - (00:24:39)

I: Habt ihr vielleicht Veränderungen in der Motorik festgestellt? Oder wie sie mit Anforderungen umgeht oder mit dem Tagesablauf? (00:24:48)

B1: Ja also, zum Beispiel heute Morgen hat sie Frühstück gegessen und dann habe ich ihr gesagt, dass sie abräumen soll. Und dann hat sie ja gesagt, ist vom Bank heruntergeklettert, hat ihre Sachen genommen und das versorgt. Dort habe ich schon den Eindruck, dass sie das jetzt (...) besser im Griff hat als davor. Ob das jetzt ist, weil es vermehrt auch wieder gemacht wurde. Sie ist eben auch immer früh da und isst Frühstück und - (00:25:18)

B2: Ich habe schon den Eindruck, wenn du ihr etwas sagst und sie dann zuhört (B1: Ja) dann macht es eigentlich auch, finde ich. (00:25:31)

I: Du hast davor erzählt, dass beim Zähneputzen ihr das Lied viel gesungen habt und es den Kindern wie auch geholfen hat. Hat das auch Mara geholfen beim Übergang zum Zähneputzen? (00:25:43)

B1: Wir haben es eben nicht so gesungen um die Zähne putzen zu gehen. Wir haben es eben im Singkreis gesungen. Weil bei uns ist eben - also die Zähneputzen Situation ist immer eine stressige Situation. So eine Übergangssituation, welche vom Esstisch, Zähneputzen und danach ausziehen, um schlafen zu gehen. Also das ist immer eine sehr hektische Zeit. Und dort kannst du gar nicht - weil du bist dann auch den Kindern am Zähneputzen. Also sie können die Gebärden nicht machen, weil sie sich auf das Zähneputzen konzentrieren müssen und du kannst die Gebärden nicht machen, weil du danach auch am Zähneputzen bist. Zeitlich hat es auch nicht gepasst, dass man sagt, am Tisch singen wir alle zusammen dieses Lied, bevor wir die Zähne putzen gehen. Weil einige Kinder sind noch am Essen, die anderen sind bereits fertig und sitzen bereits länger. Also es hat wie nicht in den Kita-Alltag gepasst. (I: Ja, ja). Darum habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es ihr diesen Übergang erleichtert hat, weil wir es gar nicht anwenden konnten. (00:27:07)

I: Zur Gesamtentwicklung; habt ihr beim Mael oder beim Lars eine Veränderung festgestellt oder beobachtet? (00:27:18)

B2: (...) Ja ich weiss nicht (...). Die Beziehung zu beiden Kindern ist besser geworden. (00:27:33)

B1: Das ist klar, da hat sicher auch damit zu tun, du bist nun schon länger da und du hast den Singkreis auch viel mit ihnen gemacht. (00:27:41)

B2: Gestern ist auch Mael - er kommt und steht dann zuerst einmal in den Korridor und schaut dann mit grossen Augen. Und ich sage dann: „Komm“ und er ist dann auch gekommen. Er sitzt dann auf meine Beine ohne, dass ich etwas sage. Also auch gestern beim Büchlein anschauen am Abend kommt er einfach zu mir. Ja ich habe einfach den Eindruck er kennt mich jetzt besser und dass ich manchmal auch mit ihm versuche Wörter zu lernen. (00:28:12)

I: Also ihr habt jetzt eine engere Beziehung. (00:28:12)

B2: Ja, ja. (00:28:12)

B1: Ansonsten ist bei ihm ganz klar, er spricht jetzt mehr, noch mehr als vorher. Also vorher hat er auch, als er begonnen hat zu sprechen einen grossen Sprung gemacht. Und dort

hatten wir bereits den Eindruck, dass er sehr schnell ist mit Sprachen. Und jetzt habe ich den Eindruck, es ist fast noch ein bisschen mehr. Er ist jetzt wie ein kleines Plappermaul. (00:28:41)

B2: Und eben wirklich seine Aussprache ist sehr gut. Wenn er etwas sagt, dann versteht man ihn. (00:28:47)

B1: Wenn es eine Sprache ist, die du verstehst. (00:28:48)

B2: Ja genau. Wenn er auf Deutsch oder auf Schweizerdeutsch etwas sagt, dann versteht man ihn nicht. (00:28:54)

B1: Also er hat auch wirklich mit diesen drei Sprachen die richtige Aussprache zum Beispiel beim Spanisch ist es eine spanische Aussprache. Er hat mit mir bereits auch Französisch gesprochen. Ich habe dann gewusst, dass es französisch ist, weil es tönt auch korrekt und zwei, drei Wörter kann ich auch auf französisch. Und dann muss ich ihm einfach immer sagen: „Französisch geht bei mir nicht.“ Das hat er noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, es gibt einfach diese Wörter, welche er auf französisch kennt und die sagt er dann immer auf französisch. Andere Wörter, welche wir oft brauchen, beginnt er doch auch diese auf deutsch zu sagen. (00:29:32)

B2: Also seine Mutter hat mir gestern noch gesagt, ich habe mit ihr eben gestern noch gesprochen, anscheinend weiss er, dass er mit dem Vater französisch spricht, mit ihr spanisch und hier in der Kita deutsch. (00:29:36)

B1: Ja, das weiss er. Das kann er schon unterscheiden. Er wechselt das auch. (00:29:45)

I: Ist euch auch noch etwas aufgefallen bezüglich Konzentration oder Aufmerksamkeit oder in der Motorik? (00:29:53)

B2: Also er spielt sowieso immer sehr konzentriert. Also wenn er am Spielen ist, dann ist er am Spielen. (00:30:01)

B1: Ja. Also ich finde schon, dass vorher zum Beispiel das Essen viel wichtiger war, als er zu uns kam und jetzt der Singkreis. Also zu Beginn ist er nicht in den Singkreis gekommen. Er ist immer zuerst sofort in die Küche gegangen. Weil wenn er kommt, gibt es kurz danach etwas zum Essen. Und jetzt ist es doch so, dass er zuerst auch in den Singkreis geht und nicht mehr sofort in die Küche stürmt. (00:30:30)

I: Also er hat jetzt mehr Interessen an den gemeinschaftlichen Aktivitäten. (B1: Ja.) (B2: Ja). Könnte man das so zusammenfassen. (B2: Ja.) (00:30:39)

I: Und bei Lars? (00:30:44)

B1: Der Lars, der ist eben zurzeit ein bisschen schwierig. Also (...) er wendet definitiv auch Gebärden an. Also dort ist sicher ein Fortschritt passiert, was die Kommunikation anbelangt. Dass er jetzt auch mit Anita, welche ja auch mit Gebärden kommuniziert - dort ist dann auch mit der Mutter. Und sie macht ja dann das vermehrt. Also sie wendet die Gebärden mehr an.

Die Kinder wissen nun jetzt wirklich auch, was sie meint und gebärden mit ihr auch zusammen. Also ich würde sagen, dass Lars dort auch die Gebärden anwendet. Eben wie ich bereits vorher gesagt habe, ist es oft einmal auch zum zeigen, dass er es kann. Also er braucht zur Zeit sehr viel Aufmerksamkeit und er versucht sie zu bekommen, egal in welcher Form. Und er hätte es am liebsten, das Positive und alles, aber er macht es auch mit dem Negativen. Also negative Aufmerksamkeit ist leider auch noch darunter. (00:32:03)

B2: Wobei, ich habe den Eindruck, dass es diese und die letzte Woche besser wurde. (B1: Er hat gestern Peter gebissen.) Oh wow, ok, das habe ich nicht mitbekommen. Also dann wurde es bei mir besser. Ich habe den Eindruck, er hört besser auf mich. (...) Ich bin manchmal geduldiger, als Peter oder ich versuche dann auch heraus zu finden, was das Problem ist. (I: Ja.) Einmal war seine Socke verdreht und deshalb wollte er ihn nicht anziehen. (00:32:39)

B1: Er macht dann ein Theater. Er schreit dann, beginnt dann zu weinen, beisst in den Socken und wirft diesen herum. (00:32:46)

I: Also er ist viel am ausprobieren. (00:32:46)

B1: Ja sehr. Ganz fest am testen. Also bei dir, war es zu Beginn ganz krass. (B2: Ja, das ist jetzt wirklich besser geworden.) Er hatte noch eine Woche Ferien, ist dann zurückgekommen und dann wurde B2 attackiert von Lars. Also angeschrien und alles. Und dort hat er wirklich - du hast dann dazumal sagen müssen, ich sage es sonst - (B2: Wenn ich nicht gesagt habe, sonst kommt es B1 dir noch einmal sagen, wäre es sonst nicht gegangen.) Es wäre dann nicht gegangen. (00:33:27)

B2: Und ich habe dann gemerkt, dass es ihm nichts bringt, so wie ich reagiere. Ich habe ihm dann versucht Konsequenzen zu setzen. Ich habe dann gemerkt, dass ich damit nicht weiterkomme oder dass er sich dann noch mehr hineinsteigert. Und ich habe dann versucht ein bisschen geduldiger zu sein mit ihm oder ihn zuerst in Ruhe zu lassen und nachher in Ruhe mit ihm sprechen. Oder auch ihn auch spüren lassen, dass alles ok ist oder dass ich ihm nicht böse bin und ihn trotzdem gerne habe. Und ich habe den Eindruck, dass er nun ein bisschen besser auf mich reagiert. Also manchmal bin ich erstaunt, wenn ich etwas sage, zum Beispiel Aufräumen, dann macht er es einfach. (I: Ja, ja.) Vorher hiess es dann „Nein“. Es gibt aber immer noch andere Situationen, aber manchmal - (00:34:19)

B1: Also er ist immer noch sehr am ausprobieren, in der Ausprobier-Phase und alles. Und darum ist es schwierig, wirklich zu sagen, ob Entwicklungsschritte - weisst du, ich würde jetzt sagen, manchmal reagiert er weniger, sicher als er das davor gemacht hat, aber ich glaube es gehört zu dem Ausprobieren aus. Ich würde jetzt nicht sagen, er hat einen Rückschritt oder so gemacht. Er ist jetzt einfach in einer Phase, in welcher er sich neu orientieren muss und herausfinden muss, wo sind meine Grenzen jetzt. Es hat neue Leute, es hat viele Abschiede, er bekommt eine neue Rolle, er gehört jetzt dann zu den Grössten. (I: Ja, ja.). Auch da sich wiederfinden und so. Und darum ist es gerade schwierig zu sagen, was für Entwicklungsschritte er sonst gemacht hat. (00:35:19)

I: Ist euch etwas im Spiel aufgefallen, dass er länger oder vertiefter spielt? (00:35:23)

B1: Er kann, er konnte das aber auch davor schon, habe ich den Eindruck. Es kommt aber ein bisschen darauf an was. Also er kann auch sich hinsetzen und lange malen und dann kann es aber auch sein, dass er das nächste Mal sich hinsetzt und eine Minute malt und dann ist er fertig. (I: Ja, ja.) Also das ist im Moment alles ein bisschen auf-und abwärts beim ihm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendetwas in einem Bereich gibt, was stetig immer gleich ist. Er ist wirklich gerade in einer schwierigen Findungs-Phase. Darum ist es schwierig eine Antwort zu geben. (00:36:03)

I: Dann hätte ich gegen das Ende noch Fragen bezüglich der Gestaltung des Büchleins. Also wie die Handhabung war im Alltag? Ob es nützlich war vom Format her, von den Bildern? (00:36:19)

B1: Ich habe es gut gefunden. Das Einzige sind die einige Bilder, wie sitzen und gumpen, die nicht so ganz klar waren. Aber das ist einfach so, wenn man diese noch nicht so gut kennt. Also ich persönlich habe es davor noch nicht so viel angewendet oder diese Gebärden nicht. Es war ein bisschen ein herausfinden, wie jetzt die Gebärden gehen, wie geht es jetzt. (00:37:02)

B2: Ja wie ist es manchmal gemeint. (00:37:04)

B1: Wir haben es dann einfach irgendwie gemacht. Aber weisst du, ob wir es genau richtig gemacht haben, bin ich mir nicht sicher. Also beim Bauernhof waren wir uns zuerst auch nicht sicher, spielt es eine Rolle in welche Richtung die Bewegung gemacht wird. (00:37:21)

B2: Ich weiss nicht, ob es rechts ist. Mich hat auch einmal jemand gefragt, ob es eine Rolle spielt mit rechts oder links. (00:37:30)

I: Ja, ich weiss, was du meinst. (00:37:29)

B2: Oder manchmal hat es auch Pfeile, die davor einen Strich haben. Heisst das jetzt nun anhalten oder mehrmals die Bewegung machen. Ist es zum Beispiel beim Vergessen einmal? (00:37:47)

B1: Einmal oder mehrmals. Ich glaube aber, das ist mehr - (B2: Ich denke das ist sowieso eher die Schwierigkeit die Bilder so zu machen, dass man es in einem Bild versteht.) (00:38:01)

I: Habt ihr die PORTA-Bilder einfacher gefunden als die DSGS? (00:38:01)

B1: Ja. (00:38:09)

B2: Ja, ich glaube schon, dass ich diese einfacher gefunden habe. (00:38:13)

I: Genau, das sind PORTA ((B1 zeigt im Singbüchlein auf die PORTA-Gebärden)). (00:38:16)

B1: und das sind, ja. (00:38:19)

B2: Ja, ich finde das schon. (00:38:22)

I: Wie war das Singheft im Alltag nützlich? (00:38:25)

B1: Also wie meinst du das jetzt genau? (00:38:29)

I: Also hat es euch etwas gebracht im Kita-Alltag? (00:38:33)

B1: Ja auf jeden Fall. Also wir werden es auch weiterhin im Singkreis machen, das habe ich auch bereits der Gruppe gesagt. Auf jeden Fall das Bus-, Bauernhof- Oh du goldige Sonne-Lied werden wir weiterhin machen und auch Häschen in der Grube. Das könnten wir eigentlich auch ((zeigt im Singbüchlein auf das Lied „Bist du glücklich“)) machen, bist du glücklich und du weisst es. Dann einen guten Appetit werden wir wahrscheinlich und Zähne putzen, Aufräumen - (B2: Aufräumen haben wir ganz wenig gemacht). Also ich ziehe mich an ist für unseren Alltag nicht wirklich hilfreich, weil die Kinder können dann gar nicht. (B2: Meistens ist es bei uns ein flüssiger Übergang, oder? Also weisst du -) Du kannst nicht das Lied singen und dich gleichzeitig anziehen, das geht nicht. (B2: Ja.) (00:39:33)

I: Also einfach ohne Gebärden wäre es dann. (00:39:34)

B1: Dann wäre es ohne Gebärden. Also mit den Gebärden geht es gar nicht, weil die Kinder sich ja anziehen und du bist ja vielleicht am helfen oder am Reissverschluss schliessen. (B2: Ja natürlich, ja.) Dann kannst du das gar nicht machen. (00:39:46)

B2: Es sind natürlich auch nicht alle Kinder gleich weit. (00:39:48)

I: Ja, ja. (00:39:49)

B1: Also das ist auch etwas, was wir weniger gemacht haben. Also das Aufräumen könnte man machen. Aber auch dort singt man und räumt gleichzeitig auf. Dort hast du dann auch nicht die Hände frei, um die Gebärden zu machen. Das Zähneputzen wäre etwas, wo man sagen könnte, das könnte man vielleicht doch anschauen. Wenn zum Beispiel vier, fünf Kinder dort sitzen, dass man das einmal mit den Gebärden macht und danach die Zähne putzen. (00:40:24)

B2: Ja, ja (...) das könnten wir wahrscheinlich am besten integrieren. (00:40:29)

B1: Und einen guten Appetit und wissen wir die Melodie nicht wirklich - wo ist das jetzt ((blättert im Singbüchlein)). (00:40:32)

B2: Ja, also ich kenne es nicht. Also ich glaube, das hat niemand gekannt. (00:40:37)

B1: Wir können alle keine Noten lesen. Wir sind alle sehr unmusikalisch. (00:40:40)

I: Also euch würde eine Audio-Datei helfen. (00:40:41)

B1: Ja, sehr. Das wäre sicher sehr sehr hilfreich. Einfach weil es teilweise Lieder darin hat, die wir gar nicht wirklich kennen. Wir haben aber ganz klar gesagt, dass wir es weiterhin brauchen werden auf der Gruppe, weil die Kinder allgemein sehr positiv darauf reagieren.

Sie haben sehr Freude daran. Es werden jetzt auch viel öfters die Gebärden im Alltag gebraucht. Also das sind vielleicht jetzt nicht diese drei Kinder, die wir jetzt für das Projekt ausgewählt haben. (B2: Es hat natürlich andere Kinder, welche sehr positiv darauf reagiert haben, also was uns auch überrascht hat.) Und die haben auch wirklich ganz schnell die Gebärden beherrscht (B2: Ja, und auch gewusst haben) und auch besser mitsingen. (B2: Ja.) Es wird besser mitgesungen. (00:41:42)

B2: Und es ist auch ruhiger im Singkreis. Obwohl sich die Kinder mehr konzentrieren müssen, ist es trotzdem als leitende Person angenehmer. Weil es gibt es weniger, dass ein Kind Schabernack macht. Es ist dann allgemeiner ruhiger. (00:42:00)

B1: Ja, weil sie müssen sich konzentrieren. (00:42:04)

I: Also sie sind konzentrierter. (00:42:04)

B1: Und sie haben natürlich auch zusätzlich mit diesen - (I: Büchlein, Leporellos) Leporellos etwas zum Anschauen, wo sie noch einmal fokussierter auf etwas sind. Also ich finde es sehr sehr hilfreich. Ich finde es positiv. Es kam sehr gut bei den Kindern an und auch bei unserem Team. Wir machen es auch gerne. Es hat auch zu lustigen Momenten geführt. (B2: Ja.) Wo irgendwie: „Oja warte einmal, da kommt ja auch noch einmal“ und - (00:42:39)

B2: Ich habe auch einmal eine Strophe vergessen, weil ich so konzentriert war, auch die Kinder. (I: Ja, das kenne ich auch) ((lachen)) „Oh das haben wir jetzt vergessen, singen wir weiter“. (00:42:48)

B1: Ja also ich finde es sehr gut. Ich möchte es definitiv weiterhin auch brauchen. (00:42:56)

I: Müssten die Leporello-Bilder grösser sein? Oder müssten sie in einer Schachtel daneben sein, oder? (00:43:03)

B1: Ich finde es gut so. (00:43:03)

B2: Ja, ich finde es auch gut. Die Kinder wollen es jetzt auch immer mehr selber aufmachen und sie wieder ins Buch tun. (00:43:10)

B1: Da musst du dann einfach schauen, dass sie vorsichtig sind. (00:43:16)

I: Also die Kinder dürfen auch sonst das anschauen und die Bildchen herausnehmen? (00:43:19)

B1: Wir haben die Singbüchlein nicht auf den Gruppen. Aber wenn wir am Singen sind, dann machen wir es auf. Es ist ja auch vor allem toll, den Leporello herauszunehmen und ihn wieder hinein kletten ((nimmt den Leporello aus dem Singbüchlein heraus)) und das Öffnen und Schliessen. Es ist relativ einfach, so dass - (B2: dass das Kind es zusammenlegt, ist -) ja aber ist nicht so schwierig, wie wenn sie es zum Beispiel zusammenfalten müssten. Sondern man kann es wie eine Handorgel zusammenlegen. Dann geht es schon auch. (00:43:51)

B2: Beim Patrick musste man aufpassen. Er wollte es immer in die Hände nehmen. Ich glaube für ihn war das auch sehr interessant. (00:44:04)

I: Der Klett wahrscheinlich. (00:44:04)

B2: Ich weiss er gar nicht. (00:44:08)

B1: Ich denke, er kennt das auch von seinen Bildchen, weisst du mit dem Ding. (00:44:11)

B2: Er wollte es einfach immer in die Hände nehmen. Und weisst du, er wollte es immer zerknüllen, wegen seiner Motorik. (00:44:21)

I: Macht er bereits PECS? Also das mit den Bildchen, wo er das Bildchen gibt, wenn er etwas sagen möchte? (00:44:26)

B1: Nein, noch nicht wirklich. Also bei uns noch nicht wirklich. (00:44:33)

I: Ob er vielleicht deshalb immer das Bild nimmt. (00:44:33)

B1: Es könnte sein, dass das ein Beginn sein könnte. Ich weiss nicht, wie fest sie zu Hause daran arbeiten. Ja ich weiss nicht, ob es vielleicht gut wäre, wenn man noch ein Zweites hätte, wenn dir eines kaputt geht oder so, damit man dann noch eines hat, um es zu brauchen. (00:44:56)

I: So ein Ersatzbogen von den Leporellos? (00:44:56)

B2: Ja. (00:44:56)

B1: Genau. (00:44:58)

I: Zum Schluss würde mich noch interessieren, ihr habt mir bereits sehr viel Auskunft gegeben, ob es irgendetwas noch gibt, dass ihr gerne loswerden möchtet oder wo ihr findet, das braucht es unbedingt noch in diesem Heftchen? Oder das und das Lied wäre noch super. Also Ergänzungen und Wünsche. (00:45:17)

B1: Also ich fände es sehr toll, wenn wir alle unsere Lieder wo wir haben - (B2: also sicher auch diese mit den Tieren und so. Also das mit den Tieren ist sicher sehr gut angekommen. Ich glaube das wäre sehr cool, wenn wir auch andere Lieder wie das Krokodil oder der Elefant oder Säuli so machen könnten) Ich fände es sehr toll, wenn wir unsere Lieder so machen könnten. Weil es ist so auch ein sehr spielerisches Lernen. Es ist nicht nur im Alltag, sondern du machst es auch wirklich. Und du hast diese Leporellos mit den Bildchen noch, du machst es zusammen, sie sind interessiert daran und wir fangen auch mehr an zu gebärden. Auch für uns ist es sehr gut. Du hast doch irgendwie letztens gesagt, hinsetzen ((macht Gebärde vor)) und ich habe davor auch sitzen gesagt und habe gedacht: „Mist, ich habe es vergessen“. Aber es war einfach im Alltag. Ich glaube es war schon mit Patrick oder Anita gewesen, aber wir machen es jetzt nicht nur mit ihnen. Wo ich auch finde, warum eigentlich nicht. Wenn wir „hinsetzten“ sagen, warum auch nicht die die Gebärde dazu machen? Mir

ist aufgefallen, wenn ich es nicht mache und dann sehe, dass es jemand macht, dann denke ich sofort: „ Oh, ahja stimmt, ich habe es vergessen“. Ja es fehlt schon fast etwas. (00:47:02)

B2: Ich finde es schon spannend, dass allgemein zu machen und ein paar Sachen zu lernen. Ich glaube, es ist auch für die Erwachsenen spannend. Und ich glaube bei den Kindern ist es sowieso so. Bei ihnen ist es wie noch über einen anderen Teil im Gehirn, welcher durch die Bewegung angesprochen wird. Logisch lernen sie dann besser. Man weiss ja, dass man dann neurologisch besser lernt. Das ist schon noch spannend zu sehen, vor allem bei einzelnen Kindern. Zum Beispiel bei Sandro. Er hat es einmal oder zweimal gesehen. Er war dann in den Ferien und als er zurückkam, sah er es einmal und wusste fast alles. Ich war erstaunt, wie viel er wusste. (00:47:50)

I: Und hatte auch Freude daran. (00:47:53)

B2: Ja sehr. (00:47:55)

B1: Also sie sind dann auch sehr stolz, wenn sie es können. Wenn du fragst wie geht jetzt „sitzen“ und du dann sagst: „Ja genau so“ und es dann noch einmal vorzeigst, sind sie sehr stolz darauf, dass sie es jetzt können und es richtig zeigen konnten. (00:48:16)

I: Ja dann möchte ich euch herzlich danken, dass ihr mir so detaillierte Auskunft gegeben habt und euch Zeit dafür genommen habt. Vielen Dank. (00:48:24)

B1: Danke dir (00:48:26)

B2: Danke dir (00:48:26)

G. Interviewleitfaden Expertin

Experteninterview

Zuerst möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast und das Singbüchlein angeschaut hast. In diesem Interview geht es um deine Meinung. Du darfst ganz frei und unbeschwert antworten, deine subjektive Meinung interessiert mich. Das Gespräch wird aufgezeichnet, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Selbstverständlich werden die Daten vertraulich und anonymisiert behandelt. Die Aufnahmen werden nach dem Beenden des Projektes gelöscht.

Wie du ja weißt untersuche ich im Rahmen meiner Masterarbeit das Singen mit Unterstützter Kommunikation und deren Auswirkungen auf die Sprach- und Gesamtentwicklung. Ich habe ein Singbüchlein mit 9 Liedern gestaltet, welches 3 Familien und eine Kita getestet haben. Jetzt würde mich noch deine fachliche Meinung dazu interessieren.

1. Leitfrage / Erzählaufforderung: Zu Beginn möchte ich gerne von dir Wissen, welche Erfahrungen du allgemein mit Singen in der Therapie gemacht hast.	
Inhaltliche Aspekte <ul style="list-style-type: none"> • Freude • Motivation • Interesse • Häufigkeit 	Detaillierungsfragen Was hast du für Erfahrungen in der Therapie mit Singen gemacht? Wie setzt du das Singen ein? Welcher Einfluss hat das Singen deiner Meinung nach auf die Sprachentwicklung der Kindern? Was konntest du beobachten in deiner Arbeit?

2. Leitfrage / Erzählaufforderung: Die weiteren Fragen beziehen sich nun auf das Singbüchlein. Du hast das Singbüchlein für den Pre-Test bereits eine Woche lang getestet und daraus eins- bis zwei Lieder mit deinen Therapiekinder gesungen. Mich würde nun interessieren, wie du das Singbüchlein beurteilst.	
Inhaltlich Aspekte <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung Singbüchlein • Umfang, Vielseitigkeit • Handhabung im Alltag • Nützlichkeit 	Detaillierungsfragen Wie findest du die Auswahl der Lieder? Den Umfang? Die Vielfalt? Die Handhabung? Die Nützlichkeit in der Praxis? Wie findest du die Darstellung der Gebärden und die Auswahl? Wie findest du die Idee mit dem Leporello?

	<p>Inwiefern hilft das Singbüchlein deiner Meinung nach die Sprache und Gesamtentwicklung anzuregen?</p> <p>Wer könnte alles vom diesem Singbüchlein profitieren?</p> <p>Könntest du dir vorstellen, diese Büchlein in deiner Arbeit anzuwenden?</p> <p>Was sind deiner Meinung nach Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz dieses Singbüchlein? (Muss man die Gebärden kennen, bereits Erfahrungen haben mit UK?) Wer kann es alles gebrauchen?</p> <p>Muss man instruiert werden, wie dieses Buch funktioniert? Benötigt es noch eine Bedienungsanleitung?</p>
--	---

3. Leitfrage / Erzählaufforderung:

Zum Schluss würde mich noch interessieren, ob du Ideen für Ergänzungen hast.
(Allgemeine, abschliessende Beurteilung zum Singbüchlein)

Inhaltlich Aspekte	Detaillierungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Wünsche und Ideen für Anpassungen 	<p>Was hat dir besonders gut am Singbüchlein gefallen?</p> <p>Was würdest du verändern?</p> <p>Mit welchen Lieder / Themen sollte das Liederheft noch ergänzt werden?</p>

H. Interview Expertin

I: Interviewerin weiblich

B: Expertin

Dauer: 00:13:36

I: Gut, also zuerst möchte ich mich bei dir herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und mir dein Expertenwissen zur Verfügung stellst. Damit du das weisst, alle Daten werden anonymisiert und nach der Beendigung des Projektes wird alles gelöscht. (00:00:16)

B: Ist in Ordnung. (00:00:17)

I: Gut, dann beginnen wir doch. Zu Beginn würde ich gerne von dir wissen, welche Erfahrungen du allgemein mit Singen mit Unterstützter Kommunikation in der Therapie gemacht hast. (00:00:28)

B: Sehr gute. Das ist sehr wichtig in der Therapie bei mir. Es ist für viele Kinder auch ein Türöffner zum in Interaktion zu kommen mit jemandem und vor allem auch in der Kita daran teilnehmen zu können. (00:00:48)

I: Wie setzt du das Singen ein? (00:00:50)

B: Also zu Beginn ist das ganz eng an Ritualen gekoppelt. Also bei allen Kindern gibt es zuerst ein Begrüssungslied und das ziehe ich mit allen Kindern durch, ob sie das Singen jetzt toll finden oder nicht. Und ich mache auch bei allen Kindern das Fertig-Lied am Schluss, ob sie jetzt schauen, zuhören und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das dann für sie wie das Signal ist, ok jetzt ist es fertig. Und je öfter ich das mache, ist die Aufmerksamkeit immer mehr auf das Singen gerichtet und irgendeinmal beginnen sie dann mitzumachen oder ich kann sie zum Beispiel ein bisschen führen bei den Gebärden. Ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, dass man es immer und immer macht und immer anbietet und die Kinder immer dazu einlädt und nicht nach einmal, wenn man bemerkt, dass das Kind kein Interesse hat, sofort aufgibt. Gerade bei besonderen Kindern ist es wichtig, dass man dranbleibt und ein wenig Biss hat. (00:01:52)

I: Nach deiner Meinung nach, was hast du das Gefühl, was das Singen für einen Einfluss auf die Sprachentwicklung hat. (00:02:01)

B: Ich denke sehr einen Grossen. Singen ist etwas, was mit Emotionen gekoppelt ist und es ist oft auch ein Einstieg zum auch (...) wie sagt man dem Serienbildern für die Serialität. Gerade mit diesen Gebärden, dass sie auch beginnen mehrere Gebärden beim Singen aneinander zu hängen und durch das hilft es ihnen auch oft erste Wörter ein bisschen zu sprechen, weil man beim Singen oft durch die Melodie und (...) und durch die Worte, die sie wiedererkennen, etwas ein bisschen evozieren kann. Oft ist es so, dass wir beim Singen einen Satz beginnen und dann kann man kurz innehalten und einen Moment abwarten und oft ist das dann die Chance, dass das Kind selber diese Textphrasen, dann beendet. Und dann auch sehr stolz ist. (00:03:17)

I: Hast du auch in deiner Arbeit Veränderungen in der Gesamtentwicklung festgestellt?
(00:03:23)

B: (...) Ja, ich denke, wenn man gemeinsam miteinander singen kann oder als Kind diesem Ritual teilnehmen kann, macht das auch etwas mit dem Selbstwertgefühl. Und ich denke vor allem auch in der Kita bei diesen Kindern, welche ich begleite, für diese ist es oft sehr schwierig mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen oder ein gemeinsames Spiel zu entwickeln, selbst dann, wenn sie bereits auch längere Erfahrungen haben mit Kitas, beobachte ich, dass diese sehr oft im Parallelspiel, im Singkreis daneben sitzen oder sogar flüchten und nicht machen möchten. Wenn man aber beginnt diese Lieder ein wenig langsamer zu singen und mit Gebärden zu unterstützen oder auch vielleicht versucht dieses Kind zu führen mit den Gebärden, plötzlich entsteht etwas ganz Neues und das Kind findet einen neuen Zugang zum Singen und zum daran teil zu haben in der Gruppe. Und das macht extrem etwas mit dem Kind in der gesamten Entwicklung. (00:04:25)

I: Dann hätte ich noch ein paar Fragen zum Singbüchlein. Wie du ja weisst, habe ich ein Singbüchlein entwickelt mit Liedern darin und du hast das ja auch gesehen und angeschaut. Und jetzt würde ich gerne noch ein paar Fragen dazu stellen. Und zwar, wie findest du die Auswahl der Lieder? (00:04:46)

B: Die gefallen mir sehr gut, weil man sie oft mit einem Ritual verbinden kann und ich glaube das ist sehr wichtig im Alltag von den Kindern. Rituale sind wichtig und wenn man das noch mit dem Singen verknüpfen, denke ich, hilft es diesen Kindern um so mehr, diese Rituale machen zu können oder diese Alltagsroutinen mit dem Singen begleiten zu können.
(00:05:13)

I: Es sind ja 9 Lieder im Singbüchlein. Was denkst du über den Umfang? (00:05:17)

B: Ich finde das gut für einen Einstieg mit so einem Büchlein. Ja, ich denke, da findet jeder ein Lied, welches ihm gefällt und gerade eine Idee hat, wann er das im Alltag könnte einbauen. Es sind auch Lieder, welche die Kinder sehr ansprechen. (00:05:37)

I: Wie findest du die Darstellung der Gebärden? (00:05:43)

B: (...) Also, ich finde sie gut. Aber ich denke für jemand der noch keine Erfahrung hat mit Gebärden oder mit UK, manchmal sind sie nicht selbsterklärend. Ich glaube dort wäre es hilfreich, wenn man diesen Personen vielleicht noch einen Link gibt zum Internet, wo sie zum Beispiel bei PORTA, bei der Seite von der Tanne, diese Gebärden in Videos anschauen könnten, damit sie genau wissen, wie man diese ausführt oder diese Gebärden, welche von Sign Swiss sind, vom Gehörlosenbund, dass man diese dort noch anschauen könnte. Ich glaube das würde helfen. Man müsste aber die Leute dazu anleiten, dass dort nachzuschauen. Und vielleicht würde das dann sie auch animieren, die Gebärden vermehrt im Alltag zu verwenden, also Lautsprache unterstützte Gebärden und wenn man das ihnen anhand von diesem Singbüchlein würde zeigen, kämen sie vielleicht auch selber auf die Idee später einmal, wenn sie sich mit ihrem Kinder unterhalten und bemerken dass das Kind zum Beispiel sehr an dieser Baustelle oder an diesem Bagger interessiert ist, aber es kann das Wort Bagger noch nicht sagen, dass sie dann vielleicht selber einmal im Internet

nachschauen gehen und diese Gebärde nachschauen und dann am Kind diese Gebärde zeigen können. (00:07:00)

I: Es hat ja noch so kleine Leporellos hinten im Büchlein darin. Was haltest du von diesen? (00:07:06)

B: Diese finde ich ganz toll, weil das Singbuch selber, denke ich, ist mehr für die Eltern. Für die Kinder ist dieses Büchlein nicht so ansprechend. Es ist auch nicht so praktisch zum Blättern für diese Kinder, welche motorische noch nicht so geschickt sind. Allerdings so ein Leporello habe ich gesehen, dass die Kinder das total lässig finden. Das auf- und zu falten und dann auf diese Bilder darauf zeigen. Ich denke das hilft sehr oder auch den Gebärden, welche man beim Singen macht, noch ein Bild dazu zu geben, damit für diese Kinder noch klarer wird, was ist überhaupt mit dieser Gebärde gemeint. So dass es für die Kinder eine Bedeutung erschliesst aus diesen Gebärden. (00:07:52)

I: Wer könnte deiner Meinung nach alles von diesem Singbüchlein profitieren? (00:07:59)

B: Ich finde alle ((lachen)). Ich bin ein grosser Fan von UK und vom Singen mit unterstützender Gebärde, Lautsprache unterstützenden Gebärden. Aber auch das Visualisieren von Bildern, ich denke das hilft allen. Also in erster Linie hilft das sicher Kindern mit besonderen Bedürfnissen, aber auch Kinder mit einer Spracherwerbsstörung oder Kinder mit einem Migrations-Hintergrund zum besser, schneller und nachhaltiger Deutsch zu lernen. Ich glaube das hilft allen. Ich würde mir wünschen, dass das alle Kitas so machen würden, egal ob sie jetzt Kindern mit besonderen Bedürfnissen haben oder nicht. Ich glaube das würde bei allen Kindern den Spracherwerb unterstützen. (00:08:46)

I: Könntest du dir vorstellen dieses Büchlein in deiner Arbeit anzuwenden? (00:08:49)

B: Ja auf jeden Fall. Ich versuche immer die Eltern daran zu führen und sie zu begeistern für UK oder für den Einsatz von Lautsprache unterstützenden Gebärden. Und ich denke, wenn man ihnen noch physisch so etwas in die Hände geben könnte und vor allem es ist ja auch sehr schön gestaltet, das würde ihnen vielleicht gerade noch ein bisschen mehr den Kick geben. Oder wenn sie das zu Hause irgendwo hinstellen, oder es herumliegt, würden sie sich vielleicht ein bisschen mehr daran erinnern, oh ja genau, ich könnte ja wieder einmal mit den Kindern etwas singen. Und sie könnten sich zu Beginn daran ein wenig festhalten. (00:09:24)

I: So ein bisschen als Erinnerung. (00:09:26)

B: Richtig, als Erinnerung. (00:09:27)

I: Du hast schon ganz viel gesagt, dass du es zum Beispiel wichtig fändest, dass sie noch einen Link dazu hätten zum diese Gebärden zu machen und jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage dazu. Was sind deiner Meinung nach, die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz von diesem Büchlein? (00:09:43)

B: Ja, ich denke das wichtigste ist, dass man sich im Alltag auch diese Zeit einplant und sich diese Zeit auch nimmt, wo man mit den Kindern das macht. Und am einfachsten ist es, wenn

man es versucht mit einem Ritual zu verknüpfen. Das ist sicher das Wichtigste. Und ich glaube es ist schon auch eine grosse Hilfe, wenn es noch eine Fachperson hat, wo das initiiert und die Eltern kann anleiten und vor allem zu Beginn ein bisschen begeistert. Und wo es dann vielleicht auch jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. (00:10:24)

I: Ja, wenn sie Fragen haben, haben sie eine Ansprechperson. (00:10:26)

B: Ja (00:10:27)

I: Findest du man muss instruiert werden, um dieses Büchlein zu benutzen? (00:10:33)

B: Ja es kommt darauf an, mit welchem Ziel man dieses Büchlein soll benutzen. Also ja, es kommt darauf an, was die Absicht dahinter ist. Grundsätzlich, wenn es einfach darum geht eine tolle Liedersammlung zu haben für kleine Kinder, um mit ihnen zu singen, dann braucht es das nicht. Es kommt darauf an, was es für Zielpersonen sind, was die Eltern, Kita-Betreuerinnen oder wer auch immer bereits mitbringen. Ich denke für Eltern aus einem anderen Kulturkreis, ist das sehr schwierig, weil es auf Schweizerdeutsch ist. Und diesen kann man es nicht einfach so abgeben. Ihnen müsste man vielleicht schon noch ein bisschen erklären und sagen dass das auch Lieder sind, die oft in der Kita gesungen werden und wenn sie Lust haben können sie das mit Ihrem Kind singen oder sie können diese Lieder auch einmal auf YouTube anschauen und vielleicht das abspielen und mit dem Kind zusammen versuchen die Gebärden zu machen oder vielleicht die Kita-Erzieherin fragen, ob sie vielleicht dieses Lied einmal vorsingen können, damit sie es schnell mit dem Telefon aufnehmen können. Und vielleicht würde das dann auch in einem zweiten Schritt die Eltern animieren, dass sie selber eigene Lieder singen aus ihrem Kulturkreis, was auch eine Riesenchance wäre. (00:11:55)

I: Also so eine Audio-Datei wäre sicher noch etwas Sinnvolles? (00:11:59)

B: Ja eine Audio-Datei wäre sicher gut oder vielleicht sogar ein kurzes Video. Das denke ich, wäre das einfachste. (00:12:05)

I: Damit man auch sieht, wie man die Gebärden macht. (00:12:08)

B: Ja, richtig. Und ich denke es wichtig, dass man auf diesem Video darauf hinweist, dass man vielleicht diese Lieder zu Beginn ein bisschen langsam singen muss, damit das Kind überhaupt eine Chance hat mitzumachen. Am besten ist es natürlich schon, wenn man es selber singt. Weil dann kann man je nachdem wie das Kind reagiert darauf eingehen und ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller singen oder ein bisschen abwarten. (00:12:35)

I: Ja zum Schluss würde mich noch interessieren, ob du noch Ideen hast oder Ergänzungen zu diesem Büchlein hast. (00:12:42)

B: (...) Also ich denke, das ist einmal eine super erste Auswahl von Liedern. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Lieder, zum Beispiel auch zu den einzelnen Jahreszeiten, zu Themen wie Nikolaus, Osterhase, Winter. Das könnte man sicher auch noch ergänzen. Ich glaube das

ist auch etwas, das wachsen könnte. Oder vielleicht auch noch mit Liedern aus anderen Kulturen. (00:13:22)

I: In diesen Sprachen auch (00:13:24)

B: Ja, ja. (00:13:24)

I: Ja herzliche Dank für deine Zeit und dein Expertenwissen. (00:13:35)

B: Sehr gern geschehen. (00:13:36)

I. Begründung Kategoriensystem

Hauptkategorie	Unterkategorie	Begründung
Ebene Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderung in der Kommunikation • Veränderung in der Gesamtentwicklung • Präferenz der Lieder 	<p>Wie die Bedarfsabklärung im Vorfeld gezeigt hat, ist Singen ein wichtiger Bestandteil im Familienalltag von kleinen Kindern. Primär wird mit den Kindern zur Unterhaltung gesungen oder als Hilfe, um den Tag zu strukturieren (vgl. Kapitel 2.2).</p> <p>Die theoretische Auseinandersetzung hat aber gezeigt, dass Singen viel mehr ist als nur Unterhaltung: Singen wirkt sich positiv auf das Befinden und die Entwicklung aus (vgl. Blank & Adamek, 2010). Mithilfe der Unterstützen Kommunikation in Form von lautunterstützten Gebärden und Piktogrammen werden Schlüsselwörter der Lieder auf einer zusätzlichen Ebene (visuell und motorisch) dargestellt und tragen zum Sprachverständnis bei (vgl. Wilken, 2018). Aus diesem Grund werden Daten zur Veränderung in der Kommunikation sowie zu den Veränderungen in der Gesamtentwicklung der Kinder gesammelt. Darüber hinaus werden Daten zur Präferenz der Lieder gesammelt. Damit wird beabsichtigt, Aussagen diesbezüglich treffen zu können, inwiefern die Anwendung des Singbüchlein Auswirkungen auf die</p>

		<p>kindliche Entwicklung und Kommunikation hat und welche Lieder dazu beitragen.</p>
Ebene Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Freude am gemeinsamen Tun/Rituale • Einstellung zum Singen 	<p>Eine weitere Hauptkategorie ist die Ebene Eltern. Die Eltern beeinflussen die Entwicklung ihrer Kinder stark und haben eine unverzichtbare soziale Funktion. In gemeinsamen Aktivitäten mit den Eltern lernt das Kind durch Nachahmung. Zudem bekommt es Bestätigung durch Zugehörigkeit und das Gefühl gebraucht zu werden, was wichtig für die sozial-emotionale Entwicklung ist (Largo, 2015, S. 22). Daher werden Daten gesammelt, welche Aussagen zur Freude am gemeinsamen Tun festhalten. Ebenfalls werden Veränderungen in der Einstellung zum Singen bei den Eltern festgehalten.</p>
Ebene Kita	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Interaktion mit anderen Kindern • Teilhaben an gemeinsamen Aktivitäten 	<p>Beziehungen zu anderen Kindern einzugehen, beeinflusst die kindliche Entwicklung (vgl. Kraus de Camargo & Hollenweger, 2017, s. 23). Dafür braucht es sozial-emotionale Kompetenzen. Nach Largo ist das Eingehen von Beziehungen zu anderen ein Grundbedürfnis des Menschen, das auch psychischen Wohlbefinden bei (vgl. Largo, 2015, S. 22) Immer mehr Kinder besuchen eine Kita und kommen in Kontakt mit anderen Kindern und Bezugspersonen.</p>

		<p>Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten ist mehr als nur dabei zu sein. Vielmehr ist damit die aktive Teilnahme am Geschehen gemeint, (mit-) wirken, mitgestalten, sich aktiv daran beteiligen. Für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes ist es wichtig, dass es Erfahrungen machen kann, indem es sich selbstwirksam erleben kann (vgl. Weiss, 2019, S. 193). Aus diesem Grund wurde die Kategorie Kita mit den Subkategorien Gemeinsame Interaktionen mit anderen Kindern und die Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten gewählt. Damit wird beabsichtigt Aussagen über die Veränderungen der sozialen Kompetenzen bzw. wie sich der gemeinsame Umgang durch das Singen mit UK beeinflussen lässt, erfasst werden.</p>
<p>Bewertung Liederheft</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Bewertung • Nützlichkeit • Einsatz von Gebärden • Einsatz von Leporellos • Anregungen 	<p>In dieser Hauptkategorie mit ihren Subkategorien wird der Nutzen des Liederhefts festgehalten.</p> <p>Das Liederheft soll in erster Linie für die Eltern gedacht sein. Deshalb interessiert hier ihre Meinung. Die familienorientierte heilpädagogische Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen und Ressourcen der Eltern (vgl. Sarimski, 2013, S.87). Demnach sind die Ansichten der Eltern über das Liederheft von zentraler Bedeutung. Die Anliegen von Bezugs- und Betreuungspersonen im ausserfamiliären</p>

		<p>Umfeld werden in der heilpädagogischen Früherziehung ebenso thematisiert (vgl. Lütolf, Koch & Venetz, 2014, S. 15ff).</p> <p>Deshalb werden auch die Meinungen des Fachpersonals der Kita berücksichtigt.</p> <p>Weiter werden Daten zur Anwendung der Gebärden und den Leporellos ermittelt.</p> <p>Damit sollen deren Einsatz und Sinnhaftigkeit aus Sicht der Eltern und den Fachpersonen der Kita erfasst werden.</p>
--	--	--

Unterkategorien mit Codierregeln und Ankerbeispielen

Ebene Kind		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Veränderung in der Kommunikation	Aussagen bezüglich der Veränderung in der Kommunikation, Wortschatzzunahme, Eigenschaften der Kommunikation	<p>«...es kommen aber auch wirklich viel mehr Wörter und er versteht mehr.»</p> <p>«Jetzt versucht er Sätze zu machen mit mehreren Wörtern.»</p> <p>«Also sein Bedürfnis sich mitzuteilen ist grösser geworden»</p>
Veränderung in der Gesamtentwicklung	Beinhaltet Aussagen über die Gesamtentwicklung, Veränderungen im Alltag, neue Verhaltensweisen	«Also er wirkt wie selbstsicherer und setzt sich vermehrt durch.»

		« <i>Emotional ist er ausgeglichener, denke ich und konzentrierter, ja.</i> »
Präferenz der Lieder	Beinhalten Aussagen zur Präferenz der Lieder, das heisst darüber, welche Lieder von den Kindern bevorzugt wurden	« <i>Also jetzt letztens, klarer Favoriten waren das Bauernhof-Lied und das Bus-Lied.</i> » « <i>...bei allen Kindern in unserer Gruppe sind Tiere sehr spannend.</i> » « <i>Das Bus-Lied finden sie sicher sehr lässig und das mit dem Bauernhof finden sie sehr lässig.</i> »

Ebene Eltern		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Freude am gemeinsamen Tun	Beinhaltet Aussagen bezüglich des gemeinsamen Singens in der Familie	<i>Ich wollte sagen, es war eine gute Erfahrung für unsere Familie alle zusammen zu sein und diese Lieder zu singen.</i> » « <i>Es war schön. Also wir haben diese Zeit bewusst eingeplant und das auch bewusst gemacht und dadurch bewusst mehr Zeit genommen.</i> »

Einstellung zum Singen	Beinhaltet Aussagen über die Einstellung zum Singen, wie sich diese verändert hat	«Es veränderte unsere Einstellung, ich denke es ist inspirierend und erheiterte die Stimmung.» «Wir haben schon davor viel gesungen.»
------------------------	---	--

Ebene Kita		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Gemeinsame Interaktion mit anderen Kindern	Beinhaltet Aussagen zur Interaktion mit anderen Kindern	«Dass er jetzt auch mit Anita, welche ja auch mit Gebärden kommuniziert.» «Es werden jetzt auch viel öfters Gebärden im Alltag gebraucht.»
Teilhaben an gemeinsamen Aktivitäten	Beinhaltet Aussagen zur Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten, zum Beispiel über den Singkreis und das Freispiel in der Kita	«Also er hat jetzt mehr Interessen an dem gemeinschaftlichen Aktivitäten.» «Es wird besser mitgesungen.»

Bewertung Liederheft		
Unterkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Allgemeine Bewertung	Beinhaltet Aussagen über das Liederheft	«...also ich fand das Büchlein selber super.»

	und über das Projekt als Ganzes, wie hat es den Familien und den Fachpersonen der Kita gefallen	<i>«Ich mag das Design und es ist bunt, das ist auch wichtig.»</i>
Nützlichkeit	Beinhaltet Aussagen bezüglich der Nützlichkeit im Familien-und Kitaalltag	<i>«Also es ist sicher nützlich gewesen. Also gerade das Zahnputz-Lied, das Aufräum-Lied sind gut.»</i> <i>«Ja, ich finde es relativ gut, der Tagesablauf ist drin, das Essen-Lied ist drin, das Zähne putzen ist drin, Aufräumen.»</i>
Einsatz von Gebärden	Beinhaltet Aussagen zum Einsatz und Handhabung der Gebärden. Wie wurden die Gebärden angewendet? Wie ist die Verständlichkeit der Darstellung der Gebärden?	<i>«Wir haben teilweise andere Gebärden verwendet, da wir bereits andere Gebärden hatten.»</i> <i>«Nein, er reagiert darauf. Also ich würde sagen, auch wir benutzten die Gebärden vermehrt, habe ich so ein bisschen den Eindruck und die Kinder reagieren also auch darauf.»</i>
Einsatz von Leporellos	Beinhaltet Aussagen über den Einsatz der Leporellos. Wie wurde diese genutzt? Wie war das Interesse bei den	<i>«Also ihn hat vor allem- also beide zusammen, haben vor allem die Leporellos hinten drin interessiert.»</i>

	Kindern, Eltern und Kita-Personal.	<i>«Also er hat diese auch angeschaut. Er hat auch gefragt, was ist das?»</i>
Anregungen	Beinhaltet Aussagen zu Ideen und Ergänzungen bezüglich des Singbüchleins.	<p><i>«Aber ich kann mir vorstellen, dass es für gewisse Eltern von Vorteil wäre, wenn es ein App oder etwas, damit sie es selber hören und mitsingen könnten.»</i></p> <p><i>«Ja ich weiss nicht, ob es vielleicht gut wäre, wenn man noch ein Zweites hätte (Leporellos), wenn dir eines kaputt geht oder so, damit man dann noch eines hat, um es zu brauchen.»</i></p>

J. Codierungen

J.1 Veränderung in der Entwicklung

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Tim	47	Aber beim Zähne putzen, das ist irgendwie wie so ritualisiert. Das hilft.
Interview Luca	50	Aber dass er wirklich so singt, das kommt mehr. Das ist sicher neu.
Interview Tim	43	Ah ja, was sich noch verändert hat, dass sie- dass beide, viel viel mehr selber ins Spielen hineinkommen und dass es wirklich Situationen gibt, in welcher Elisa etwas für sich spielt und Tim etwas für sich spielt und es mich nicht braucht daneben
Interview Kita	101	Also bei ihr (Mara) (...) gab es nicht wirklich etwas, was auch aufgefallen ist, so dass es jetzt wirklich eine Veränderung gegeben hätte.
Interview Kita	137	Also das ist im Moment alles ein bisschen auf-und abwärts beim ihm (Lars). Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendetwas in einem Bereich gibt, was stetig immer gleich ist. Er ist wirklich gerade in einer schwierigen Findungs-Phase. Darum ist es schwierig eine Antwort zu geben.
Interview Kita	125	Also er (Mael) spielt sowieso immer sehr konzentriert. Also wenn er am spielen ist, dann ist er am spielen.
Interview Tim	39	Also er wirkt wie selbstsicherer und er setzt sich vermehrt durch
Interview Kita	41	Beim Lars habe ich den Eindruck, dass er zu Beginn Überwindung brauchte, weil er länger stillsitzen musste, um zuzuhören. Wir sind ja bei jedem Lied zuerst die Gebärden durchgegangen und haben diese gezeigt und haben diese dann mehrmals gemacht bevor wir dann wirklich gesungen haben. Und das war, vor allem zu Beginn, schwierig für ihn, so lange sich konzentrieren zu müssen. Aber dann hat er danach mitgemacht und wollte auch sehr viel zeigen, dass er es kann.
Interview Nico	52	Emotional ist er ausgeglichener, denke ich und konzentrierter, ja
Interview Kita	135	Er (Lars) ist jetzt einfach in einer Phase, in welcher er sich neu orientieren muss und herausfinden muss, wo sind meine Grenzen jetzt.
Interview Kita	108	Ich habe schon den Eindruck, wenn du ihr (Mara) etwas sagst und sie dann zuhört (B1: Ja) dann macht es eigentlich auch, finde ich.
Interview Kita	107	Ja also, zum Beispiel heute Morgen hat sie (Mara) Frühstück gegessen und dann habe ich ihr gesagt, dass sie abräumen soll. Und dann hat sie ja gesagt, ist vom Bank herunter geklettert, hat ihre Sachen genommen und das versorgt. Dort habe ich schon den Eindruck, dass sie das jetzt (...) besser im Griff hat als davor.
Interview Luca	40	Ja, also er entwickelt sich gut, eine Beobachtung, die wir gemacht haben, war im Lockdown das erste Mal, wo wie so ein Schub gekommen ist. Wo vielleicht auch daran gelegen hat, dass man sehr viel Zeit gehabt hat
Interview Kita	126	Ja. Also ich finde schon, dass vorher zum Beispiel das Essen viel wichtiger war, als er (Mael) zu uns kam und jetzt der Singkreis. Also zu Beginn ist er nicht in den Singkreis gekommen. Er ist immer zuerst sofort in die Küche gegangen. Weil wenn er kommt, gibt es kurz danach etwas zum Essen. Und jetzt ist es doch so, dass er zuerst auch in den Singkreis geht und nicht mehr sofort in die Küche stürmt.
Interview Luca	42	Nein, konzentriert war er eigentlich- er kann sich recht gut konzentrieren. Er ist auch recht feinmotorisch, das kannst du jetzt gleich sehen ((Luca malt auf ein Papier)) ist er eigentlich recht gut unterwegs, das war er schon immer. Ja was vielleicht vermehrt kommt, ist so das Selbstvertrauen
Interview Nico	36	Und auch das Lied vom Kindergarten „Ade Ade“. Sogar dieses Lied singt er vermehrt und zeigt es.

Interview Nico	52	und auch ein grosser Fortschritt ist nun, dass er jetzt Zvieri alleine isst.
Interview Nico	52	Und natürlich seine Sprachfertigkeiten und vielleicht auch seine motorischen Fertigkeiten (...).
Interview Luca	50	und wenn er singt, hat für ihn vielleicht den Vorteil, dass er dann auch seinen Mund benötigt.

J.2 Veränderung in der Kommunikation

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Kita	66	Aber er (Mael) ist viel am Sprechen, am Erzählen und am Zeigen.
Interview Luca	6	Aber er gibt den Text nicht wieder, wenn dann die Melodie
Interview Kita	129	Also (...) er (Lars) wendet definitiv auch Gebärden an. Also dort ist sicher ein Fortschritt passiert, was die Kommunikation anbelangt.
Interview Kita	64	Also der Mael ist jetzt viel mehr am Sprechen. Also (B2: Ja) ich habe den Eindruck, fast noch ein bisschen mehr als davor.
Interview Kita	98	Also durch das, dass sie (Mara) auch nicht wirklich Interesse daran gezeigt hat an dem Ganzen. Und auch die Gebärden nicht wirklich oft mitgemacht hat, sondern mehr wenn ihr Freund diese gemacht hat, hat sie vielleicht auch einmal animieren lassen. Aber sie hat sonst nicht wirklich - ich würde nicht sagen es hat so einen Fortschritt gegeben.
Interview Kita	69	Also er (Mael) lernt schon neue Wörter.
Interview Tim	28	also im Moment macht er sehr Fortschritte in der Kommunikation. Das ist so wir haben eben- das ist eben das, was ich bereits am Anfang gedacht habe. Wir haben eben in der Corona-Zeit, weil uns Corinne damals viele Videos geschickt hat mit Liedern, haben wir angefangen viel zu singen und dort hat er wirklich einen grossen Schub gemacht.
Interview Kita	83	Also mir kommt es so vor, also nicht, dass er (Lars) es im Alltag integriert, einfach so vom machen, sondern bei ihm ist es ein Zeigen
Interview Tim	33	Also sein Bedürfnis sich mitzuteilen ist grösser geworden, (B: ja genau)
Interview Kita	117	Ansonsten ist bei ihm (Mael) ganz klar, er spricht jetzt mehr, noch mehr als vorher. Also vorher hat er auch, als er begonnen hat zu sprechen einen grossen Sprung gemacht. Und dort hatten wir bereits den Eindruck, dass er sehr schnell ist mit Sprachen. Und jetzt habe ich den Eindruck, es ist fast noch ein bisschen mehr.
Interview Luca	36	das ist schwierig zu sagen. Also er spricht mehr, das schon, aber das ist bei ihm auch so generell so eine Entwicklung, die bereits lange andauert, wo sehr langsam ist. Aber ob er jetzt- das ist schwierig zu sagen, ob er jetzt das deutlich mehr macht
Interview Luca	30	Das ist schwierig, mit dem jetzt in Zusammenhang zu bringen, was genau die Ursache davon ist. Aber was schon auffällt ist, dass er jetzt beginnt auch Mehrwortsätzen sprachlich zu produzieren. Aber ob das jetzt inspiriert oder gefördert oder anregend war, kann ich nicht sagen.
Interview Luca	6	Er hat aber angefangen durch das vermehrte Singen, mehr für sich zu singen
Interview Tim	32	Er macht sehr viele Fortschritte im Moment. Also er- im Moment merke ich- also das hatte er bereits früher auch schon gehabt, aber es wird wie noch intensiver, er will so viel sagen und plappert dann manchmal einfach irgendetwas und gestikuliert irgendwie dazu und es kommen aber auch wirklich viel mehr Wörter und er versteht mehr.
Interview Nico	32	Er wurde offener und vielleicht gelassener bezüglich der Kommunikation. Ihm macht es jetzt mehr Spass und (...) es macht Freude.

Interview Luca	34	Für ihn ist jetzt das auch das Rad, wenn er in der Garage ein Auto sieht und meint das Rad und sagt drehen, drehen ((B. macht die Gebärde drehen vor)). Das ist sicher das, was am eindrücklichsten ist.
Interview Nico	34	in Ukrainisch. Er hat grosse Fortschritte gemacht. Jetzt versucht er Sätze zu machen mit mehreren Wörter und er möchte immer jemandem erzählen, was zum Beispiel auf dem Spielplatz war oder er erzählt mir, was im Kindergarten war. Davor hat er nie versucht mir davon zu erzählen, sogar wenn ich ihn danach fragte. Aber jetzt versucht er mir von allen seinen Erlebnissen zu erzählen, indem er mit anderen Menschen oder Kinder kommuniziert hat
Interview Luca	32	Ja eben, er hat ein paar Melodien mehr, welche er jetzt wirklich, also Melodien, Ausschnitte, kürzere Sequenzen, welche er kann
Interview Kita	65	Ja ich glaube die Kurve geht jetzt recht - (B1: steil, nach oben) Ja exponentiell, genau (Mael).
Interview Nico	50	Ja, er spricht mehr.
Interview Nico	40	Ja, neue Wörter, wie „Zähndli“, „Ufrume“, „Pulli an“, „Burehof“
Interview Kita	83	Ja, vor allem wenn wir mit ihm (Lars) sprechen oder wenn wir mit einem Kind, bei welchen wir vermehrt mit Gebärden sprechen, dann zeigt er es auch.
Interview Luca	42	und die Selbstverständlichkeit vom Sprechen

J.3 Präferenz der Lieder

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Nico	12	„Oh du goldigs Sünneli“ und er hat die Sonne gezeigt.
Interview Nico	18	«En guete Appetit» . Vielleicht weil er nicht gerne viel isst.
Interview Tim	22	«Oh du goldig Sünneli» haben wir natürlich auch viel gesungen. Das haben sie auch sehr gerne.
Interview Luca	18	Also jetzt letztens, klare Favoriten waren das Bauernhof-Lied und das Bus-Lied. Genau. Vor einem halben Jahr war es das „Oh du goldigs Sünneli“ aus einem anderen Grund einmal in und das Häschen-Lied hat er auch sehr gerne.
Interview Kita	28	Also sind das Häschen und der Bauernhof, so zwei Lieder gewesen, wo eben auch - weil es eben um Tiere geht und es hat noch Bildchen von Tieren. (B2: Ja). Das sind schon die interessantesten zwei Lieder gewesen.
Interview Luca	18	Aufräumen ist nicht so seines.
Interview Kita	28	bei allen Kinder in unserer Gruppe sind Tiere sehr spannend
Interview Tim	10	Das «Bus-Lied» finden sie sicher sehr lässig und das mit dem Bauernhof finden sie sehr lässig.
Interview Tim	14	Ja der Bus singen sie häufig und den Bauernhof singen sie auch häufig
Interview Nico	22	Ja, ja für sich selber, das «Sünneli-Lied» und wenn er sich anzog, «Pulli ah, Jacke ah». Wenn er die Zähne putzen gehen wollte, sagt er mir „Zähndli putze“ und wenn wir aufräumen, sang er auch „ufrume, ufrume“.
Interview Nico	70	manchmal mochte er das „Burehof-Lied“ und das „Bus-Lied“, nur diese, weil das seine Lieblingslieder sind, aber auch seine Lieblingsspielzeuge. Aber letzte Woche hat er „Sünneli-Lied“ bevorzugt und auch das „Häsl-Lied“, ja, es ist von seiner Stimmung abhängig.
Interview Kita	52	Und das Essens-Lied haben wir nicht wirklich gemacht und das Zähneputzen - (B2: Das Zähneputzen haben wir gemacht) aber weniger und Anziehen haben wir nicht gemacht. (B2: Und das Zähneputzen auch nicht, weil sie das auch selber machen).
Interview Nico	68	wir haben „ein Guten Appetit“ immer vergessen zu singen.

J.4 Freude am gemeinsamen Tun

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Tim	68	Also es ist wie- es ist wie letztlich ein Teil gewesen, von dem Ganzen und wir singen zurzeit sehr viel am Tag ((lachen)).
Interview Luca	36	Also was sicher ein Effekt hatte, er hat gewusst, wenn er kommt, haben wir Zeit für ihn. Bis dahin und sofern hat er sicher (...) profitiert.
Interview Luca	56	Es war schön. Also wir haben diese Zeit bewusst eingeplant und das auch bewusst gemacht und dadurch bewusst mehr Zeit genommen. Aber nicht das wir das sonst nicht machen, aber einfach nicht in dieser Form. Also wir sind, also Petra ist ja sowieso musikalisch (I: ja) und ich bin so, ich kann singen, ich bin auch in einem Chor (I: schön) und von dem her gesehen, ist das für uns eigentlich eine schöne Arte gewesen so miteinander Zeit zu verbringen.
Interview Nico	62	Ich wollte sagen, es war eine gute Erfahrung für unsere Familie alle zusammen zu sein und diese Lieder zu singen. Weil davor haben wir vielleicht ein-zweimal gesungen. Aber jetzt jeden Abend, wenn wir alle zusammen sind, sitzen wir im Kreis und singen zusammen. Und ich denke wir werden das auch in Zukunft weitermachen, zusammen etwas machen, wie ein Ritual.
Interview Nico	10	ja er hat mitgemacht und hat gelacht und sogar dazu getanzt.
Interview Nico	8	Und er wollte auch meinem Mann und mir zuhören, wie wir sangen.

J.5 Einstellung zum Singen

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Tim	68	eben, es ist eben lustig, im Moment gerade von ganz vielen Seiten Inputs für Lieder. Eben von Corinne die Videos und unsere Heilpädagogin hat uns einen Ordner gemacht mit Kleber und Stifte, dann hört man die Lieder und dann das mit den Gebärden.
Interview Tim	68	Also wie alle diese Inputs helfen, dass die Lieder präsenter werden im Alltag.
Interview Luca	50	Also wir haben mehr gesungen, sicher mehr gesungen und ich habe auch das Gefühl- ich vermute oder es könnte sein, dass er jetzt auch selber vermehrt singt,
Interview Luca	6	Also wir singen relativ viel. Daher ist er sich das gewöhnt. Also wir haben in der Zwischenzeit, in der Pause nach dem Essen ((geht zu Luca)) dann sind wir zusammengesessen und er hat dann einfach mit uns gesungen
Interview Nico	80	es veränderte unsere Einstellung, ich denke es ist inspirierend und erheiterte die Stimmung.
Interview Tim	28	Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir jetzt mehr gesungen haben ((lachen)). Sondern vielleicht eher mehr Gesten noch hatten (I:Ja) und andere Lieder zur Auswahl.
Interview Tim	8	wir haben davor schon viel gesungen.

J.6 Gemeinsame Interaktion in der Kita

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Kita	129	Dass er (Lars) jetzt auch mit Anita, welche ja auch mit Gebärden kommuniziert - dort ist dann auch mit der Mutter. Und sie macht ja dann das vermehrt. Also sie wendet die Gebärden mehr an. Die Kinder wissen nun jetzt wirklich auch, was sie meint und gebärden mit ihr auch zusammen.
Interview Kita	166	Es werden jetzt auch viel öfters die Gebärden im Alltag gebraucht. Also das sind vielleicht jetzt nicht diese drei Kinder, die wir jetzt für das Projekt ausgewählt haben. (B2: Es hat natürlich andere Kinder, welche sehr positiv darauf reagiert haben, also was uns auch überrascht hat.) Und die haben auch wirklich ganz schnell die Gebärden beherrscht
Interview Kita	90	Ja sie haben auch angefangen mit - mit den Namen sagen- was ist dort schon wieder, Anna oder was? (I: Lisa) Genau, also einfach die Kindernamen. (I: Sehr gut, ja, ja.) Also sodass jedes Kind eigentlich an die Reihe kommt und dann - der Lars hat ein Bauernhof - (B2: Und sie singen das dann auch selber, also von sich aus, wenn sie selber singen
Interview Kita	87	Ja, auch sein Freund macht eben auch - (B1: ja) benützt auch die Gebärden und ich glaube sie spornen sich dann auch so gegenseitig an beim zusammen Machen
Interview Kita	85	Viel ist eben, wenn - das Bauernhoflied singen sie allgemein einfach auch von sich aus. (I: Ja, ja). Und dort machen sie manchmal auch einfach ohne (I: ja, ja) etwas - sie machen dann manchmal die Gebärden, wenn sie singen. (I: Ja, ja). Also sie singen nicht das ganze Lied, aber sie singen dann einfach einen Teil vom Lied. Und dort benutzen sie auch Gebärden - also in letzter Zeit habe ich das oft beobachtet.

J.7 Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Kita	127	Also er (Mael) hat jetzt mehr Interessen an den gemeinschaftlichen Aktivitäten. (B1: Ja.) (B2: Ja).
Interview Kita	89	das Bauernhoflied glaube ich, ist auch das, dass bei den Meisten, auch bei den Kleinsten, auch bei Matteo, der noch nicht oder - (B1: noch nicht so viel) - ja noch nicht so viele Wörter kann sagen. Und das laiaiaoh ist ihm mega geblieben, seit wir das das erste Mal gesungen haben.
Interview Kita	166	Es wird besser mitgesungen.
Interview Kita	167	Und es ist auch ruhiger im Singkreis. Obwohl sich die Kinder mehr konzentrieren müssen, ist es trotzdem als leitende Person angenehmer. Weil es gibt es weniger, dass ein Kind Schabernack macht. Es ist dann allgemeiner ruhiger.
Interview Kita	170	Und sie haben natürlich auch zusätzlich mit diesen - (I: Büchlein, Leporellos) Leporellos etwas zum anschauen, wo sie noch einmal fokussierter auf etwas sind. Also ich finde es sehr sehr hilfreich. Ich finde es positiv. Es kam sehr gut bei den Kindern an und auch bei unserem Team. Wir machen es auch gerne. Es hat auch zu lustigen Momenten geführt.
Interview Kita	192	Weil es ist so auch ein sehr spielerisches Lernen. Es ist nicht nur im Alltag, sondern du machst es auch wirklich. Und du hast diese Leporellos mit den Bildchen noch, du machst es zusammen, sie sind interessiert daran und wir fangen auch mehr an zu gebärden.
Interview Kita	166	Wir haben aber ganz klar gesagt, dass wir es weiterhin brauchen werden auf der Gruppe, weil die Kinder allgemein sehr positiv darauf reagieren. Sie haben sehr Freude daran.

J.8 Nützlichkeit

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Tim	47	„Zähndli putzen“ das ist eine Erleichterung, einfach- also einfach weil wir dann ein Lied singen.
Interview Nico	58	«Ich zieh mich an», ja, diese drei Lieder, denke ich, waren nach unserer Erfahrung nach die wichtigsten Lieder, weil wenn er in das Badezimmer geht, wenn er sich anzieht und aufräumt (...)
Interview Luca	46	Also das Format ist sehr gut und die Qualität auch, auch die Gestaltung. Was man sagen kann, diese ((zeigt die Leprellos)) sind eher dünn (I:Ja) vielleicht etwas dickeres (unv). etwas dickeres genommen, die sind relativ lotterig und entsprechend gefährdet
Interview Kita	160	Also das ist auch etwas, was wir weniger gemacht haben. Also das Aufräumen könnte man machen. Aber auch dort singt man und räumt gleichzeitig auf. Dort hast du dann auch nicht die Hände frei, um die Gebärden zu machen. Das Zähneputzen wäre etwas, wo man sagen könnte, das könnte man vielleicht doch anschauen. Wenn zum Beispiel vier, fünf Kinder dort sitzen, dass man das einmal mit den Gebärden macht und danach die Zähne putzen.
Interview Kita	110	also die Zähneputzen Situation ist immer eine stressige Situation. So eine Übergangssituation, welche vom Esstisch, Zähneputzen und danach ausziehen um schlafen zu gehen. Also das ist immer eine sehr hektische Zeit. Und dort kannst du gar nicht- weil du bist dann auch den Kindern am Zähneputzen. Also sie können die Gebärden nicht machen, weil sie sich auf das Zähneputzen konzentrieren müssen und du kannst die Gebärden nicht machen, weil du danach auch am Zähneputzen bist. Zeitlich hat es auch nicht gepasst, dass man sagt, am Tisch singen wir alle zusammen dieses Lied, bevor wir die Zähneputzen gehen. Weil einige Kinder sind noch am Essen, die anderen sind bereits fertig und sitzen bereits länger. Also es hat wie nicht in den Kita-Alltag gepasst.
Interview Luca	50	also es ist praktisch.
Interview Luca	44	Also es ist sicher nützlich gewesen. Also gerade das Zahnputz-Lied, das Aufräum-Lied sind gut.
Interview Tim	57	Also grundsätzlich ist es sehr lässig, wenn man Lieder hat gerade mit den Gesten so dazu. Weil man sonst sich immer die Gesten selber zusammen suchen muss. Und sie können dann die Lieder- also die Lieder sind viel präsenter bei ihnen nachher.
Interview Kita	155	Also ich ziehe mich an ist für unseren Alltag nicht wirklich hilfreich, weil die Kinder können dann gar nicht. (B2: Meistens ist es bei uns ein flüssiger Übergang, oder? Also weisst du -) Du kannst nicht das Lied singen und dich gleichzeitig anziehen, das geht nicht
Interview Luca	48	Die Grösse ist eigentlich gut. Sie ist gerade so gut, dass man sie überall mitnehmen kann und es ist nicht so klein, dass man es ständig verliert
Interview Kita	103	Es ist wirklich schwierig, weil Mara nicht so viel in die Kita kommt.
Interview Tim	48	I: Und beim Essen oder beim Anziehen? (00:09:23) B: Also eben, dort habe ich es zu wenig gemacht. Und im Moment ziehen sie sich vor allem alleine an, selbstständig. Ja
Interview Nico	86	Ich kenne nicht viele Schweizerdeutsche Lieder, aber jetzt kenne ich viele. Ich denke, es sind viele neue, aber diese sind sehr einfach und gut verständlich.
Interview Kita	24	Ich weiss nicht, ob es bei ihm (Mael) vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit benötigt. Er kommt ja auch nicht so oft
Interview Kita	172	Ja also ich finde es sehr gut. Ich möchte es definitiv weiterhin auch brauchen.
Interview Nico	56	ja diese drei Lieder „Zähndli Putze“, „Ufrume“ und „Pulli ahzieh“

Interview Luca	52	Ja, ich finde es ist relativ gut, der Tagesablauf ist drin, das Essen-Lied ist drin, das Zähne putzen ist drin, Aufräumen.
Interview Nico	60	Nicht immer, aber manchmal wollte er, zum Beispiel, wir haben dieses Ritual am Abend bevor wir ins Bett gehen. Wir putzen zuerst die Zähne und (unv.) wenn er schlafen möchte, sagt er „Zähndli putze“
Interview Nico	66	Und ja, wenn er singen wollte, ging er zum Buch, öffnete es und begann zu singen. So ja, es war interessant für ihn und es war sehr praktisch
Interview Nico	36	Vielleicht wenn wir mehr Zeit gehabt hätten mit diesem Singbüchlein, hätten wir bessere Ergebnisse, weil es war nur ein Monat.
Interview Luca	52	Zwar kann man jetzt sagen, wenn man auf den Bus geht und vorher noch Zeit hat, kann man es noch schnell singen oder wenn man es spielt.

J.9 Einsatz von Gebärden

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Nico	8	Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er keine Gebärden dazu gemacht hatte. Er wollte einfach den Stift und singen.
Interview Kita	192	Auch für uns ist es sehr gut. Du hast doch irgendwie letztens gesagt, hinsetzen ((macht Gebärde vor)) und ich habe davor auch sitzen gesagt und habe gedacht: „Mist, ich habe es vergessen“. Aber es war einfach im Alltag. Ich glaube es war schon mit Patrick oder Anita gewesen, aber wir machen es jetzt nicht nur mit ihnen. Wo ich auch finde, warum eigentlich nicht. Wenn wir „hinsetzen“ sagen, warum auch nicht die die Gebärde dazu machen?
Interview Kita	139	Das Einzige sind die einige Bilder, wie sitzen und gumpen, die nicht so ganz klar waren. Aber das ist einfach so, wenn man diese noch nicht so gut kennt. Also ich persönlich habe es davor noch nicht so viel angewendet oder diese Gebärden nicht. Es war ein bisschen ein herausfinden, wie jetzt die Gebärden gehen, wie geht es jetzt.
Interview Kita	72	das mit dem Essen haben wir übernommen
Interview Luca	16	er macht schon Gebärden. Aber er ist mittlerweile- Also bei uns ist es mittlerweile so weit, dass er lautsprachlich viele Sachen sagen kann, das heisst, wir verstehen ihn, viele Leute würden ihn nicht verstehen und er setzt Gebärden ein, wenn er Sachen sagen möchte, die er nicht kann und wo er keine Wörter dafür hat. Es ist für ihn wie eine zweite Wahl bei Vielem.
Interview Tim	30	Es gibt ihnen- ich glaube schon, es hilft ihnen das Liedchen besser zu verstehen (...) also wann kommt was (I: Ja, ja) (...) die Reihenfolge mitzubekommen.
Interview Kita	73	essen, trinken (...) gut, dass mit dem Wickeln habe ich auch bereits vorher viel gemacht, während dem Wickeln (...) Also wir sind jetzt wirklich daran, auch selber daran die Gebärden mehr - auch das Schlafen ganz klar (B2: ja das Schlafen können sie auch) Mama, nach Hause gehen (B2: ja schlafen benutzten sie manchmal auch) Ja, Schlafen machen sie manchmal auch. Manchmal nehmen sie dazu einfach eine Hand, oder.
Interview Kita	10	Gut, also Mara ist eher - hat weniger Interesse daran gezeigt, am Singkreis und an den Gebärden.
Interview Kita	193	Ich finde es schon spannend, das allgemein zu machen und ein paar Sachen zu lernen. Ich glaube, es ist auch für die Erwachsenen spannend. Und ich glaube bei den Kindern ist es sowieso.
Interview Kita	42	Ich glaube Tiere können sie sich wie besser merken
Interview Kita	21	Ich habe ihn (Mael) zum Beispiel nie Gebärden sehen machen.
Interview Luca	34	Ja, also (...) an dem hat er Freude ((zeigt die Gebärde für drehen)), so drehen und das hat er aber auch übergeneralisiert.

J - Codierungen

Interview Nico	48	Ja, ja vielleicht sind es jetzt mehr Gesten, aber vielleicht habe ich mich vor allem auf die Sprache konzentriert, deshalb habe ich mich nicht auf die Gesten geachtet. Ja, in Zeichen, Gesten.
Interview Nico	24	Ja, ja, und er zeigte auch Zeichen, einfach eine Gebärde, eine Gebärde nach dem Singen
Interview Kita	71	Nein, er (Mael) reagiert darauf. Also ich würde sagen, auch wir benutzen die Gebärden vermehrt, (B2: Ja) habe ich so ein bisschen den Eindruck und die Kinder reagieren also auch darauf.
Interview Kita	144	Oder manchmal hat es auch Pfeile die davor einen Strich haben. Heisst das jetzt nun anhalten oder mehrmals die Bewegung machen. Ist es zum Beispiel beim Vergessen einmal?
Interview Luca	60	Porta-Gebärden sind- hat man das Gefühl sie sind für Kinder gemacht, die sind in der Regel sehr bildhaft (I: ja), recht einfach und rechte Unterschiede. Und die von Gehör- (I: Deutschschweizer Gebären) Deutschschweizer Gebärden sind natürlich für Erwachsene und die sind sich viel weniger ähnlicher. (I: ja, ja). Und das ist zum Nachmachen für die Kinder glaube ich schwieriger.
Interview Kita	141	Wir haben es dann einfach irgendwie gemacht. Aber weisst du, ob wir es genau richtig gemacht haben, bin ich mir nicht sicher. Also beim Bauernhof waren wir uns zuerst auch nicht sicher, spielt es eine Rolle in welche Richtung die Bewegung gemacht wird.
Interview Tim	59	Wir haben teilweise andere Gebärden verwendet, da wir bereits andere Gebärden hatten. Es gab eines „Sitzen“ zum Beispiel.
Interview Kita	193	Zum Beispiel bei Sandro. Er hat es einmal oder zweimal gesehen. Er war dann in den Ferien und als er zurück kam, sah er es einmal und wusste fast alles. Ich war erstaunt, wie viel er wusste.

J.10 Einsatz vom Leporello

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Tim	72	Aber eigentlich, wenn man die Leporellos hat- also für die Lieder, die man kennt, reicht es, wenn man den Leporello hat. Dann hat man alle Gesten hintereinander und dann kann man das so singen und braucht wie das Büchlein nicht mehr dazu.
Interview Kita	31	Also auch dort, nicht der, der es am meisten, am intensivsten interessiert hat und studiert hätte. Aber dass er (Mael) schon darauf geschaut hat und sicher auch einmal darauf zeigte.
Interview Kita	56	Also er (Lars) konnte dann die Gebärden anhand vom Leporello auch zeigen.
Interview Kita	56	Also, er (Lars) hat diese auch angeschaut. Er hat auch gefragt, was ist das? Und dann auch - Wir haben viel darauf gezeigt und er hat dann auch die Bilder gekannt.
Interview Tim	6	Also, ihn hat vor allem - also beide zusammen, haben vor allem die Leporellos hinten drin interessiert.
Interview Kita	18	Auch nicht wirklich. Also sie (Mara) ist wirklich eher passiv dabei gewesen.
Interview Luca	20	Die da hat er auch genommen. Er hat mit diesen gezeigt, was er singen möchte und hat sie dann so für sich (...) (I:Ja) hingelegt und sie angeschaut. Und ich habe dann versucht ihm zu zeigen, was wir gerade singen, aber ja.
Interview Kita	178	Es ist ja auch vor allem toll, den Leporello herauszunehmen und ihn wieder hinein kletten ((nicht den Leporello aus dem Singbüchlein heraus)) und das Öffnen und Schliessen. Es ist relativ einfach, so dass - (B2: dass das Kind es zusammen legt, ist -) ja aber ist nicht so schwierig, wie wenn sie es zum Beispiel zusammen falten müssten. Sondern man kann es wie eine Handorgel zusammen legen. Dann geht es schon auch.

J - Codierungen

Interview Luca	28	Genau. Das was ihn beeindruckt hat, dort hat er darauf gezeigt. Mehr so, aber nicht dass er irgendwie (...)
Interview Nico	72	Ich denke, es ist einfach unser Sohn, weil wenn man ihm etwas vorschlägt, er ist zurzeit in dieser Phase, wenn ich ihm etwas vorschlage, mag er es nicht. Vielleicht wenn ich ihm es nicht gezeigt hätte, hätte er es ausprobiert. Aber ich wollte immer schnell die Leporellos öffnen. Wenn er das Buch öffnete, öffnete ich schnell auch immer die Leporellos und er sagte: „Nein, nein, nein“. Und vielleicht ist es wegen dieser Entwicklungsphase, wenn ich ihm etwas vorschlage, sagt er nein.
Interview Tim	72	Ja die Leprellos, die haben bei uns nicht so funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, sie haben es (...) Leporellos sind wie- sie haben sie auseinander gezogen oder aber auch abgeschleckt und danach haben sie sich fast nicht mehr zusammen falten lassen und sind dann wie- am Anfang waren sie hinten schön gefaltet gewesen und dann wurde es hinten immer dicker ((lachen)). Die haben irgendwie nicht richtig funktioniert.
Interview Nico	76	Ja es war perfekt für mich. Ich denke (...) es ist unmöglich, es besser zu machen.
Interview Luca	24	Ja schon, das macht er schon. Aber (...) mehr, also nicht wie sequentiell, also nicht als er gesungen hat, hat er auch darauf gezeigt.
Interview Nico	74	Ja, er hat das „Häslı“ herausgenommen, aber wenn wir sangen, mochte er es nicht.
Interview Kita	30	Ja, ich habe schon den Eindruck, dass er (Mael) vielleicht einmal geschaut hat, also vielleicht ein bisschen geschaut oder so. (B1: Ja). Ich habe den Eindruck, die hat er schon angeschaut.
Interview Luca	22	Ja, ja genau. Mit denen konnte er zeigen, was er machen möchte und manchmal, wenn es ihm nicht passte, dann hat er diese auch wieder zurückgelegt und ein anderes genommen.
Interview Kita	20	Mael hat ein wenig mehr Interesse gezeigt. Vor allem an den Leporellos und den Bilder, die man gesehen hat
Interview Luca	42	Und also, wenn das ein Effekt hatte, dann vielleicht, dass er etwas in die Hände nehmen konnte, wo er wusste, da kommt sicher Aufmerksamkeit, wo er woanders vielleicht nicht durchkommt, wenn er das zum Beispiel nehmen würde oder so.
Interview Nico	26	Wir haben es versucht. Ich bin aber so traurig, dass er das nicht mochte, leider. Aber ich mag es ((lachen)). Weil es ist sehr klar und für mich für die Deutsche Sprache sehr gut.

J.11 Anregungen

Dokumentname	Anfang	Segment
Interview Tim	53	, also ich fand das Büchlein selber super. Auch die Gesten, super, die Lieder eigentlich auch (...)
Interview Luca	52	Aber ich kann mir vorstellen, dass es für gewisse Eltern von Vorteil wäre, wenn es ein App oder etwas, damit sie es selber hören und mitsingen könnten.
Interview Tim	57	Also von dem her gesehen, könnte man es unendlich erweitern. Aber es ist jetzt nicht etwas Spezifisches, wo ich das Gefühl habe, das bräuchte es noch
Interview Nico	6	Danke dir, es war eine grossartige Erfahrung für uns als Familie. Wir hatten auch viel Spass dabei
Interview Nico	82	Ehrlich, wenn ich es das erste Mal sah, war ich überrascht wie du das gemacht hast, weil ich habe auch schon mit anderen Bücher gearbeitet und es ist eine neue Methode für mich. Es ist wirklich cool.

J - Codierungen

Interview Kita	165	I: Also euch würde eine Audio-Datei helfen. (00:40:41) B1: Ja, sehr. Das wär sicher sehr sehr hilfreich. Einfach weil es teilweise Lieder darin hat, die wir gar nicht wirklich kennen.
Interview Kita	139	Ich habe es gut gefunden.
Interview Nico	66	Ich mag das Design und es ist bunt, das ist auch wichtig.
Interview Kita	155	Ja auf jeden Fall. Also wir werden es auch weiterhin im Singkreis machen, das habe ich auch bereits der Gruppe gesagt. Auf jeden Fall das Bus-, Bauernhof-Oh du goldige Sonne-Lied werden wir weiterhin machen und auch Häschen in der Grube. Das könnten wir eigentlich auch ((zeigt im Singbüchlein auf das Lied „Bist du glücklich“)) machen, bist du glücklich und du weisst es. Dann einen guten Appetit werden wir wahrscheinlich und Zähne putzen, Aufräumen -
Interview Kita	187	Ja ich weiss nicht, ob es vielleicht gut wäre, wenn man noch ein Zweites hätte (Leporellos), wenn dir eines kaputt geht oder so, damit man dann noch eines hat, um es zu brauchen.
Interview Nico	8	Manchmal war es gut, manchmal nicht. Aber zum Schluss kann ich sagen, es war sehr gut. Meistens sang er mit Freude
Interview Luca	52	Nein, es ist auch vom Umfang her so, dass es übersichtlich ist.
Interview Nico	86	Vielleicht das Lied, welches sie im Kindergarten singen „Ade, Ade, Ade mitenand“
Interview Luca	56	wir werden es sicher weiterhin in Ehren halten. Wir sind sehr überrascht positiv überrascht über die Qualität.

K. Produktinformationen: Liederheft

Genauere Informationen zum Liederheft werden gerne unter folgender E-Mail-Adresse erteilt:

schneebeli.martina@bluewin.ch